

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Bilderbücher in Medien- und Informatik: Entwicklung von Qualitätskriterien

eingereicht von: Rahel Bettina Märki

Begleitung: Prof. Dr. Ingo Bosse

Datum der Abgabe: 16. November 2025

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht, welche Qualitätsmerkmale Bilderbücher zur Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen im Zyklus 1 erfüllen müssen, um fachlichen, didaktischen und inklusiven Ansprüchen gerecht zu werden. Nach der Analyse bestehender Kriterienraster und theoretischer Ansätze wurden Anforderungen abgeleitet; die inklusiven orientieren sich am Universal Design for Learning. Eine systematische Literaturrecherche und qualitative Inhaltsanalyse der Schnittstellenliteratur führten zur Entwicklung und Erprobung von Qualitätskriterien an ausgewählten Bilderbüchern. Zentrale Ergebnisse sind die Ergänzung fachdidaktischer Anforderungen, der Umgang mit Bild-Text-Interdependenzen sowie die Erkenntnis, wie digitale Bilderbücher neue Zugänge, Barrierefreiheit und Adaptierbarkeit ermöglichen. Das praxisorientierte Raster zeigt die Vielseitigkeit der Anforderungen auf und unterstützt Lehrpersonen bei der Auswahl und Bewertung geeigneter Bilderbücher.

Vorwort

An dieser Stelle möchte ich all denjenigen danken, die mich während der Entstehung dieser Masterarbeit unterstützt und begleitet haben.

Zunächst gilt mein Dank meinem Betreuer, Herrn Prof. Dr. Ingo Bosse, für die vielen, regelmässigen Besprechungen, das Beantworten meiner zahlreichen Fragen, die wertvollen Hinweise auf weitere passende Literatur und die unkomplizierte Zusammenarbeit.

Weiter möchte ich meinen Arbeitskolleginnen und -kollegen danken, die insbesondere in der letzten Phase der Arbeit besondere Rücksicht genommen haben. Euer Verständnis, eure Spontanität und die stete kulinarische Fürsorge in den Pausen haben mich sehr entlastet und gefreut.

Abschliessend möchte ich meiner Familie und meinen Freunden für ihre unermüdliche Unterstützung, ihr Verständnis und ihre stets offenen Ohren während dieser Zeit danken.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	II
VORWORT	III
INHALTSVERZEICHNIS	IV
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	VII
ABBILDUNGS-, TABELLEN UND DIAGRAMMVERZEICHNIS	VII
1 EINLEITUNG	1
1.1 AUSGANGSLAGE UND PROBLEMSTELLUNG	1
1.2 BEGRÜNDUNG UND RELEVANZ DER THEMENWAHL	2
1.3 FRAGESTELLUNG	2
1.4 ABGRENZUNG	3
1.5 AUFBAU UND STRUKTUR DER ARBEIT	3
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN	4
2.1 THEORETISCHE GRUNDLAGEN ZU QUALITÄTSKRITERIEN	4
2.1.1 <i>Unterrichtsqualität als Ausgangspunkt</i>	4
2.1.2 <i>Definition von Qualität und Kriterium</i>	5
2.1.3 <i>Dimensionen von Unterrichtsqualität</i>	6
2.2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN ZUM EINSATZ VON BILDERBÜCHERN	7
2.2.1 <i>Definition und Typologien</i>	7
2.2.2 <i>Qualitätskriterien für Bilderbücher</i>	9
2.2.3 <i>Bilderbuchforschung und -analyse</i>	11
2.2.4 <i>Bilderbuch im aktuellen Forschungsstand und pädagogischen Kontext</i>	12
2.3 ALLGEMEINE FACHLICHE UND DIDAKTISCHE ANFORDERUNGEN	14
2.3.1 <i>Lehrmittel in der allgemeinen Didaktik</i>	14
2.3.2 <i>Das Augsburger Analyse- und Evaluationsraster für Bildungsmedien</i>	15
2.3.3 <i>Levanto 3.0 für Lehrmittel</i>	16
2.3.4 <i>Ableitung der allgemeinen Qualitätskriterien</i>	17
2.4 INKLUSIVE ANFORDERUNGEN	19
2.4.1 <i>Verankerung und Anspruch der Inklusion</i>	19
2.4.2 <i>Definition Inklusion und inklusive Didaktik</i>	20
2.4.3 <i>Universal Design for Learning als Ansatz zur inklusiven Didaktik</i>	21
2.4.4 <i>Elementarisierung</i>	22
2.4.5 <i>Lehrmittel und Bilderbücher im Kontext Inklusion</i>	24
2.5 FACHLICHE UND FACHDIDAKTISCHE ANFORDERUNGEN	25
2.5.1 <i>Digitalisierung und Qualität im Fachbereich Medien und Informatik</i>	25
2.5.2 <i>Lehrplan 21 und fachliche Anforderungen</i>	27
2.5.3 <i>Interdisziplinäre fachdidaktische Anforderungen</i>	28

2.5.4	<i>Medienpädagogik</i>	29
2.5.5	<i>Informatikdidaktik</i>	32
2.5.6	<i>Hinweise zu Anwendungskompetenzen</i>	34
2.5.7	<i>Forschungsstand zu Bilderbüchern im Fachbereich Medien und Informatik</i>	35
2.5.8	<i>Forschungsstand zu Medien und Informatik im Kontext Inklusion</i>	35
2.6	ZWISCHENSYNTHESE DER THEORIE.....	37
2.6.1	<i>Bestehende Qualitätsraster</i>	37
2.6.2	<i>Fachliche, didaktische und inklusive Anforderungen</i>	37
2.6.3	<i>Potenzielle Spannungsfelder</i>	38
3	METHODEN UND VORGEHEN	40
3.1	SYSTEMATISCHE LITERATURRECHERCHER.....	40
3.2	QUALITATIVE INHALTSANALYSE.....	41
3.3	OPERATIONALISIERUNG DER QUALITÄTSKRITERIEN.....	43
3.4	AUSWAHL DER EXEMPLARISCH ERPROBTEN BILDERBUCHSERIEN.....	44
4	ERGEBNISSE UND AUSWERTUNG	44
4.1	AUSWERTUNG DER SYSTEMATISCHEN LITERATURRECHERCHER.....	44
4.2	ERGEBNISSE DER QUALITATIVEN INHALTSANALYSE.....	46
4.2.1	<i>Kategoriensystem und Kodierungsprozess</i>	46
4.2.2	<i>Verteilung der Codierungen</i>	47
4.3	INHALTLICHE AUSWERTUNG DER EINZELNEN KATEGORIEN.....	48
4.3.1	<i>Fachliche Ansprüche – F1</i>	48
4.3.2	<i>Allgemein didaktische Ansprüche – L1, L2, L3 und L4</i>	49
4.3.3	<i>Inklusive Ansprüche – W1, W2 sowie A1, A2 und A3</i>	52
4.3.4	<i>Fachdidaktische Ansprüche – M1, M2, M3, M4, I1, I2, I3, I4, AK1</i>	54
4.4	ERSTELLUNG DES QUALITÄTSKRITERIENRASTERS.....	57
4.4.1	<i>Operationalisierung und Erstellung des Rasters</i>	57
4.4.2	<i>Gestaltung der Praxisversion</i>	59
5	EXEMPLARISCHE ERPROBUNG	60
5.1	ANALYSE BILDERBUCHSERIE «HELLO RUBY».....	61
5.1.1	<i>Analyse anhand Qualitätskriterien</i>	61
5.1.2	<i>Unterrichts- und Anpassungsvorschläge</i>	63
5.2	ANALYSE BILDERBUCHSERIE «ULLA».....	64
5.2.1	<i>Analyse anhand von Qualitätskriterien</i>	64
5.2.2	<i>Unterrichts- und Anpassungsvorschläge</i>	65
5.3	AUSWERTUNG DER ERPROBUNG UND BEWERTUNG DER QUALITÄTSKRITERIEN.....	66
6	DISKUSSION	69

6.1	AUSWERTUNG UND BEWERTUNG DES FORSCHUNGSVORHABENS	69
6.2	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	71
7	AUSBLICK.....	73
7.1	RELEVANZ DER BEFUNDE FÜR DIE BERUFSPRAXIS	73
7.2	WEITERE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG	73
8	LITERATURVERZEICHNIS.....	75
8.1	SYSTEMATISCHE LITERATURRECHERCHE UND QUALITATIVE INHALTSANALYSE.....	81
8.2	BILDERBÜCHER.....	84
9	ANHANG.....	84

Abkürzungsverzeichnis

AAER	=	Augsburger Analyse- und Evaluationsraster für Bildungsmedien
CT	=	Computational Thinking
EDK	=	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen- und direktoren
EIS	=	Repräsentationsmodi (enaktiv – ikonisch – symbolisch)
ERIC	=	Education Resources Information Center
GI	=	Gesellschaft für Informatik
HIS	=	hybride Interaktionssysteme
ICT	=	Informations- und Kommunikationstechnologien
ILZ	=	Interkantonale Lehrmittelzentrale
OER	=	Open Educational Resources
PICTS	=	pädagogischer Informations- und Kommunikationstechnologien-Support
PISA	=	Program for International Student Assessment
PRIMM	=	Unterrichtsmethode Predict–Run–Investigate–Modify–Make
SKBF	=	Schweizerische Bildungsforschung
SZH	=	Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik
TIMSS	=	Trends in International Mathematics and Science Study
UDL	=	Universal Design for Learning
UN-BRK	=	UN-Behindertenrechtskonvention

Abbildungs-, Tabellen und Diagrammverzeichnis

Titelseite: grafische Elemente aus einer erworbenen lizenzierten Vorlage (Freepik Company, 2025)

Abbildung 1: Angebots-Nutzungs-Modell (Helmke, 2022, S. 77).....	4
Abbildung 2: Beispiel für den Aufbau eines Kriteriums im AAER (Fey, 2017, S. 25)	15
Abbildung 3: Auszug aus Beurteilungskriterien Levanto 3.0 (ILZ, 2024a, S.22).....	16
Abbildung 4: Digitale Medien als Werkzeug, Thema oder Ablenkung (Döbeli-Honegger, 2017, S. 40) 29	
Abbildung 5: Dreieck der Dagstuhl-Erklärung (GI, 2016, S. 3)	32
Abbildung 6: Ablauf der systematischen Literaturrecherche und Reduktion des Datenmaterials	45
Abbildung 7: Auszug aus dem	46
Abbildung 8: Vorderseite der Praxisversion	60
Abbildung 9: Bilderbuchserie «Hello Ruby» Covers (Hello Ruby Oy, 2025).....	61
Abbildung 10: Bilderbuchserie «Ulla aus dem Eulenzwald» Covers (Media Guidance GmbH, 2025) ...	64

Tabelle 1: Forschungsvorhaben: Leitlinien zum Verständnis von Qualität	7
Tabelle 2: Auszug aus Deutscher Jugendliteraturpreis 2023/2024 (Arbeitskreis für Jugendliteratur, 2024).....	9
Tabelle 3: Neun Qualitätskriterien nach Rittelmeyer (Rittelmeyer, 2009, S. 54ff.).....	10
Tabelle 4: Zehn Auswahlkriterien nach Marquardt (Marquardt, 2010, S. 53)	10
Tabelle 5: Begrifflichkeiten zur Bilderbuchanalyse	11
Tabelle 6: Dimensionen des Bilderbuchs als Ausgangslage	12
Tabelle 7: Forschungsvorhaben Rastergestaltung	17
Tabelle 8: Funktionstypen der bildlichen Darstellung	18
Tabelle 9: Didaktische Anforderungen	18
Tabelle 10: Drei Handlungsdimensionen von UDL (Müller-Bösch und Schaffner-Menn, 2021, S. 89). 22	22
Tabelle 11: Wahlmöglichkeiten von UDL (Wember & Melle, 2022, S. 68).....	22
Tabelle 12: Dominierende Tätigkeiten, Repräsentationsmodi und Aneignungsmöglichkeiten (Terfloth und Bauersfeld, 2024, S. 109)	23
Tabelle 13: Sechs Elementarisierungsrichtungen (Terfloth und Bauersfeld, 2024, S. 86f.)	23
Tabelle 14: Inklusive Anforderungen	25
Tabelle 15: Übersicht über den Lehrplan 21 (EDK, 2016).....	27
Tabelle 16: Didaktische und fachliche Anforderungen.....	28
Tabelle 17: Arbeitsdefinitionen in der Medienpädagogik	29
Tabelle 18: Sichtweisen der Medienbildung (Tulodziecki et al., 2010, S. 165 ff.).....	30
Tabelle 19: Fachdidaktische Anforderungen	34
Tabelle 20: Inklusive Anforderungen	36
Tabelle 21: Potenzielle Spannungsfelder der Anforderungen	38
Tabelle 22: Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2022, S. 97)	42
Tabelle 23: Qualitätsanforderungen an die Kategorienbildung der qualitativen Inhaltsanalyse	43
Tabelle 24: Codierregeln.....	43
Tabelle 25: Ein- und Ausschlusskriterien der systematischen Literaturrecherche.....	45
Tabelle 26: Präzisierung der Kriterien der systematischen Literaturrecherche	45
Tabelle 27: entwickelter Qualitätskriterienraster: allgemeine Kriterien.....	58
Tabelle 28: entwickelter Qualitätskriterienraster: fachspezifische Kriterien	59
Tabelle 29: Bilderbuchserie «Hello Ruby»	61
Tabelle 30: Bilderbuchserie «Ulla aus dem Eulenzwald»	64
Diagramm 1: Inhaltliche Reduktion nach Kriterien.....	46
Diagramm 2: Verteilung der Kodierungen auf die Kategorien.....	47
Diagramm 3: Verteilungen der Codierungen nach Anforderungen	48
Diagramm 4: Bewertung der Buchserie «Hello Ruby»	62
Diagramm 5: Bewertung der Buchserie «Ulla aus dem Eulenzwald»	64
Diagramm 6: Vergleich des Mittelwerts der beiden Bilderbuchserien.....	66

1 Einleitung

Im Folgenden werden Ausgangslage und Problemstellung, die Relevanz der Themenwahl sowie die zentrale Fragestellung vorgestellt. Zudem wird die Arbeit inhaltlich und methodisch abgegrenzt. Abschliessend wird ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben.

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

«Das Thema Digitalisierung ist im Bildungsbereich alles andere als neu.» (schweizerische Bildungsforschung (SKBF), 2023, S. 121) Diese Feststellung aus dem aktuellen Bildungsbericht Schweiz 2023 bringt auf den Punkt, wie intensiv Digitalisierung seit Jahren diskutiert wird. Die teilweise unerwarteten gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre haben die Notwendigkeit dieses Themas im Bildungsbereich noch deutlicher sichtbar gemacht (ebd.). Digitalisierung gilt als «Chance und Herausforderung» zugleich und wird das Bildungswesen in absehbarer Zeit «begleiten und fordern» (Educa, 2021).

Die Relevanz der Digitalisierung ist zwar weitgehend anerkannt, in der schulischen Umsetzung zeigt sich jedoch ein heterogenes und anspruchsvolles Bild (Amt für Volksschule und Sport, 2025b). Sowohl Unterschiede in der Ausstattung als auch die Häufigkeit der Nutzung digitaler Geräte beeinflussen den Digitalisierungsgrad erheblich (SKBF, 2023). Zudem sind die Haltungen und Kompetenzen der Lehrpersonen entscheidend dafür, ob digitale Ressourcen tatsächlich genutzt werden können (Educa, 2021). Für den Zyklus 1 kommt erschwerend hinzu, dass der Modullehrplan Medien und Informatik kein eigenes Zeitgefäss vorsieht (Amt für Volksschule und Sport, 2025b). Gerade Informatik gilt als abstrakt und muss in diesem Zyklus besonders kindgerecht zugänglich und «be-greifbar» (sic) gemacht werden (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren der Schweiz (EDK), 2016).

Vor diesem Hintergrund erscheint der Einsatz von Bilderbüchern zur Vermittlung von Medien- und Informatikkompetenzen im Zyklus 1 naheliegend. Sie sind nicht auf digitale Infrastruktur angewiesen, bieten Lehrpersonen einen niederschweligen Zugang und machen abstrakte Inhalte über Figuren und Geschichten greifbar. Auch in der Handreichung des Kantons Graubünden zur Umsetzung des Lehrplans Medien und Informatik im Zyklus 1 wird der Einsatz einer Vorlesebuchserie empfohlen (Amt für Volksschule und Sport, 2018, S. 26).

Insbesondere diese vermeintliche Einfachheit wirft jedoch die Frage auf, welche fachlichen und didaktischen Kompetenzen der Einsatz tatsächlich erfordert. Wie begründen Lehrpersonen ihre Auswahl und den Einsatz von Bilderbüchern? Oft stützen sie sich dabei auf vage Kategorien wie «kindgerecht» oder «geeignet», die eher persönliche Vorstellungen als systematische Kriterien widerspiegeln (Kurwinkel, Norrick-Rühl & Schmerheim, 2020, S. 2014). Im Rahmen dieser Arbeit werden daher bestehende Kriterienraster zur Auswahl von Kinder- und Jugendliteratur aufgegriffen und daraufhin geprüft, inwiefern sie sich für die spezifische Zielsetzung der Vermittlung von Medien- und Informatikkompetenzen im Zyklus 1 eignen.

Der Einsatz von Bilderbüchern darf jedoch nicht nur aus fachdidaktischer, sondern muss zugleich auch aus heilpädagogischer Perspektive betrachtet werden. Im Kontext der inklusiven Bildung gewinnt die Problematik zusätzlich an Komplexität. Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Kernkompetenzen

im Bereich Medien und Informatik für Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen tatsächlich erreichbar sind und wie Bilderbücher hierbei unterstützen können. Ebenso ist von Interesse, wie Bilderbücher im integrativen Regelunterricht konkret genutzt werden können. Hierbei gilt es zu klären, welche Potenziale sie eröffnen – und welche Schwierigkeiten mit ihrem Einsatz verbunden sein könnten.

Insgesamt wird deutlich, dass sich hier eine dreifache Schnittstelle eröffnet: die fachdidaktische Perspektive auf Medien- und Informatikkompetenzen, die heilpädagogische Dimension inklusiven Unterrichts sowie die literaturdidaktische Reflexion über Bilderbücher. In dieser Verschränkung zeigt sich das Potenzial der vorliegenden Arbeit.

1.2 Begründung und Relevanz der Themenwahl

In der Praxis zeigt sich, dass Lehrpersonen insbesondere im Zyklus 1 bei der Umsetzung der Kompetenzen im Bereich Medien und Informatik vor Herausforderungen stehen. Eine Orientierungshilfe bei der Auswahl geeigneter Materialien wäre daher von grossem Nutzen. Die Verfasserin arbeitet in ihrer Funktion als pädagogischer Support für Informations- und Kommunikationstechnologien (PICTS, ICT), Begabtenförderungs-Lehrperson im Bereich ICT und schulische Heilpädagogin an der Schnittstelle dieser Bereiche. Diese berufliche Situation verdeutlicht die hohe praktische Relevanz der vorliegenden Arbeit und verweist zugleich auf ihre Bedeutung für den schulischen Alltag.

Aus wissenschaftlicher Perspektive besteht eine offene Forschungslücke. Während einzelne Schnittstellen in der Literatur bereits beleuchtet wurden, fehlt bislang eine systematische Auseinandersetzung mit der Frage, welche Qualitätskriterien Bilderbücher im Hinblick auf die Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen erfüllen müssen. Besonders im Kontext der inklusiven Bildung ist dieser Aspekt bislang kaum erforscht. Die Arbeit knüpft an diese Forschungslücke an und führt die drei Perspektiven systematisch zusammen.

Aus heilpädagogischer Sicht bietet das Thema zudem eine gesamtgesellschaftliche Relevanz. Medienkompetenz gilt eine grundlegender Bildungsauftrag, der für alle Befähigungsbereichen grosse Bedeutung hat (Hollenweger, Judith & Bühler, 2019). Die Frage, wie ein früher, kindgerechter und inklusiver Zugang zu Medien- und Informatikkompetenzen gelingen kann, ist entscheidend für Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe in einer zunehmend digitalisierten Welt.

1.3 Fragestellung

Aus den soeben angeführten Gründen ergibt sich für die Arbeit folgende zentrale Fragestellung:

Welche Qualitätskriterien müssen Bilderbücher zur Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen im Zyklus 1 erfüllen, um den fachlichen, didaktischen und inklusiven Anforderungen gerecht zu werden?

Diese Fragestellung unterteilt sich in folgende vier Schritte:

1. Welche Qualitätskriterien für die Auswahl von Bilderbüchern werden in der bestehenden Literatur beschrieben?
2. Welche Anforderungen entstehen aus fachlicher, didaktischer und inklusiver Sicht?

3. Inwiefern lassen sich aus den Schnittstellen zwischen fachdidaktischer, didaktischer und inklusiver Perspektive zusätzliche Qualitätskriterien ableiten, die bestehende Ansätze zur Auswahl von Bilderbüchern zur Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen im Zyklus 1 erweitern?
4. Wie lassen sich die erarbeiteten Qualitätskriterien exemplarisch auf ausgewählte Bilderbücher anwenden?

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag zur Professionalisierung von Lehrpersonen im Zyklus 1 zu leisten. Im Zentrum steht die Frage, wie didaktische, fachliche und inklusive Anforderungen miteinander verbunden werden können.

1.4 Abgrenzung

Um die Bearbeitung dieser Fragestellung einzugrenzen, werden im Folgenden die inhaltlichen und methodischen Schwerpunkte sowie die Grenzen der Arbeit dargestellt. Inhaltlich liegt der Fokus ausschliesslich auf dem Zyklus 1 der Volksschule Graubünden im integrativen Regelschulkontext. Andere Bildungsstufen sowie spezifische sonderpädagogische Angebote oder Spezialschulen stehen nicht im Mittelpunkt. Digitale Bilderbücher werden am Rande behandelt, prioritär werden jedoch gedruckte Ausgaben untersucht.

Das methodische Vorgehen stützt sich auf die Analyse bestehender Literatur und Forschungsergebnisse; empirische Verfahren wie Interviews, Beobachtungen oder Unterrichtserprobungen werden nicht eingesetzt. Die entwickelten Qualitätskriterien werden ausschliesslich auf zwei Bilderbuchserien angewandt, eine Untersuchung weiterer Serien ist nicht Teil der Arbeit. Ergänzend werden praxisorientierte Vorschläge zur Arbeit mit diesen Büchern, jedoch keine ausgearbeiteten Unterrichtssequenzen oder vollständigen Einheiten entwickelt.

1.5 Aufbau und Struktur der Arbeit

Nach dieser Einleitung legt Kapitel 2 zunächst die theoretische Fundierung in Bezug auf Qualität (Kapitel 2.1) und das Bilderbuch als zentralen Forschungsgegenstand (2.2). Anschliessend werden die Anforderungen aus allgemein-didaktischer (2.3), inklusiver (2.4), fachlicher und fachdidaktischer Sicht (2.5) dargestellt. Am Ende jedes Unterkapitels befindet sich eine grau hinterlegte Tabelle, welche die wichtigsten Erkenntnisse für das weitere Forschungsvorhaben zusammenfasst. Anschliessend folgen eine erste Zwischensynthese sowie eine Darstellung potenzieller Spannungsfelder (2.6).

Kapitel 3 beschreibt das methodische Vorgehen – von der systematischen Literaturrecherche (3.1), zur qualitativen Inhaltsanalyse (3.2) bis zur anschliessenden Operationalisierung der Kriterien (3.3).

Kapitel 4 umfasst die Auswertung der Literaturrecherche (4.1) und der Inhaltsanalyse (4.2). Aus der inhaltlichen Zusammenführung (4.3) werden Kriterien abgeleitet und operationalisiert (4.4).

In Kapitel 5 werden die entwickelten Qualitätskriterien anhand der beiden Bilderbuchserien «Hello Ruby (5.1)» und «Ulla aus dem Eulenzwald (5.2)» exemplarisch erprobt, dann ausgewertet und beurteilt (5.3).

Kapitel 6 diskutiert die gesamte Forschungs- und Entwicklungsarbeit und beantwortet die Fragestellung. Mit Kapitel 7 wird die Arbeit mit einem Ausblick abgeschlossen.

2 Theoretische Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zur Bearbeitung der Forschungsfrage dargestellt. Ausgangspunkt bilden die ersten beiden Unterfragen, und zwar «Welche Qualitätskriterien von Bilderbüchern werden in der bestehenden Literatur beschrieben?» sowie «Welche Anforderungen entstehen aus fachlicher, didaktischer und inklusiver Sicht?». Dazu werden theoretische Grundlagen zu den Aspekten Qualitätskriterien, Bilderbuch, Lehrmittel, Inklusion sowie zum Fachbereich Medien und Informatik dargestellt und in einer Zwischensynthese zusammengefasst. Das Bilderbuch bildet den zentralen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. Der Begriff wird daher im Folgenden bereits verwendet, auch wenn die theoretische Definition und Einbettung erst in Kapitel 2.2.1 ausführlich vorgenommen werden.

2.1 Theoretische Grundlagen zu Qualitätskriterien

In diesem Kapitel werden Bilderbücher im Kontext von Unterrichtsqualität verortet. Weiterhin werden die Begriffe «Qualität» und «Kriterium» definiert und die für die vorliegende Arbeit relevanten Qualitätskriterien in den Dimensionen von Unterrichtsqualität abgegrenzt.

2.1.1 Unterrichtsqualität als Ausgangspunkt

Die Qualität und die Weiterentwicklung von Schule sind für Bildungspolitik, Wissenschaft, Lehrpersonen und auch Eltern von besonderem Interesse (Huber, Hader-Popp & Schneider, 2014). Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Versuchen, die Unterrichtsqualität über Listen von Merkmalen, Modellen oder Dimensionen zu systematisieren (Helmke, 2022, S. 139). Diese Vielfalt verdeutlicht einerseits die Relevanz des Themas, macht andererseits aber auch die Notwendigkeit einer klaren Systematik deutlich.

Das Angebots-Nutzungs-Modell gilt als zentrales Grundmodell zur Beschreibung von Unterrichtsqualität (Abbildung 1). In diesem Modell werden Lehr-Lern-Materialien als Teil des *schulischen Kontexts* eingeordnet, die für die Lernaktivitäten oder von Lehrpersonen eingesetzt werden. Kommen Bilderbücher als Lehr- oder Lernmaterial zum Einsatz, übernehmen sie die Funktion eines Lehrmittels und lassen sich als relevante Elemente im schulischen Kontext verorten. Ihre Qualität prägt indirekt und direkt *Wirkungen (Ertrag)* sowie *Lernaktivitäten* und haben somit einen Einfluss auf die Unterrichtsqualität. Damit ist eine Diskussion der Qualitätskriterien von Bilderbüchern aus der Perspektive der Unterrichtsqualität sowohl hergeleitet als auch anschlussfähig. Huber (2014) betont, dass Qualität auch von strukturellen Voraussetzungen, Ressourcen und Materialien abhängt und bestätigt damit die Relevanz von Bilderbüchern im Rahmen der Unterrichtsqualität (S. 19). Vor diesem Hintergrund werden

Abbildung 1: Angebots-Nutzungs-Modell (Helmke, 2022, S. 77)

Die Unterrichtsqualität wird durch die Lernaktivitäten und die Wirkungen (Ertrag) beeinflusst. Die Unterrichtsqualität wird durch die Lernaktivitäten und die Wirkungen (Ertrag) beeinflusst. Die Unterrichtsqualität wird durch die Lernaktivitäten und die Wirkungen (Ertrag) beeinflusst.

im folgenden Abschnitt die Begriffe «Qualität» und «Kriterium» definiert, um eine systematische Grundlage für die Entwicklung entsprechender Kriterien zu schaffen.

2.1.2 Definition von Qualität und Kriterium

Der Qualitätsbegriff ist in der Bildungsforschung vielschichtig und wird je nach Kontext unterschiedlich definiert. Grundlegend leitet er sich vom lateinischen Wort *qualitas* (Beschaffenheit) ab und bezeichnet zunächst wertneutral die Eigenschaften eines Gegenstandes oder Systems (Reusser & Pauli, 2021). In diesem Sinne wäre Qualität eine Beschreibung, ob ein Gegenstand bestimmte Merkmale aufweist (S. 193). Für die vorliegende Arbeit erscheint jedoch Helmkes (2022) erweiterte Sichtweise relevanter. Ihm zufolge kann der Begriff Qualität auch als eine bewertende Aussage verstanden werden, die beschreibt, in welchem Mass ein Gegenstand «exzelliert» (S. 21). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff «Qualität» im Sinne dieser zweiten Bedeutung verwendet. Damit wird hervorgehoben, dass im Hinblick auf Qualität nicht die Beschreibung von Merkmalen im Mittelpunkt steht, sondern der Grad der Erfüllung des gesetzten Massstabs.

Ein Kriterium bezeichnet im psychologischen Kontext ein entscheidendes Merkmal, mit dem andere Eigenschaften verglichen werden (Dorsch Hogrefe, 2025). Diese Definition wird in der vorliegenden Arbeit auf den Bildungskontext übertragen: Ein Kriterium dient dazu, verschiedene Inhalte nach einem bestimmten Merkmal abzugrenzen, sie systematisch zu vergleichen und zu bewerten.

Die Verbindung dieser beiden Begriffe ergibt den Ausdruck «Qualitätskriterium». Die Kriterien sollen so formuliert sein, dass Qualität einerseits durch ein eindeutiges Merkmal vergleichbar wird und andererseits Aussagen über den Umfang und die Güte der Zielerreichung ermöglicht werden.

Die Klärung dieser Begriffe ist die Grundlage für die Auswahl, die Analyse und die Entwicklung von Qualitätskriterien. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass im schulischen Kontext sowohl ein prozessorientiertes Qualitätsverständnis, das die Unterrichtsprozesse in den Blick nimmt, als auch eine wirkungsorientierte Sichtweise herangezogen wird (Helmke, 2022, S. 34). Für die vorliegende Arbeit ist dieses Verständnis jedoch nicht zielführend, da keine Analyse realer Lehr-Lern-Interaktionen erfolgt.

Es gilt anzumerken, dass laut Helmke (2022) Aussagen über die Qualität von Schule nicht losgelöst, sondern immer im Hinblick auf spezifische Ziele getroffen werden können (Helmke, 2022, S. 22). Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass Aussagen über die Qualität der untersuchten Bilderbücher ausschliesslich auf der Basis der definierten Qualitätskriterien erfolgen und sich nur auf diese Punkte beziehen.

Huber verdeutlicht zudem, dass Qualität nicht als starre Kategorie verstanden werden kann, sondern als dynamischer Prozess angesehen werden sollte, der kontinuierlich reflektiert und weiterentwickelt werden muss (Huber et al., 2014, S. 21). Übertragen auf die Fragestellung dieser Arbeit bedeutet das, dass die hier entwickelten Qualitätskriterien nicht als endgültig gelten, sondern regelmässig hinterfragt, erweitert und an Veränderungen angepasst werden sollten.

Abschliessend bedeutet Unterrichtsqualität nicht, jedes Qualitätsmerkmal in maximaler Ausprägung zu erfüllen. Entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel verschiedener Merkmale, da Schwächen in einzelnen Kriterien durch Stärken in anderen Bereichen ausgeglichen werden können (Helmke, 2022,

S. 39). Im Rahmen dieser Arbeit bedeutet dies, dass die Qualitätskriterien als eine Orientierung verstanden werden sollen, die flexibel bleibt und je nach Kontext gewichtet wird.

2.1.3 Dimensionen von Unterrichtsqualität

Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde, lässt sich Unterrichtsqualität sowohl in ihrer Breite – über verschiedene strukturelle und kontextuelle Faktoren – als auch in ihrer Tiefe analysieren. Um diese Untersuchung vorzunehmen, ist die Unterscheidung zwischen Oberflächen- und Tiefenmerkmalen grundlegend (Helmke, 2022, S. 34). Oberflächenmerkmale sind direkt sichtbare Gestaltungselemente des Unterrichts wie Methoden, Materialien oder Sozialformen. Tiefenmerkmale hingegen beziehen sich auf Prozesse wie kognitive Aktivierung, Klassenführung oder Lernklima, welche schwieriger zu erfassen oder nicht direkt beobachtbar sind (ebd.). An dieser Stelle gilt es anzumerken, dass in der Fachliteratur den Tiefenmerkmalen des Unterrichts im Vergleich zu Oberflächenmerkmalen ein besonders hohes Potenzial für die Lernwirksamkeit zugeschrieben wird (Decristan, Hess, Holzberger & Praetorius, 2020). Empirische Studien konnten diese Annahme bislang jedoch nicht durchgängig bestätigen (ebd.). Weiter betonen Hess und Lipowsky (2020), dass Oberflächenmerkmale die Qualität der Tiefenmerkmale mitprägen. Vor diesem Hintergrund plädiert Pauli (2020) dafür, die Unterscheidung zwischen Oberflächen- und Tiefenmerkmalen trotz begrifflicher Unschärfen beizubehalten, da sie der Unterrichtsforschung als nützliche Ebenen dienen, um Zusammenhänge aufzuzeigen.

Im Zuge der vorliegenden Arbeit wird diese Unterscheidung berücksichtigt, indem der Fokus, trotz der unbestrittenen Relevanz von Tiefenmerkmalen, bewusst auf einer Analyse der Qualitätskriterien von Bilderbüchern als Oberflächenmerkmale liegt. Die Wirkungen auf Lernprozesse werden dabei ausgeklammert, um eine vertiefte Betrachtung zu gewährleisten. Es wird davon ausgegangen, dass angemessen gestaltete Oberflächenmerkmale zur Unterstützung und Förderung der Tiefenmerkmale beitragen.

Für ein umfassendes Verständnis von Unterrichtsqualität, insbesondere im Hinblick auf die fachlichen Anforderungen, ist eine ergänzende Perspektive notwendig. Helmke (2011) beschreibt, dass spätestens seit den grossen internationalen Studien wie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) oder PISA (Programme for International Student Assessment) deutlich geworden ist, dass Unterrichtsqualität nur mit einem doppelten Blick auf generische und fachspezifische Merkmale angemessen beschrieben werden kann (S. 16). In der Forschung wird daher zunehmend betont, dass generische Qualitätsdimensionen durch fachspezifische Kriterien ergänzt werden müssen. Auch Lindmeier und Heinze (2020) heben hervor, dass fachdidaktische Merkmale in der Unterrichtsforschung bislang selten explizit berücksichtigt wurden. Eine Ausnahme bildet die bildungstheoretische Didaktik Wolfgang Klafki, der bereits 1958 mit seiner didaktischen Analyse eine fachdidaktische Perspektive starkmachte (Klafki, 1958, zitiert nach Reusser & Pauli, 2021). Eine systematische Erweiterung um fachdidaktische Fragestellungen wäre daher ein naheliegender nächster Schritt.

Dass Skalen zur Erfassung der fachdidaktischen Qualität bislang oft nur geringe Abweichungen aufweisen, könnte zudem damit zusammenhängen, dass die tatsächliche fachdidaktische Qualität im Unterricht vielfach noch wenig ausgeprägt ist (Lindmeier & Heinze, 2020, S. 265). Reusser und Pauli (2021) greifen diese Anforderung noch grundlegender auf. Sie thematisieren das Wesen der Fachdidaktiken

selbst und betonen, dass jede Disziplin eigene Wissens- und Denkkulturen mitbringt (ebd.). Für die vorliegende Arbeit ist dieser Diskurs zentral. Qualitätskriterien für Bilderbücher im Fachbereich Medien und Informatik können nicht allein aus generischen Indikatoren abgeleitet werden. Sie müssen die jeweiligen fachdidaktischen Besonderheiten berücksichtigen und deren spezifische Anforderungen sichtbar machen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Begriff der Qualität im Bildungsbereich unterschiedlich verwendet wird und daher präzise definiert werden muss. Die theoretische Auseinandersetzung zeigt, dass nur Qualität in Bezug auf eine spezifische Frage oder Zielsetzung betrachtet werden kann. Damit beinhaltet das vorliegende Kapitel die konzeptionelle Basis dieser Arbeit und bildet zugleich die theoretische Grundlage für die folgende Auseinandersetzung mit Qualitätskriterien für ein Bilderbuch. Zentrale Ergebnisse für das Forschungsvorhaben sind in folgender Tabelle 1 zusammengefasst:

Tabelle 1: Forschungsvorhaben: Leitlinien zum Verständnis von Qualität

Leitlinien aus der Unterrichtsqualität für das Forschungsvorhaben

- Bilderbücher sind aus qualitativer Sicht unter Lern-Lehr-Mitteln verortet.
- Qualität beschreibt die Güte der Massstabserfüllung.
- Qualitätskriterien können sich in ihrer Erfüllung gegenseitig ausgleichen.
- Die vorliegende Arbeit legt den Fokus auf Oberflächenmerkmale.
- Fachdidaktische Qualität soll explizit berücksichtigt werden.

2.2 Theoretische Grundlagen zum Einsatz von Bilderbüchern

Aufbauend auf den zuvor erläuterten theoretischen Grundlagen wird nun das Bilderbuch als zentraler Gegenstand in den Fokus gestellt. Im folgenden Kapitel werden zentrale Begriffe und Kategorisierungsversuche des Bilderbuchs beschrieben und bereits bestehende Qualitätskriterien werden aufgezeigt. Danach werden Modelle zur Bilderbuchanalyse und der aktuelle Forschungsstand im pädagogischen Kontext erörtert.

2.2.1 Definition und Typologien

Bilderbücher gehören zu den ältesten und zugleich wandlungsfähigsten Formen kinderliterarischen Erzählens (vgl. Weinkauff & Glasenapp, 2010, S. 163). Während die Kinderliteratur des 18. und frühen 19. Jahrhunderts vor allem von sachlich-belehrenden Werken durch bildliche Darstellungen geprägt war, beginnt die eigentliche Zeit des erzählenden Bilderbuchs im deutschen Sprachraum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (ebd.). In älteren Definitionen galt das Bilderbuch vor allem als für Kinder im Vorschulalter bestimmtes Buch mit vielen Illustrationen und wenig Text (Kurwinkel, 2024). Diese Definition greift jedoch aus heutiger Sicht zu kurz, denn das Bilderbuch hat sich im Laufe seiner Geschichte in ästhetischer, narrativer und gestalterischer Hinsicht erheblich weiterentwickelt (ebd.). Obwohl Kinder die Hauptadressaten sind, sind Bilderbücher heute häufig für die gemeinsame Rezeption

von Kindern und Erwachsenen konzipiert. Besonders erzählende Bilderbücher werden meist gemeinsam gelesen (Weinkauff & Glasenapp, 2010). Auch Dammers, Kirchel und Staiger (2022) heben die Eigenständigkeit des Bilderbuchs hervor und wenden sich gegen die traditionelle Einordnung als blosser Teil der Kinderliteratur (S. 3).

Trotz seiner vielfältigen Formen wird das Bilderbuch in einem Merkmal besonders deutlich definiert: in seiner Verbindung von Text und Bild. Weinkauff und von Glasenapp (2018) beschreiben das Bilderbuch als Buchgattung, die «durch das qualitative und quantitative Verhältnis zwischen Bild und Verbaltext bestimmt ist» (S. 164). Zudem sind die Illustrationen dem Text nicht untergeordnet, sondern wirken «als eigenständige Bedeutungsträger, die über eine ergänzende Funktion hinausgehen» (ebd.). Inhaltlich schliessen Dammers, Kirchel und Staiger (2022) unmittelbar an diese Definition an: Auch sie verstehen das Bilderbuch als multimodalen Text, in dem Sprache und Bild gleichberechtigt zusammenwirken (S. 4). Durch die Verbindung von Bild und Schrifttext «zeigt» oder «erzählt» das Bilderbuch seine Inhalte und vermittelt Bedeutung im Zusammenspiel beider Ausdrucksformen (ebd.). Auch Kurwinkel (2024) betont das Verhältnis von Schrift- und Bildtext und hebt beide Ebenen als eigenständige Bedeutungsträger hervor (S. 16). Er beschreibt, dass beide Ebenen einzeln oder gemeinsam eine fortlaufende Handlung entfalten können. Anhand dieser Eigenschaft lässt sich das Bilderbuch zugleich vom illustrierten Kinderbuch abgrenzen, da dessen Bilder keine eigenständige narrative Funktion übernehmen (ebd.). Zusammengefasst vereint ein Bilderbuch Text und Bild. Diese beiden Elemente stehen in Beziehung zueinander und tragen jeweils eine eigene oder eine gemeinsame Bedeutung.

Schwieriger gestaltet sich hingegen die systematische Kategorisierung von Bilderbüchern. Dammers, Kirchel und Staiger (2022) nennen exemplarisch Märchen-, Sach- und Spielbilderbücher, verstehen diese Formen jedoch weniger als feste Gattungen, sondern eher als Beispiele unterschiedlicher Funktionsweisen. Kurwinkel (2024) unterscheidet grundsätzlich zwischen Erzählbilderbüchern, die fiktionale Handlungen darstellen, und Sachbilderbüchern, die faktuale Inhalte vermitteln. Mischformen, sogenannte Sacherzählbilderbücher, verbinden beide Ansätze. Darüber hinaus beschreibt er gestalterische Sonderformen wie Wimmel-, Spiel- und Pop-up-Bücher sowie digitale Erweiterungen, die Elemente der Augmented Reality einbeziehen. Eine vorrangig didaktisch-pragmatische Perspektive bietet Marquardt (2020), der unter anderem zwischen Bilderbüchern als Spielmittel, realistischen oder fantastischen Bildergeschichten, religiösen und Sachbilderbüchern unterscheidet.

Für die vorliegende Arbeit steht insbesondere das erzählende Sachbilderbuch im Vordergrund, da es durch seine vermittelnde Haltung zwischen narrativer Gestaltung und Wissensvermittlung für den Zyklus 1 besonders relevant erscheint. Eine allgemein gültige Definition sowie eine eindeutige Abgrenzung des Begriffs «Sachbilderbuch» fehlen bislang (Dammers, Kirchel & Staiger, 2022, S. 170). Die Unterscheidung zwischen Sachbuch und Sachbilderbuch erfolgt über den Grad der Fiktionalität sowie die Art der Darstellung (Dammers et al., 2022). Marquardt (2020) betont ebenfalls den Aspekt der Wissensvermittlung, bezeichnet diese Kategorie jedoch allgemein als Sachbuch (S. 35). Er unterscheidet dabei zwischen dem erlebnishaft gestalteten und dem sachlich informierenden Sachbuch (ebd.). Kurwinkel (2024) hingegen differenziert, wie bereits erwähnt, zwischen Sachbilderbüchern und Sacherzählbilderbüchern (S. 29). Da die Begrifflichkeiten und Abgrenzungen nicht einheitlich verwendet werden, wird im Folgenden der Ausdruck «Sachbilderbuch» als übergeordnete Bezeichnung gewählt.

Der Fokus der vorliegenden Abhandlung liegt zwar auf traditionellen und somit analogen Bilderbüchern, jedoch werden digitale Formate nicht ausgeschlossen. Sogenannte E-Bilderbücher lassen sich nach Schreurs (2013) in folgende drei Kategorien unterteilen (S. 5): «Basic E-Books» bieten kaum interaktive Elemente und können als digitalisierte Versionen analoger Bilderbücher verstanden werden, bei denen allenfalls Schriftgrösse oder Suchfunktion genutzt werden kann. «Enhanced E-Books» sind weiterentwickelt und beinhalten Audios, Videos sowie interaktive Elemente wie kleine Rätsel oder Spiele. Als «interaktive E-Books» werden Bilderbücher beschrieben, bei denen der Leser oder die Leserin durch die digitale Form auf neue Weise mit der Handlung interagieren kann, etwa durch die Wahl verschiedener Enden. Diese Option ist mit traditionellen Bilderbüchern nicht möglich.

2.2.2 Qualitätskriterien für Bilderbücher

Was als «gutes Bilderbuch» gilt, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Die Bewertung hängt von individuellen, institutionellen und fachlichen Erwartungen und Perspektiven ab und umfasst ästhetische, literarische, pädagogische, gesellschaftliche, ethische und ökonomische Gesichtspunkte. In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Kriterienraster zur Beurteilung von Bilderbüchern im Rahmen theoretischer und institutioneller Ansätze entwickelt (Kurwinkel, Schmerheim & Jakobi, 2020, S. 191). Im Folgenden werden exemplarisch Auszüge aus drei ausgewählten Kriterienrastern vorgestellt.

Verschiedene Institutionen sichten, bewerten und empfehlen regelmässig Kinder- und Jugendliteratur. Die zugrunde liegenden Bewertungsraster dieser Institutionen sind jedoch nicht einheitlich strukturiert und nur teilweise öffentlich zugänglich. Beim *Deutschen Jugendliteraturpreis* sind die Bewertungskriterien transparent einsehbar. Zu Sachbilderbüchern wird folgendes Kriterium genannt (siehe Tabelle 2):

Tabelle 2: Auszug aus *Deutscher Jugendliteraturpreis 2023/2024 (Arbeitskreis für Jugendliteratur, 2024)*

Kriterium	Erklärungen
Sachbücher	Verständlichkeit der Sachwissensdarstellung, Transparenz des Anspruchs, Instrumentarien der Verständnis- und Orientierungshilfen, Umgang mit Fachvokabular, Strategien zur Aktivierung eigener Meinungsbildungsprozesse, Themenbezogene Mono- oder Multiperspektivität, Affirmativität und Wertungsstandpunkt

Während institutionelle Bewertungsraster wie jenes des Deutschen Jugendliteraturpreises wertvolle Orientierung hinsichtlich ästhetischer und literarischer Qualität bieten, bleiben sie zugleich Ausdruck kultureller, institutioneller und kontextabhängiger Wertmassstäbe.

Rittelmeyer (2009) betont ebenfalls, dass Qualitätsurteile über Kinder- und Jugendliteratur stets von kulturellen Leitvorstellungen, gesellschaftlichen Kindheitsbildern und individuellen Wertorientierungen geprägt sind und daher nicht als objektiv, sondern als kontextgebunden verstanden werden müssen (S. 54). Seine neun aufgestellten Kriterien (siehe Tabelle 3) versteht er nicht als verbindlichen Normenkatalog, sondern als strukturiertes Angebot, das dazu dienen soll, das eigene Urteilsvermögen zu schärfen und zur reflektierten Auseinandersetzung mit Kinderliteratur anzuregen (ebd.).

Tabelle 3: Neun Qualitätskriterien nach Rittelmeyer (Rittelmeyer, 2009, S. 54ff.)

Neun Kriterien nach Rittelmeyer		
Bezug auf kindliche Bedürfnisse	Vertrauen in die Welt und Zutrauen in eigene Fähigkeiten wecken	Innere Anteilnahme fördern, suggestive Erzählformen vermeiden
Keine Stereotypen, Förderung moralischer Orientierung	Lebensweltbezug	Eine der Sache angemessene Sprache
Symbolische Prägnanz (bspw. allgemeine Wahrheiten)	Sprachliche Qualität (bspw. klar, einfach, bildhaft und gehaltvoll)	Förderung der Fantasie

Marquardt (2010) unterscheidet zwischen äusserer und inhaltlicher Gestaltung und formuliert zehn Auswahlkriterien (siehe Tabelle 4):

Tabelle 4: Zehn Auswahlkriterien nach Marquardt (Marquardt, 2010, S. 53)

Zehn Auswahlkriterien nach Marquardt	
äussere Gestaltung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grösse der Bildseite genügend gross 2. Bilder überschaubar gegliedert, klare Umrisse 3. Farbgebung trägt zu Stimmung und Atmosphäre bei 4. Schwarz-weiße Bilderbücher brauchen kräftige Formen und Flächen 5. Dem Auffassungsvermögen der Kinder angemessen
inhaltliche Gestaltung	<ol style="list-style-type: none"> 6. Sprachanreizsituationen schaffen 7. Begleittext dem kindlichen Sprachvermögen entsprechend, Text in eindeutiger Beziehung zum Bild 8. Bei Selbst- und Weltfindung helfen 9. Rollenfixierungen vermeiden 10. Hilfe, um Probleme und Konflikte angstfrei zu verarbeiten

Die vorgestellten Raster und Kriterienkataloge bieten eine Grundlage für die Einordnung allgemeiner Prinzipien und für die Beurteilung der Qualität «guter» Bilderbücher. Sie machen zentrale Dimensionen wie Inhalt, Gestaltung und Erzählweise sichtbar und geben einen Orientierungsrahmen für Auswahl- und Bewertungsprozesse. Einige Aspekte wie Lebensweltbezug oder sprachliche Gestaltung sind Qualitäts- oder Auswahlkriterien, die von allen drei Rastern aufgegriffen werden.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass diese Ansätze, obwohl sie allgemeine didaktische und teilweise fachliche oder inklusive Qualitäten von Bilderbüchern beschreiben, die Anforderungen der vorliegenden Forschungsfrage nur implizit abbilden und nicht systematisch erfassen. Sie untersuchen primär die «Güte» eines Bilderbuchs, nicht dessen didaktische, fachliche oder inklusive «Eignung» zur Förderung spezifischer Kompetenzen. Für die vorliegende Arbeit muss deshalb ein anderer Zugang gewählt werden. Aus den einzelnen Dimensionen didaktisch, fachlich und inklusiv braucht es eine Ableitung der einzelnen Anforderungen und anschliessend eine Operationalisierung in Qualitätskriterien, wie diese Punkte in einem Bilderbuch analysiert werden können. Die Relevanz der genannten Qualitätsraster liegt daher weniger in ihrer Übernahme, sondern vielmehr in ihrer Funktion als Ausgangspunkt, um die Notwendigkeit eines angepassten und erweiterten Kriterienrasters zu verdeutlichen. Aspekte wie der Lebensweltbezug oder die sprachliche Gestaltung sind gleichwohl grundlegende didaktische Qualitätsmerkmale eines jeden Lehrmittels (vgl. Kapitel 2.3.4) und werden im Verlauf der weiteren Arbeit wieder aufgegriffen – jedoch nicht zur Betrachtung eines «guten» Bilderbuches, sondern als konkrete didaktische Anforderung.

2.2.3 Bilderbuchforschung und -analyse

Die Erkenntnis, dass bestehende Qualitätsraster die Anforderungen der Forschungsfrage nicht in ausreichendem Masse abbilden können, verdeutlicht die Notwendigkeit, das Format Bilderbuch auf einer tieferen Ebene zu analysieren. Hierfür bieten sich Modelle der Bilderbuchanalyse an.

Durch seine doppelte Beschaffenheit aus Bild und Text ist das Bilderbuch ein interdisziplinär verortetes Medium. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung berücksichtigt daher sowohl die sprachlich-narrative Struktur als auch die visuell-ästhetische Gestaltung (Kurwinkel, Schmerheim et al., 2020). Während die Literaturwissenschaft den Fokus auf Erzählstruktur, Figurenkonzeption und sprachliche Gestaltung legt, richtet die Kunstwissenschaft ihr Interesse auf Bildkomposition, Farbgebung und Perspektive. Die Narratoästhetik verknüpft beide Zugänge miteinander (ebd.). Auf dieser Grundlage entwickelt Kurwinkel (2024) ein systematisches Modell, das zwischen einer Makro- und einer Mikroanalyse unterscheidet (S. 65). Während die Makroanalyse den Kontext des Bilderbuchs – also Entstehung, Produktion und Rezeption – in den Blick nimmt, untersucht die Mikroanalyse textexterne und textinterne Aspekte. Dazu zählen unter anderem Paratext und Materialität, Handlung, Figuren, Raum, Zeit sowie sprachliche und visuelle Gestaltungselemente (ebd.). Für die vorliegende Abhandlung besitzt das Modell einen orientierenden Charakter, um Bilderbücher differenziert beschreiben und einordnen zu können. Zentrale Begriffe für die Bilderbuchanalyse im Kontext dieser Ausarbeitung sind in Tabelle 5 aufgelistet (vgl. Kurwinkel, 2024):

Tabelle 5: Begrifflichkeiten zur Bilderbuchanalyse

Begriff	Erklärung
Handlung	Folge von Aktionen, die Gesamtes oder als einzelne Teile das Geschehen beschreiben (S. 100)
Haupt-/Nebenhandlung	Nebenhandlung ist ein Handlungsstrang, der im Vergleich zur Haupthandlung nur punktuell vorkommt (S. 102)
Mono- und Pluriszenerik	monoszenisch sind einsträngige Bildtexte, pluriszenerische Bilder zeigen mehrere Handlungen auf einmal (S. 102)
Interdependenzen von Bild und Text	Schrifttext und Bildtext laufen parallel (S. 179): <ul style="list-style-type: none"> – symmetrisches Verhältnis: Bild und Schrift haben ungefähr gleiche Informationen – Anreicherung: Bildtext und Schrifttext erweitern sich gegenseitig Im komplementären Verhältnis ergänzen sich Schrifttext und Bildtext und übernehmen abwechselnd das Erzählen (S. 181). Im kontrapunktischen Verhältnis enthalten Bildtext und Schrifttext unterschiedliche Erzählungen oder Sichtweisen, die «aufeinanderprallen» (S.182)
Figur	wiedererkennbare fiktive Wesen, welche durch ihre Aktionen die Handlung tragen (S. 105).
Anthropomorphismus	nichtmenschliche Figuren, die mit menschlichen Eigenschaften ausgestattet werden (bspw. Gefühle, Sprache) (S. 147)

Während Kurwinkels Modell (2024) eine systematische Vorgehensweise zur Analyse des Bilderbuchs bietet, richten Dammers, Kirchel und Staiger (2022) den Blick auf eine theoretisch fundierte Perspektive. Ihr mehrdimensionales Modell versteht das Bilderbuch als komplexes Zusammenspiel verschiedener Ausdrucksebenen und wird als «konzeptioneller Werkzeugkasten» charakterisiert. Dieser umfasst sechs Dimensionen – eine paratextuelle und materielle, eine verbale, eine bildliche, eine intermodale, eine narrative und diskursive sowie eine kontextuelle Ebene –, die je nach Untersuchungsziel unterschiedlich gewichtet werden können (ebd.), wie in Tabelle 6 ersichtlich ist.

Tabelle 6: Dimensionen des Bilderbuchs als Ausgangslage

Dimension	Beschreibung	Potenzielle Ansatzpunkte für Qualitätskriterien
paratextuell/ materiell	Format und Grösse, analog/digital, Titelbild, Umschlagtext, Autorenschaft	Zugänglichkeit, Altersvorgabe, digitale Formate für Erwerb von Medienkompetenzen
verbal	Textebene, Stil, Tempus	Bildungssprache, Wortschatz, Textlänge
bildlich	Linie, Farbe, Fläche	Korrektheit, Ästhetik, Details, Kontraste
intermodal	Interdependenzen, Design und Layout	Übersichtlichkeit, Verständlichkeit
narrative	Thematik, Motive	Verhältnis zwischen Fakten und Fiktion
kontextuell	Bezüge auf reale Personen, Gattungen	Lebensweltorientierung

Die potenziellen Ansatzpunkte für Qualitätskriterien in Tabelle 6 sind als Beispiele zu verstehen, welche die Anwendung der Dimensionen sichtbar machen und somit erste gedankliche Brücken zu den später zu entwickelnden Kriterien schlagen. Damit verschiebt sich der Fokus von der strukturierten Beschreibung einzelner Elemente hin zu einem Verständnis von Bedeutung und Qualität als Ergebnis des Zusammenspiels von Text, Bild und Figur – dies ist ein Ansatz, der für die vorliegende Arbeit wegweisend ist.

Ausgehend von der Fragestellung, die darauf abzielt, fachliche, didaktische und inklusive Anforderungen zu beschreiben, wird deutlich, dass im Bilderbuch solche Dimensionen untrennbar miteinander verflochten sind. Dadurch können Spannungsfelder entstehen – beispielsweise zwischen ästhetischem Anspruch, didaktischer Funktionalität, fachlicher Präzision und inklusiver Zugänglichkeit. Diese Aspekte werden in Kapitel 2.6.3 aufgegriffen. Dammers, Kirchel und Staiger (2022) weisen darauf hin, dass ihr Modell vor allem für erzählende Bilderbücher entwickelt wurde und im Bereich der Sachbücher an Grenzen stösst, da in diesen Werken nicht das narrative Erzählen, sondern die Vermittlung von Wissen im Vordergrund steht (S. 23). Für die vorliegende Arbeit ist dieser Hinweis insofern relevant, als dass dieses Spannungsfeld aus der Perspektive des Sachbilderbuchs aufgegriffen wird – und sich dabei genau in diesem Spannungsfeld bewegt.

Die dargestellten Modelle bieten zwar eine strukturierte Grundlage für die wissenschaftliche Analyse des Bilderbuchs, ihre Anwendung bleibt jedoch von individuellen Deutungsprozessen geprägt. Diesen Umstand zeigt Wittmer (2020) in seiner metareflexiven Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch *«Mit dem Ballon in die Freiheit»*, indem er beschreibt, dass die Analyse immer auch von rezeptiven Perspektiven beeinflusst wird. Bilderbuchanalysen dienen primär dazu, unterschiedliche Sichtweisen und Diskussionsräume zu eröffnen. Die vorgestellten Modelle sind somit für die theoretische Fundierung und die Klärung von Begrifflichkeiten sowie der Dimensionen zentral, ermöglichen jedoch keine direkte Ableitung von Qualitätskriterien.

2.2.4 Bilderbuch im aktuellen Forschungsstand und pädagogischen Kontext

Auf inhaltlicher Ebene zeigt sich eine zunehmende thematische Vielfalt sowie eine Neigung zur Mehrdeutigkeit. Neue Erzählformen lösen traditionelle allwissende Strukturen ab (Zöhrer, 2020, S. 130). Auch in der Bildgestaltung ist eine hohe stilistische Bandbreite zu beobachten, beeinflusst durch digitale Medien. Zudem erweitert das Bilderbuch auf materieller Ebene seine physischen Grenzen: Digitale Ergänzungen wie interaktive E-Books treten vermehrt hinzu (Norricks-Rühl, 2020, S. 23ff.). Aus diesen Entwicklungen lassen sich zwei zentrale Tendenzen ableiten: Einerseits präsentieren sich Bilderbücher

offener und künstlerisch anspruchsvoller. Sie sind nicht mehr explizit an eine bestimmte Leserschaft adressiert und gelten zunehmend als ästhetische Experimentierräume. Andererseits greifen viele neuere Bilderbücher bewusst klassische Buchformen und Erzähltraditionen auf (Ritter & Ritter, 2020, S. 201). Diese beiden Tendenzen verdeutlichen, dass sich die gegenwärtige Bilderbuchproduktion zwischen der Bewahrung klassischer Formen und der Erprobung neuer medialer Ausdrucksweisen bewegt, wodurch beide Entwicklungen für die vorliegende Arbeit grundsätzlich anschlussfähig erscheinen.

Während die aktuelle Bilderbuchproduktion eine zunehmend ästhetische, thematische und formale Vielfalt zeigt, bleibt der pädagogische Umgang mit dem Medium – insbesondere im schulischen Kontext – häufig traditionell verankert. Ritter und Ritter (2021) beschreiben, dass in der Grundschule vor allem bekannte, klare und thematisch eindeutige Bilderbücher dominieren (S. 204). Bekanntheit, Langlebigkeit und Verständlichkeit gelten vielfach als Gütekriterien, während Innovativität, Ambiguität oder ästhetische Komplexität eher als hinderlich wahrgenommen werden (ebd.).

Bilderbücher werden im schulischen Kontext vorrangig als Medien der Leseförderung im Anfangsunterricht eingesetzt (Kurwinkel, 2024, S. 204). Sie gelten als Brückenliteratur, die durch ihren reduzierten Textumfang und die Kombination von Bild und Sprache erste literarische Erfahrungen ermöglicht und zugleich den Erwerb der Lesekompetenz unterstützt (ebd.). Ebenfalls wird in unterschiedlichen Studien das Potenzial von Bilderbüchern für die Sensibilisierung für Themen wie Ökologie, Krankheit, Familie oder Tod analysiert (Müller-Brauers, Bräuning & Schomaker, 2022a, S. 22).

Weniger Beachtung in der deutschsprachigen Forschung finden dagegen Sachbilderbücher, die eine vermittelnde Funktion von Wissen übernehmen (ebd.). Knauf (2023) zeigt am Beispiel von Sachbilderbüchern zu Umwelt- und Klimathemen, dass diese Gattung ein grosses Potenzial für kindgerechtes Lernen, forschendes Verstehen und niederschwellige Wissenszugänge besitzt (S. 11). Er benennt aber auch die Risiken fachlicher Ungenauigkeiten, normativer Tendenzen und moralisierender Verkürzungen. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich die Notwendigkeit einer kritischen Prüfung didaktisch intendierter Bilderbücher hinsichtlich ihrer fachlichen Richtigkeit und pädagogischen Angemessenheit (ebd.). In der vorliegenden Arbeit wird an diesen Aspekt angeknüpft, sodass der Fokus auf Bilderbüchern liegt, die nicht primär sprachdidaktisch, sondern inhaltlich-fachlich relevant sind.

Der Forschungsstand bleibt heterogen. Preusser (2015) fasst drei Desiderate zusammen (S. 61 ff.): Es fehlen (1) empirische Rezeptionsstudien, die konsequent die Perspektive der Kinder ins Zentrum stellen, (2) interdisziplinäre Arbeiten zwischen Literatur-, Kunst- und Sprachdidaktik sowie (3) eine systematische Unterrichtsforschung zu Bedingungen des Erwerbs literarischer und bildästhetischer Kompetenzen (ebd.). Während empirische Erkenntnisse zur kindlichen Auseinandersetzung mit Bilderbüchern im Unterricht zunehmend vorliegen, ist bislang kaum erforscht, wie Lehrpersonen auf Bilderbücher blicken und die kindlichen Rezeptionsprozesse im Unterrichtsgespräch mitgestalten (Wittmer, Jantzen & Bär, 2021, S. 3). Insofern ist der Einsatz von Bilderbüchern im pädagogischen Kontext zwar breit verankert, gleichzeitig zeigen sich teilweise erhebliche Forschungslücken in Bezug auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit.

2.3 Allgemeine fachliche und didaktische Anforderungen

Nachdem im vorhergehenden Kapitel das Bilderbuch als Forschungsgegenstand betrachtet wurde, richtet sich der Fokus nun auf die allgemeinen Anforderungen. Während zuvor die spezifischen Merkmale und Potenziale des Bilderbuchs aufgezeigt wurden, wird in den folgenden Abschnitten aus didaktischer Sicht seine Funktion als Lehrmittel im Unterricht aufgezeigt. Die allgemeine Didaktik bietet somit einen übergeordneten Bezugsrahmen, um den Einsatz und die Qualität von Unterrichtsmaterialien – inklusive der Bilderbücher – systematisch zu reflektieren. Diese Perspektive bildet zugleich die Grundlage für die anschließende Auseinandersetzung mit inklusiven und fachdidaktischen Aspekten.

2.3.1 Lehrmittel in der allgemeinen Didaktik

Der Begriff Didaktik stammt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet «lehren» oder «unterrichten». In seiner heutigen Arbeitsdefinition beschreibt Didaktik die Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens (Jank & Meyer, 1991, S. 14).

Lehrmittel nehmen innerhalb der Didaktik eine zentrale Stellung ein. Im didaktischen Dreieck vermitteln sie zwischen Lehrperson, Lernenden und Lerninhalten und verbinden so diese drei Dimensionen. Indem Jank und Meyer (1991) das didaktische Dreieck als zu lehrpersonenorientiert darstellen und es um die Dimension der Methoden erweitern, wird der Stellenwert von Lehrmitteln sogar gestärkt (S. 56). Lehrmittel können selbst als Methode auftreten, methodische Vorschläge enthalten und zwischen Inhalten, Zielen und Methoden vermitteln. Auch Oelkers (2010) beschreibt Lehrmittel als das «Rückgrat des Unterrichts» und betont ihre mitbestimmende Rolle (S. 20). Sie definieren wesentlich, was als Fach gilt, da schulische Inhalte nicht unmittelbar aus den Wissenschaften abgeleitet, sondern durch den Einsatz und den Gebrauch von Lehrmitteln konstruiert werden (ebd.). Nach Oelkers (2010) hat Unterrichtsqualität vor allem mit exzellenten Lehrmitteln und professioneller Kompetenz der Lehrkräfte zu tun (S. 21). Im Vergleich zu Helmkes Betrachtung von Unterrichtsqualität, der Lehrmittel als Teil des Unterrichtsangebots versteht, das erst im Zusammenspiel zwischen Lehrperson und Lernenden wirksam wird, betont Oelkers die prägende Kraft der Lehrmittel selbst.

In diesem Sinne können auch Bilderbücher als Lehrmittel verstanden werden, sofern sie Lerninhalte aufbereiten, thematische Schwerpunkte setzen und zur Umsetzung pädagogischer Zielsetzungen beitragen (vgl. Fuchs, Niehaus & Stoletzki, 2014, S. 10 ff.). Lehrmittel gelten traditionell als Basis des Unterrichts, doch welche Aspekte sie zu Lehrmitteln machen, ist bislang nur unzureichend erforscht (Oelkers, 2010, S. 21). Allerdings erfüllen Bilderbücher die Lehrmittelfunktion in reduzierter Form. Bilderbücher stellen meist keine Lehrplanbezüge her, bereiten Unterrichtsinhalte nur bedingt didaktisch auf und enthalten selten ergänzende Materialien, Aufgabenstellungen oder Hinweise für Lehrpersonen.

Qualitätskriterien für Lehrmittel werden schon seit Langem in verschiedenen Fachbereichen diskutiert. (Pieper, Bierschwale, Sikorová & Vogt, 2023, S. 672). Bereits in den 1980er-Jahren entstanden umfangreiche Kataloge, etwa jener von Laubig, Peters und Weinbrenner (1986) mit rund 450 Fragen oder das Reutlinger Raster von Rauch und Tomaschewski (1986) mit 120 Items. Spätere Ansätze, wie etwa nach Sandfuchs (2010), orientierten sich an allgemeinen Qualitätsmerkmalen guten Unterrichts (Meyer, 2004), blieben jedoch unscharf in ihrer Operationalisierung und konkreten analytischen Fragen (ebd.).

Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere zwei Instrumente hervorzuheben: einerseits das Augsburger Analyse- und Evaluationsraster für Bildungsmedien (AAER), das auf einer systematischen Analyse theoretischer Forschungsarbeiten beruht, andererseits *Levanto 3.0* der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ILZ), das den aktuellen Standard für die Beurteilung von Lehrmitteln in der Schweiz darstellt. Auf diese beiden Instrumente wird im Folgenden näher eingegangen.

2.3.2 Das Augsburger Analyse- und Evaluationsraster für Bildungsmedien

Das AAER entstand zwischen 2011 und 2014 (Fey, 2017). Es basiert auf der Annahme, dass qualitativvoller Unterricht qualitativvolle Lehr-Lernmittel voraussetzt. Ziel war es, sowohl analoge als auch digitale Lehr-Lernmittel systematisch auf Grundlage pädagogisch-didaktischer Kriterien zu bewerten. Das AAER bestand ursprünglich aus 79 Items in acht Dimensionen. Für die Praxis wurde es später auf 23 Items reduziert, wobei die Dimensionen erhalten blieben. Bewertet

wird jeweils ein Item auf einer vierstufigen Skala (‹trifft nicht zu› bis ‹trifft voll zu›), ergänzt durch Indikatoren, die eine differenzierte Einschätzung unterstützen (siehe Abbildung 2). Auf eine mittlere Stufe wird bewusst verzichtet, um eine eindeutige Urteilsbildung in der Bewertung eines Bildungsmediums zu erzwingen (ebd.).

Das AAER ist auf eine grosse Bandbreite von Lehr-Lernmitteln ausgelegt. Für Bilderbücher ist es daher nur bedingt geeignet: Einige Dimensionen würden sich sinnvoll übertragen lassen (z. B. curriculare Anbindung, Bild- und Textkomposition, diskursive Positionierung), andere hingegen erfassen Merkmale, die in Bilderbüchern kaum oder nur indirekt vorkommen (z. B. Aufgabendesign). Für die vorliegende Arbeit wäre das Raster grundsätzlich nutzbar, jedoch nicht zielführend. Die Dimensionen des AAER umfassen sowohl generische als auch fachliche und fachdidaktische Qualitätsanforderungen. Diese sind im Raster zwar angelegt, bleiben jedoch unscharf und wenig konkretisiert. Für den vorliegenden Kontext ist daher eine Präzisierung notwendig, die die fachdidaktischen Anforderungen mit den Kompetenzen im Zyklus 1 sowie der Fachdidaktik Medien und Informatik verbindet.

Darüber hinaus adressiert das Raster Heterogenität vor allem über unterschiedliche Lernvoraussetzungen (z. B. Sprache, Leistung, Motivation) sowie Repräsentation. Die Zuordnung erfolgt dabei häufig über Signalwörter, die einen erheblichen Interpretationsspielraum lassen, wie Formulierungen wie ‹grundlegende Problemstellung›, ‹Setting›, ‹unterschiedlichem Zeitbedarf› verdeutlichen (Heiland, Neumann & Streitberger, 2017, S. 61). Inklusion erscheint hier nicht als Qualitätskriterium, sondern als ‹Erfassungsdimension›. Vielfalt wird registriert, ohne dass daraus eine zwingende normative Perspektive im Sinne inklusiver Bildung und Didaktik abgeleitet wird.

3. Lernwegunterstützende Elemente (Scaffolding)				
Zur Frage steht hier, inwiefern Lehr-Lernmittel Elemente enthalten, die ihren Nutzern – hier insbesondere den Schülerinnen und Schülern – deutlich machen können, wie mit dem Lehr-Lernmittel gelernt werden kann/soll? Dazu können erläuternde und erklärende Hinweise gegeben werden (Vor-/Nachbemerkungen, Kommentare, Textbausteine, Marginalien). Wichtig hierbei ist, dass diese sich auf den Lernweg der Schülerinnen und Schüler beziehen und den Lernprozess bzw. die Lernaktivität unterstützen/fördern/anleiten.				
<u>Item:</u>				
Das Lehr-Lernmittel enthält Elemente, die den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler unterstützen, indem sie Aussagen machen, die sich auf den Lernweg bzw. die Lernaktivität der Schülerinnen und Schüler beziehen.				
□	□	□	□	□
--	-	+	++	□
Trifft nicht zu	Trifft weniger zu	Trifft mehr zu	Trifft voll zu	nicht bewertbar
<u>Indikatoren für eine positive Bewertung dieses Items:</u>				
Lernwegunterstützende Elemente finden sich nicht nur vereinzelt sondern sind erkennbar systematisch an den Schlüsselstellen des Lehr-Lernmittels integriert und haben damit eine „rahmende“ Funktion. Solche Elemente können sein: Vor- und Nachbemerkungen, Kommentare zu Inhalten oder Lernprozessen des Lehr-Lernmittels (diese können sich auch sozusagen metakognitive direkt auf die SuS beziehen).				

Abbildung 2: Beispiel für den Aufbau eines Kriteriums im AAER (Fey, 2017, S. 25)

2.3.3 Levanto 3.0 für Lehrmittel

Levanto 3.0 ist das aktuelle Instrument zur Beurteilung von Lehrmitteln in der Schweiz (ILZ, 2024b). Es wurde 2020 von einem Team der Pädagogischen Hochschule Zürich überarbeitet und steht den kantonalen Lehrmittelverantwortlichen seither in digitalisierter Form zur Verfügung (ebd.). Die Kriterien von Levanto 3.0 basieren auf einem Katalog von «zehn Merkmalen guter Lehrmittel», die Beat Meyer bereits 2013 im Auftrag der ILZ formulierte (ILZ, 2024c).

Während das AAER sehr breit angelegt ist, legt Levanto den Schwerpunkt auf Praxisnähe und die Unterstützung der Lehrpersonen. Levanto 3.0 umfasst 56 fachbereichsübergreifende, fünf übergeordnete und rund 250 fachspezifische Kriterien in insgesamt 17 Fachbereichen. Die fachbereichsübergreifenden Kriterien sind in die Dimensionen pädagogisch-didaktisch, thematisch-inhaltlich, formal-gestalterisch sowie übergeordnet gegliedert. Für den Fachbereich Medien und Informatik stehen 13 Kriterien zur Verfügung (siehe Abbildung 3). Alle Kriterien sind in Form von Statements formuliert, die eine Einschätzung («trifft zu» / «trifft nicht zu») ermöglichen und je nach Beurteilungssituation gewichtet werden können. Ergänzt wird das Verfahren durch Auswertungen, die die Stärken und Schwächen eines Lehrmittels sichtbar machen (ILZ, 2024a). < >

Medien und Informatik		
Dimension	Kriterium	Statement
Lehrplankongruenz	Kompetenzbereich	Q1. Das Lehrmittel deckt die Kompetenz «Leben in der Mediengesellschaft» adäquat ab und enthält dazu passende Unterrichtsmaterialien zum Aufbau, Üben und Anwenden der entsprechenden Kompetenzen.
Lehrplankongruenz	Kompetenzbereich	Q2. Das Lehrmittel deckt die Kompetenz «Medien und Medienbeiträge verstehen» adäquat ab und enthält dazu passende Unterrichtsmaterialien zum Aufbau, Üben und Anwenden der entsprechenden Kompetenzen.
Lehrplankongruenz	Kompetenzbereich	Q3. Das Lehrmittel deckt die Kompetenz «Medien und Medienbeiträge produzieren» adäquat ab und enthält dazu passende Unterrichtsmaterialien zum Aufbau, Üben und Anwenden der entsprechenden Kompetenzen.

Abbildung 3: Auszug aus Beurteilungskriterien Levanto 3.0 (ILZ, 2024a, S.22)

Auch hier zeigt sich eine klare Unterteilung zwischen überfachlichen und fachspezifischen Kriterien. Mit insgesamt 56 fachbereichsübergreifenden sowie 17 fachbezogenen Kriterien ist Levanto 3.0 jedoch ebenfalls ein sehr umfangreiches Instrument. Die fachspezifischen Kriterien verweisen stark auf den Lehrplan. Das stellt zwar einen formalen Qualitätsnachweis dar, liefert jedoch nur begrenzte Hinweise auf die inhaltliche Qualität von Bilderbüchern und greift für die vorliegende Arbeit daher zu kurz. Einzelne Kriterien (bspw. «vermittelt die Informatik-Kompetenzen handlungsorientiert») enthalten zwar übertragbare Qualitätsmerkmale, sind im Kontext von Bilderbüchern jedoch nur eingeschränkt relevant und bedürfen einer Präzisierung (ebd.). Einzelne Kriterien verweisen auf inklusive Anliegen (z. B. 16. Berücksichtigung besonderer pädagogischer Bedürfnisse, 27. Offenheit gegenüber Werthaltungen sowie Ü. 4 Barrierefreiheit). Allerdings bleiben sie implizit und unsystematisch eingebettet, sodass Inklusion nicht als durchgängige Qualitätsdimension sichtbar wird. Ergänzend hat die ILZ mit dem Beitrag von Walt (2018) einen eigenständigen Orientierungsrahmen für angepasste und barrierefreie Lehrmittel entwickelt. Dieser wird im Forschungsvorhaben berücksichtigt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl das AAER als auch Levanto 3.0 relevante Anhaltspunkte für die Qualitätsbeurteilung von Lehr-Lernmitteln bieten. Das AAER basiert auf einer breiten Anlage und einer systematischen Verankerung pädagogisch-didaktischer Dimensionen. Es liefert damit eine wissenschaftlich fundierte Orientierung, bleibt jedoch in der Konkretisierung inklusiver und fachdidaktischer Anforderungen für die vorliegende Arbeit zu unscharf. Levanto 3.0 zeichnet sich durch eine hohe Praxisnähe, eine zugängliche Sprache und eine klare Strukturierung aus, ist jedoch zu umfangreich für die Beantwortung der Fragestellung der vorliegenden Arbeit.

Tabelle 7: Forschungsvorhaben Rastergestaltung

Bedeutung für das Forschungsvorhaben in Bezug auf die Rastergestaltung	
AAER	vierstufige Skala (‹trifft nicht zu› bis ‹trifft voll zu›)
Levanto 3.0	Aufteilung der Kriterien in die Bereiche pädagogisch-didaktisch, thematisch-inhaltlich, formal-gestalterisch, übergeordnete und fachspezifische Kriterien
ilz.fokus: Lehrmittel in der Sonderpädagogik (Walt, 2018) werden im Forschungsvorhaben dem Literaturkorpus hinzugefügt	

2.3.4 Ableitung der allgemeinen Qualitätskriterien

Da eine eigenständige Herleitung allgemeiner fachlicher und didaktischer Qualitätsdimensionen den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde, stützt sich die folgende Ableitung auf bestehende Evaluationsinstrumente für Lehrmittel. Ziel ist nicht die Entwicklung eines umfassenden theoretischen Modells, sondern die pragmatische Verdichtung zentraler allgemeindidaktischer Prinzipien. Qualitätskriterien von Lehrmitteln können als konkret operationalisierte Merkmale allgemeiner Prinzipien verstanden werden. Das AAER bietet einen theoretisch fundierten, Levanto 3.0 einen praxisorientierten Zugang zur Beurteilung von Lehrmitteln. Gemeinsam bilden sie in dieser Arbeit die Grundlage für die Ableitung allgemeiner Kriterien.

Zur Identifikation relevanter Qualitätskriterien wurden beide Raster vergleichend analysiert. Da weder das AAER noch Levanto 3.0 spezifisch für Bilderbücher konzipiert wurden, erfolgte die Übertragung als kritisch-reflektierte Auswahl und pragmatische Adaption, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Dabei wurden nur die Punkte berücksichtigt, die einerseits auf allgemeinen didaktischen bzw. fachlichen Prinzipien beruhen und andererseits am Bilderbuch als Lehrmittel sichtbar und beschreibbar sind. Diese Fokussierung ist notwendig, um die Datenmenge handhabbar zu halten und den theoretischen Rahmen gezielt auf die für die Fragestellung relevanten Qualitätsdimensionen zu beschränken. Eine vollständige Übernahme sämtlicher Lehrmittelmerkmale oder eine breitere Fächerung allgemeiner didaktischer Qualitätsmerkmale würde den Umfang der Arbeit überschreiten und wäre in Bezug auf den spezifischen Untersuchungsgegenstand – das Bilderbuch – weder methodisch noch inhaltlich zielführend. Die ausgewählten Kriterien sind am Ende des Kapitels in verdichteter Form im grau hinterlegten Block ‹Allgemeine fachliche und didaktische Anforderungen› (siehe Tabelle 9) aufgeführt. Die detaillierte Ausarbeitung befindet sich in Anhang 1. Insbesondere für digitale Bilderbücher eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten, etwa durch Vorlesefunktionen oder Übersetzungsoptionen, die das Sprachverständnis unterstützen (Döbeli-Honegger, Hielscher & Hartmann, 2018, S. 28f). Ebenso gewinnt die Gestaltung im Sinne von Interaktivität und Benutzerfreundlichkeit an Bedeutung (ebd.). Diese beiden Anforderungen wurden in den digitalen Hinweisen für E-Books berücksichtigt.

Im Kontext von Bilderbüchern, die zur Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen konzipiert sind, kommt den visuellen Darstellungen – bedingt durch das Format Bilderbuch – eine zentrale Rolle zu. Angesichts dieser erweiterten Bedeutung wird an dieser Stelle, ergänzend zu den Analyseinstrumenten, die spezifische Funktion von Bildern in Schulbüchern thematisiert. Neuböck-Hubinger und Pe-

schel (2023) haben in diesem Zusammenhang ein Kategoriensystem zur Präzisierung des Zusammenspiels von Bild und Text in Schulbüchern entwickelt, welches verschiedene Funktionstypen der bildlichen Darstellung aufzeigt (siehe Tabelle 8).

Tabelle 8: Funktionstypen der bildlichen Darstellung

Kategorie	Erklärung
Kompensatorische Funktion	Repräsentationseinheit ersetzt ein Wort bzw. Wörter
Anleitungsfunktion	Repräsentation leitet eine Handlung oder einen Ablauf an
Detaildarstellungsfunktion	Repräsentationseinheit hebt Details mit einem einzelnen Wort bzw. Wörtern, einem Pfeil bzw. Pfeilen oder einer Farbmarkierung hervor
Darstellungs- bzw. Konkretisierungsfunktion	Repräsentationseinheiten können, basierend auf Textinformationen, Sachverhalte darstellen und konkretisieren
Konstruktionsfunktion	Repräsentationseinheiten können Innenansichten eines Sachverhalts visualisieren
Physikalische Visualisierung	Repräsentationseinheit visualisiert den Sachverhalt in Form eines Modells
Dekorationsfunktion	Repräsentation übernimmt keine unmittelbare Funktion, sondern einen dekorativen (motivierenden) Anteil

Bildliche Darstellungen unterstützen den Lernprozess nicht «per se» (Neuböck-Hubinger & Peschel, 2023, S. 271). Eine unreflektierte Bildnutzung, insbesondere in rein dekorativer Funktion, ist didaktisch nicht zielführend (ebd.). Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass der Funktionalität der Bilder ein besonderer Stellenwert zukommt. Visuelle Elemente sollen einen effektiven Beitrag zur Wissensvermittlung leisten, indem sie inhaltlich passend und vielfältig eingesetzt werden.

Es gilt zu erwähnen, dass diverse ästhetische, narrative Hinweise von Bilderbüchern bewusst ausgeklammert werden. Exemplarisch zu erwähnen sind beispielsweise Demirdögen und Arnold (2024), welche Aspekte von Bild-Text-Interdependenzen unter dem Ausdruck «unzuverlässiges Erzählen» aufgreifen und deren didaktische Potenziale erläutern (S. 121). Sie heben hervor, dass durch unzuverlässiges Erzählen metakognitive Lernprozesse angestoßen sowie literaturdidaktische Teilkompetenzen gefördert werden können (ebd.). Deshalb plädieren sie dafür, dass diese Bilderbücher insbesondere im Anfangsunterricht nicht ausgeschlossen werden sollen (ebd.). Da sich ihre Argumentation einerseits auf Tiefenmerkmale und andererseits auf Anforderungen der Literaturdidaktik bezieht, welche beide nicht im Fokus der vorliegenden Arbeit liegen, werden ihre Sichtweisen nicht in die allgemeinen didaktischen Anforderungen aufgenommen.

Tabelle 9: Didaktische Anforderungen

Allgemeine didaktische Anforderungen		AAER	Levanto 3.0
Lehrplankongruenz	Passung, Kompetenzorientierung, Bezüge	VII. 1–2	1.–5.
Wertehaltung Diversität	verschiedene Sichtweisen auf Diskurse, keine «verabsolutierten» Aussagen, Transparenz über Autor/inn, keine versteckte Werbung/Logos, Berücksichtigung von Heterogenität, ausgewogene Ethnien, Gender, keine Stereotypen	I. 1–4	27., 28., 29. 45.
Lebensweltbezug Präkonzept	Aufgreifen des Vorwissens, Konkretisierungen realer Elemente/Aussagen, emotionale Nähe	II. 2	12., 13., 31.

Inhalt	Struktur, Korrektheit, Sachlogik, Abstimmung sachlich ausgewogen, richtig, aufeinander bezogen, übersichtlich, Oberflächencharakter	-	30., 32., 42., 46.
Sprache	adressatengerecht, klar, einfach, Fachbegriffe/-sprache im nötigen, sinnvollen Rahmen	VI. 1	47., 39.
Bild-Text-Abstimmung	im logischen, didaktischen Zusammenhang, textlich eingebettet mit bspw. Beschriftungen, Bilder leisten Beitrag zur Wissensvermittlung/zum Verständnis, adressatengerecht	VI. 2	46., 48.
	Funktionalität: Ersetzung, Anleitung, Darstellung, Detailansicht, Innenansicht, Modell, Dekoration	-	
übergeordnete Kriterien	Materialqualität, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit	-	Ü1, Ü2, Ü3
digitale Hinweise für E-Books	sinnvolle multimediale Gestaltung, Abstimmung auf Inhalt, Geräte- und ortsunabhängig, barrierefrei, Gestaltung: Interaktivität und Benutzerfreundlichkeit, Sprache: Vorlese- oder Übersetzungsfunktion	-	49., 50., Ü4

2.4 Inklusive Anforderungen

Nach der Betrachtung allgemeiner Qualitätskriterien richtet sich der Fokus nun auf inklusive Anforderungen sowie die Ansprüche inklusiver Didaktik. Damit Kriterien für Bilderbücher abgeleitet werden können, die inklusiven Anforderungen entsprechen, wird im Folgenden der theoretische Hintergrund inklusiver Didaktik dargestellt. Zunächst werden die bildungspolitische Verankerung und die zentralen Anforderungen der Inklusion erläutert. Anschliessend wird der Begriff «inklusive Didaktik» definiert und von verwandten Begriffen abgegrenzt. Mit dem Universal Design for Learning (UDL) folgt dann ein Ansatz, der für die vorliegende Arbeit als Orientierungsrahmen dient.

2.4.1 Verankerung und Anspruch der Inklusion

Mit der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, 2006) wurde das Recht auf Teilhabe und Inklusion bildungspolitisch als internationale menschenrechtliche Grundlage verankert (Amrhein, 2016). Ziel der Konvention ist es, «den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten» (UN-BRK, 2006, zit. nach Amrhein, 2017, S. 18). In der Schweiz ist dieses Recht in der Bundesverfassung festgeschrieben. Artikel 8 verpflichtet den Staat zur Gleichbehandlung aller Menschen, während Artikel 62 die Kantone dazu anhält, ein allen zugängliches Grundschulangebot sicherzustellen (Schweizerische Eidgenossenschaft, 1999). Damit wird Inklusion auch auf nationaler Ebene als Grundprinzip des Bildungssystems bestätigt. In den kantonalen Vorgaben des Kantons Graubünden wird zudem betont, dass alle Schülerinnen und Schüler Anspruch auf Unterricht in einer öffentlichen Schule haben, der ihren individuellen Bedürfnissen gerecht wird (Amt für Volksschule und Sport, 2025). Die sonderpädagogische Förderung versteht sich somit als verbindlicher Teil des Regelunterrichts.

Während Amrhein (2016) Inklusion als gesamtgesellschaftliche Verantwortung darlegt, hebt Reich (2021) hervor, dass Inklusion eine pädagogische Haltung voraussetzt, die alle Ebenen schulischen Handelns durchzieht. Eine inklusive Schule soll nicht allein rechtlichen Vorgaben genügen, sondern auf einer professionellen und wissenschaftlich fundierten Umsetzung basieren. Sie geht von der Grundannahme aus, dass alle Kinder verschieden sind. Zugleich integriert sie Erkenntnisse aus Lehr- und Lernforschung, um Heterogenität gezielt als Ressource für gemeinsames Lernen und individuelle Förderung zu nutzen (ebd.). Inklusion bedeutet somit eine pädagogische Haltung, die Heterogenität nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung und Chance anerkennt. Dies wird auch durch Hussmann und Welzel (2018) gestützt, die betonen, dass Inklusion bereits in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung systematisch verankert werden muss. Sie machen deutlich, dass Professionalisierung im Bereich inklusiver Didaktik zum grundlegenden Kompetenzspektrum jeder (angehenden) Lehrperson gehört (ebd.). Damit wird Inklusion zu einem zentralen Prinzip pädagogischer Verantwortung.

2.4.2 Definition Inklusion und inklusive Didaktik

Der Begriff «Inklusion» wird im bildungspolitischen und wissenschaftlichen Diskurs häufig uneinheitlich verwendet. Eine empirische Analyse zeigt, dass unterschiedliche Verständnisse nebeneinander bestehen – von rechtlich-normativen bis hin zu utopischen Konzepten. Deren gemeinsamer Kern ist jedoch die «Überwindung von Diskriminierung aufgrund sozial konstruierter Differenzlinien» (Piezunka, Schafus & Grosche, 2017, S. 218). Inklusion bedeutet demnach, Strukturen so zu gestalten, dass niemand aufgrund gesellschaftlich hergestellter Unterschiede benachteiligt oder ausgeschlossen wird. Im Unterschied zum verwandten Begriff «Integration», der die Eingliederung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf in bestehende Systeme beschreibt, versteht Inklusion Bildung als eine strukturelle Veränderung dieser Systeme selbst (Hussmann & Welzel, 2018). Der Fokus der Inklusion liegt damit nicht auf der Anpassung einzelner Kinder, sondern auf der Weiterentwicklung der Schule als Institution.

In der Fachliteratur wird zudem zwischen inklusiven und inklusionsorientierten Settings unterschieden. Inklusives Settings bezeichnen konkrete Unterrichtssituationen, in denen Heterogenität aktiv einbezogen wird, während Inklusionsorientierung die zuvor beschriebene Haltung meint (ebd.). Dieses Verständnis von inklusionsorientiertem Unterricht liegt auch der vorliegenden Arbeit zugrunde. Ziel ist es nicht, Heterogenität speziell hervorzuheben und Lehr-Lernmaterial im Blick auf einzelne Gruppen zu prüfen. Vielmehr werden Kriterien erarbeitet, anhand derer Materialien im Sinne einer inklusiven Gesamthaltung beurteilt werden können.

Auf dieser Grundlage setzt die inklusive Didaktik an. Die Sichtweise von Reich (2021) zeigt sich dabei als besonders anschlussfähig: Er versteht inklusive Didaktik nicht als Sonderform, sondern als Weiterentwicklung der allgemeinen Didaktik, die Vielfalt und Heterogenität miteinbezieht (ebd.). Dies spiegelt direkt die zuvor beschriebene inklusive Haltung wider. Im Rahmen dieser Arbeit sollen deshalb inklusive Anforderungen unter der allgemeinen Didaktik verortet werden. Um jedoch ihre Sichtbarkeit zu betonen, werden sie als spezifische Anforderungen inklusiver Haltung oder Didaktik explizit ausgewiesen.

Ebenfalls knüpfen Müller, Bösch und Schaffner Menn (2020) an diese Sichtweise an und erweitern sie um eine entwicklungsorientierte Perspektive, die der selektiven Struktur der Schule bewusst entgegenwirkt. Lernumgebungen sollen so gestaltet werden, dass alle Lernenden an denselben Bildungsinhalten,

aber entsprechend ihrer nächsten Entwicklungszone partizipieren können. Durch eine differenzierte, adaptive Lernbegleitung und die Nutzung von Heterogenität als Ressource (bspw. Peer-to-Peer-Learning) lernen alle die gleichen übergeordneten Ziele, Kerngedanken oder Gegenstände. Dazu stehen in dieser Arbeit das Bilderbuch als gemeinsamer Gegenstand sowie die Ziele des Fachbereichs Medien und Informatik im Zentrum. Ein Konzept, das diese Perspektive praxisnah aufgreift und für die Unterrichtsgestaltung konkretisiert, ist UDL. Dieses Vorgehen wird im folgenden Kapitel näher erläutert.

2.4.3 Universal Design for Learning als Ansatz zur inklusiven Didaktik

Universal Design for Learning entstand in den 1990er-Jahren in den USA als Übertragung des Konzepts des «Universal Design» aus Architektur und Produktgestaltung auf den Bildungsbereich (McGuire, 2011). Hintergrund waren die zunehmende Diversität an Hochschulen sowie die heterogenen Bedürfnisse der Studierenden (ebd.). Dieses Konzept eines universellen Designs wurde auf den pädagogischen Kontext als UDL übertragen. Es hilft, Grundsätze der Barrierefreiheit zu formulieren und Lernumgebungen, Materialien sowie Lernprozesse im Sinne des *Designs für alle* zu gestalten (Reich, 2014). Zwar kann ein universelles Design nicht alle Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler vollständig erfüllen, doch der Anspruch auf Inklusion und die Menschenrechte verpflichten dazu, Lösungen zu entwickeln, die möglichst vielen Lernenden Teilhabe ermöglichen (Reich, 2014, S. 243). Ebenfalls zeigt das UDL auf, dass die Umsetzung umfassender Inklusionsmassnahmen oft mit erhöhten Kosten verbunden ist (ebd.). Damit bildet es ein Konzept, das Inklusion in die Praxis überträgt, zugleich aber bis zu einem gewissen Grad idealistisch bleibt.

Auch wenn UDL einen herausfordernden Anspruch verfolgt, wird dessen Tragfähigkeit durch eine wachsende Zahl empirischer Studien gestützt. Koebley, Wakeman, Ruhter, Pugalee und Karvonen (2024) weisen nach, dass naturwissenschaftliches Lernen durch UDL auch für Schülerinnen und Schüler mit komplexem Unterstützungsbedarf zugänglich gemacht werden kann. Böhm (2023) zeigt, dass die Arbeit mit UDL-Leitlinien die Planungskompetenz und die Umsetzungssicherheit von Lehrpersonen im inklusiven Englischunterricht deutlich stärkt. Wojdak et al. (2024) belegen, dass nach UDL-Kriterien gestaltete Open Educational Resources (OER) im Hochschulbereich Lernende stärker einbinden und die Zugänglichkeit erhöhen. Hovey und Gauvreau (2023) belegen, dass UDL-Prinzipien bereits im Vorschulalter wirksam umgesetzt werden können.

Diese vier Studien sind für die vorliegende Arbeit besonders relevant: Wenn naturwissenschaftliche Fächer durch UDL zugänglich gemacht werden können, spricht dies für die Übertragbarkeit des Ansatzes auf den Fachbereich Medien und Informatik. Durch die Definition von Ansprüchen inklusiver Didaktik nach UDL lässt sich einerseits die Planungskompetenz von Lehrpersonen stärken, andererseits können nach UDL gestaltete Lehrmittel – in diesem Fall Bilderbücher – zugänglicher gemacht werden. Die letztgenannte Studie von Hovey und Gauvreau (2023) verdeutlicht zudem, dass die Erkenntnisse auch für den Zyklus 1 von Bedeutung sind.

Zwei Ansätze aus unterschiedlichen Perspektiven verdeutlichen, wie UDL direkt im Unterricht realisiert werden kann. Während Müller-Bösch und Schaffner Menn (2021) diese Dimensionen vor allem als Haltungs- und Entwicklungsaspekte inklusiven Unterrichts verstehen, systematisieren Wember und Melle

(2022) die Umsetzung in Form von neun Richtlinien und praxisorientierten Handlungspunkten, die Lehrpersonen bei der Planung adaptiver Lernumgebungen unterstützen.

Müller-Bösch und Schaffner-Menn (2021) heben in Verbindung mit UDL drei zentrale Handlungsmöglichkeiten für Lehrpersonen hervor (siehe Tabelle 10).

Tabelle 10: Drei Handlungsdimensionen von UDL (Müller-Bösch und Schaffner-Menn, 2021, S. 89)

Ziel- und Stoffkultur: der gemeinsame Gegenstand ermöglicht gemeinsames Lernen	Beziehungs- und Unterstützungskultur: alle Lernenden werden entsprechend ihrem Entwicklungsstand gefördert	Wissens- und Lernkultur: in den Lehr- und Lernformen können alle teilhaben und lernen
--	--	---

Für die Qualitätskriterien werden dabei nur die Oberflächenmerkmale berücksichtigt (vgl. Kapitel 2.1.3), der didaktische Einsatz im Unterricht steht nicht im Fokus. Daher ist insbesondere der erste Punkt – die Eignung des Bilderbuchs als gemeinsamer Gegenstand – relevant.

Wember und Melle (2022) führen diese Überlegungen weiter, indem sie sie in neun praxisorientierte Richtlinien mit 33 konkreten Handlungspunkten überführen, die Lehrpersonen als Orientierung bei der Planung adaptiver und barrierefreier Lernumgebungen dienen sollen. Von den neun aufgeführten Kategorien ist durch die Beschränkung auf Oberflächenmerkmale insbesondere ein Prinzip mit den dazugehörigen drei Richtlinien anschlussfähig und wird in der folgenden Tabelle mit den entsprechenden Handlungspunkten aufgeführt. (siehe Tabelle 11).

Tabelle 11: Wahlmöglichkeiten von UDL (Wember & Melle, 2022, S. 68)

Wahlmöglichkeiten bei der Perception (bspw. Alternativen zur visuellen/auditiven Informationsvermittlung)	Wahlmöglichkeiten bei der sprachlichen und symbolischen Darstellung (bspw. Hilfen zur Begriffsklärung, mehrsprachige und nichtsprachliche Illustrationen)	Wahlmöglichkeiten beim Verstehen (bspw. Unterstützung beim Hervorheben zentraler Informationen und beim Transfer des Gelernten)
---	---	---

Die Leitlinien dienen als theoretischer Bezugsrahmen zu den Ansprüchen einer inklusionsorientierten Unterrichtsgestaltung. Sie greifen zugleich bereits indirekt in die Gestaltung des Materials ein – ein Aspekt, der im folgenden Abschnitt noch vertieft wird.

2.4.4 Elementarisierung

Um die Prinzipien des UDL noch gezielter auf die Auswahl und die Analyse eines spezifischen Lerngegenstandes, wie das Bilderbuch, anzuwenden, wird im Folgenden der Ansatz der Elementarisierung nach Terloth und Bauersfeld (2024) herangezogen. Während UDL einen breiten Rahmen für die Gestaltung von Lernumgebungen bietet, konzentriert sich die Elementarisierung auf die didaktische Aufbereitung des Inhalts selbst, um vielfältige Zugänge zu ermöglichen.

Die Herausforderung besteht somit darin, den gemeinsamen Lerngegenstand – in der vorliegenden Arbeit ein Bilderbuch – so auszuwählen, dass alle Lernenden daran teilhaben können, indem der Gegenstand individuelle Zugänge ermöglicht und zulässt. Terloth und Bauersfeld (2024) betonen, dass Lernen im gemeinsamen Unterricht dadurch ermöglicht wird, dass alle Schülerinnen und Schüler an einem

gemeinsamen Gegenstand arbeiten, der jedoch unterschiedliche Aneignungsweisen zulässt (S. 93). Elementarisierung ist somit die didaktische Übersetzungsleistung zwischen dem Kerngehalt des Inhalts und den Aneignungsmöglichkeiten der Lernenden (ebd.). Dies bedeutet für das Bilderbuch, dass es elementarisierbar sein muss, also unterschiedliche Zugänge und Verständnisebenen eröffnen sollte. Zur Beschreibung dieser abweichenden Zugangsweisen haben Terfloth und Bauersfeld (2024) dominierende Tätigkeiten, Repräsentationsmodi (EIS: enaktiv – ikonisch – symbolisch) und Aneignungsmöglichkeiten nebeneinandergestellt (siehe Tabelle 12).

Tabelle 12: Dominierende Tätigkeiten, Repräsentationsmodi und Aneignungsmöglichkeiten (Terfloth und Bauersfeld, 2024, S. 109)

Dominierende Tätigkeiten	Repräsentationsmodi (EIS)	Aneignungsmöglichkeiten
perzeptiv		basal-perzeptiv
manipulativ	enaktiv/handelnd	konkret-gegenständlich
gegenständlich		
Spiel	ikonisch/bildhaft	anschaulich
Lernen	symbolisch/sprachlich	abstrakt-begrifflich
Arbeit		

Für die vorliegende Arbeit lässt sich ableiten, dass das Bilderbuch nicht an die individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler angepasst sein muss, sondern dass es von sich aus Aneignungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen – von basal-perzeptiv bis abstrakt-begrifflich – eröffnen und zulassen sollte. Die Elementarisierung dient somit der Analyse, inwiefern ein Bilderbuch als gemeinsamer Lerngegenstand diesen Anforderungen gerecht werden kann. Dabei sind sechs Elementarisierungsrichtungen zu analysieren, die in Tabelle 13 aufgeführt sind.

Tabelle 13: Sechs Elementarisierungsrichtungen (Terfloth und Bauersfeld, 2024, S. 86f.)

Elementarisierungsrichtung	Erklärung
Elementare Strukturen	Inhaltlicher Aufbau, zentrale Teilaspekte und Motive, Reihenfolge und innere Logik, Möglichkeiten der Reduktion, Ergänzung oder Umgestaltung ohne Bedeutungsverlust
Elementare lebensleitende Grundannahmen	Kulturell-gesellschaftliche Relevanz des Inhalts, Lebensbedeutsamkeit, existenzielle oder ethische Fragestellungen
Elementare Erfahrungen	Unterschiedliche Entwicklungsniveaus und Lebenserfahrungen; Anknüpfung an Fragen, Interessen und subjektive Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler
Elementare Anfänge bzw. Zugänge	Entwicklungsbezogene Kompetenzen (Kognition, Sprache, Motorik, Emotion, Aufmerksamkeit, Lernstrategien); Zugänglichkeit auf verschiedenen Entwicklungsstufen
Elementare Aneignungswege	Unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten
Elementare Möglichkeiten	Umwelt- und Kontextfaktoren; verfügbare Hilfsmittel; unterstützte Kommunikation; Barrieren oder begünstigende Bedingungen

Während die elementaren Strukturen auf der fachlichen Basis des Bildungsinhalts analysiert werden, lassen sich die übrigen Elementarisierungsrichtungen nur mit einem wechselseitigen Blick auf Inhalte und Lernende beantworten (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 86 f.).

An dieser Stelle wird zugleich die Begrenztheit allgemeingültiger Qualitätskriterien für die Auswahl eines gemeinsamen Lerngegenstands sichtbar. Für die Realisierung inklusiver Ansprüche rücken nun vielmehr die konkreten Lernvoraussetzungen einzelner Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund – sie entscheiden letztlich darüber, ob ein Lerngegenstand, wie hier das Bilderbuch, tatsächlich geeignet ist. Die Qualitätskriterien sollen somit nicht abstrakt, sondern konkret im Hinblick auf die spezifischen Lernvoraussetzungen einer Lerngruppe bewertet werden können. Nur so lässt sich einschätzen, ob der ausgewählte Lerngegenstand tatsächlich inklusives Lernen ermöglicht.

2.4.5 Lehrmittel und Bilderbücher im Kontext Inklusion

Nachdem die theoretischen Grundlagen zu Inklusion und inklusiver Didaktik dargelegt wurden, wird in diesem Abschnitt der aktuelle Forschungsstand zu Lehrmitteln und speziell Bilderbüchern im inklusiven Kontext beleuchtet, um die Forschungslücke für die vorliegende Arbeit zu präzisieren.

Lanners (2020) formuliert folgendermassen: «Ein Lehrmittel ist nur dann sinnvoll, wenn es für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich ist. Zugänglichkeit ist keine nachträgliche Anpassung, sondern muss von Anfang an Teil der Konzeption sein.» (S. 19). Im Auftrag der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) initiierte das Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung barrierefreier und adaptiver digitaler Lehr- und Lernressourcen nach den Prinzipien des UDL (Lanners, Meier-Popa, Morand & Wetter, 2022, S. 33). Diese Initiative zeigt, dass das Thema inklusiver Lehrmittel in Forschung und Entwicklung zunehmend aufgegriffen wird und aktuelle Projekte in diese Richtung weisen.

Im inklusiven Kontext treten Bilderbücher in erster Linie als Sensibilisierung für Themen wie Behinderung, Vielfalt oder Diskriminierung auf (Müller-Brauers et al., 2022a, S. 22). Weiter werden insbesondere digitale Bilderbücher auf ihre Funktionalität im barrierefreien Lehren und Lernen erforscht (ebd.). Wie bereits in Kapitel 2.3 sichtbar wurde, liegt eine integrative Zusammenführung unterschiedlicher fachdidaktischer Sichtweisen auf das Bilderbuch bislang nicht vor. In der Folge ist auch die inklusive Perspektive bislang nur punktuell vertreten. Hier kann exemplarisch der Sammelband von Müller-Brauers, Bräuning und Schomaker (2022) mit dem Titel «Bilderbücher im Grundschulunterricht: Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale» genannt werden. Das Werk unterstreicht die wachsende Relevanz des Themas und zeigt, dass inklusive Perspektiven in Bezug auf das Bilderbuch Eingang in den wissenschaftlichen Diskurs gefunden haben und somit im Forschungsvorhaben aufgegriffen werden können. Dieser Sammelband wird durch seine zentrale Rolle im folgenden Forschungsvorhaben aufgegriffen. Während im deutschsprachigen Raum bislang nur vereinzelt Bezüge zwischen inklusiver Didaktik, Lehrmittelqualität und Bilderbuchdidaktik hergestellt werden, zeigen internationale Studien erste empirische Ansätze. So untersuchte Jandragolica (2021) in ihrer Dissertation «The Inclusive Reading Club for Young Children» die Anwendung der Prinzipien des UDL bei der Arbeit mit Bilderbüchern in inklusiven Lesegruppen. Diese Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial einer inklusiven, UDL-basierten Bilderbuchdidaktik – ein Forschungsfeld, das im deutschsprachigen Raum bislang kaum erschlossen ist.

An dieser Stelle sei auch auf die Herausforderungen und das Potenzial digitaler Teilhabe sowie digitaler Bilderbücher verwiesen. Diese Thematik wird in Kapitel 2.5.8 aufgegriffen und unter den Perspektiven von Inklusion und Medien und Informatik näher ausgeführt. In der folgenden Tabelle 14 werden alle inklusiven Anforderungen zusammengefasst:

Tabelle 14: Inklusive Anforderungen

Inklusive Anforderungen	
inklusive Haltung	Heterogenität gilt als Chance und Herausforderung Überwindung von Diskriminierung, welche durch gesellschaftlich hergestellte Unterschiede entstand Anpassung schulischer Strukturen (statt Eingliederung einzelner Schülerinnen und Schüler)
Haltung zur inklusiven Didaktik	Einordnung unter allgemeiner Didaktik, aber explizit hinweisen (Sichtbarkeit) auf Inklusion ausgerichtete Lehrmittelgestaltung
UDL	Lernen am gemeinsamen Gegenstand: dem Bilderbuch vielfältige Repräsentation der Inhalte für Steuerung/Wahrnehmung der Sinne Adaptierbarkeit und Barrierefreiheit des Lerngegenstandes Drei Richtlinien mit zwölf konkreten Handlungspunkten als Indikatoren
Möglichkeiten zur Individualisierung	sechs Elementarisierungsrichtungen drei Repräsentationsmodi (EIS) vier Aneignungsmöglichkeiten
Sammelband «Bilderbücher im Grundschulunterricht» (Müller-Brauers, Bräuning & Schomaker, 2022b) wird im Forschungsvorhaben dem Literaturkorpus hinzugefügt	
digitale Teilhabe	siehe Kapitel 2.5.8

2.5 Fachliche und fachdidaktische Anforderungen

Im folgenden Kapitel werden zunächst der Lehrplan 21 sowie dessen Aussagen über die fachlichen und fachdidaktischen Anforderungen betrachtet. Anschliessend folgen eine Vertiefung in die drei fachdidaktischen Bereiche *Medien*, *Informatik* und *Anwendung* sowie eine Übersicht über den bisherigen Forschungsstand.

2.5.1 Digitalisierung und Qualität im Fachbereich Medien und Informatik

Kinder sammeln heute schon früh Erfahrungen mit verschiedenen digitalen Artefakten wie Computern, Tablets oder Smartphones (Stiftung Haus der kleinen Forscher et al., 2018, S. 75). Bereits dreijährige Kinder beschäftigen sich insbesondere mit Smartphones und zeigen sich laut Eltern recht versiert und intuitiv beim Erlernen der Bedienung (ebd.). Die Nutzung digitaler Medien nimmt in der Schule und in der Freizeit einen immer grösseren Raum ein (SKBF, 2023, S. 17). Während der Woche nutzen Jugendliche das Internet im Schnitt zwei Stunden pro Tag, am Wochenende drei Stunden (ebd.). Medien

sind somit zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen geworden (Tulodziecki, Herzig & Grafe, 2010, S. 15).

Durch die Digitalisierung ergeben sich für die Erziehung und die Bildung viele Chancen, aber auch Risiken. Neben beispielsweise Lernmöglichkeiten, dem Zugang zu Informationen oder einer neuen Gestaltung von sozialen Beziehungen rücken auch Begriffe wie Überreizung, Cybermobbing oder Filterblasen in den Vordergrund (vgl. SKBF, 2023, S. 17; Tulodziecki et al., 2010, S. 24 ff.). Nach Tulodziecki, Herzig und Grafe (2021) bleibt die Leitidee für Digitalisierung ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial verantwortliches Handeln in einer von Medien mitgestalteten Welt (S. 81). Es zeigt sich, dass Schulen in der Schweiz in den letzten Jahren ihre Ausstattung verbessert haben und die Nutzung digitaler Technologien zugenommen hat (vgl. SKBF, 2023). Insgesamt wird deutlich, dass die Digitalisierung zu einem hochrelevanten Thema schulischer Bildung geworden ist. Der Fachbereich Medien und Informatik, in dem die entsprechenden Kompetenzen verankert sind, ist damit ein unverzichtbarer und querschnittlich angelegter Bestandteil des Lehrplans.

Eine hohe Verbreitung digitaler Geräte gibt jedoch keinen Aufschluss über die Effektivität ihres Einsatzes im Unterricht (SKBF, 2023). Petko (2020) betont in diesem Zusammenhang, dass eine häufigere Nutzung digitaler Medien nicht zwangsläufig zu besseren Lernleistungen führt – entscheidend ist die Qualität, nicht die Quantität (S. 50). Im Blick auf Unterrichtsmaterialien kommen neben klassischen Lehrmitteln zunehmend digitale Plattformen und Onlinetipps zum Einsatz, deren Inhalte jedoch nicht immer geprüft sind (Appius, Nagel, Nägeli & Pekarek, 2021, S. 94). Aus Sicht einer Experten- und Expertinnen-Gruppe der Fachdidaktik braucht es daher eine stärkere Sensibilisierung der Lehrpersonen für Qualitätssicherung. Nicht das Format – analog oder digital – ist entscheidend, sondern der pädagogische und fachliche Gehalt (ebd.).

Das Qualitätsinstrument Levanto 3.0 schlägt auch für den Fachbereich Medien und Informatik 13 Kriterien zur Beurteilung von Lehr- und Lernmaterialien vor (vgl. ILZ, 2024a). Sieben dieser Kriterien beziehen sich auf die Lehrplankongruenz und verweisen im Wesentlichen auf den Abgleich mit dem Lehrplan. Aus fachdidaktischer Perspektive werden folgende Prinzipien hervorgehoben: Handlungsorientiertheit, Projektarbeit, die Berücksichtigung von Präkonzepten und nicht fachadäquaten Vorstellungen, eine sachgerechte und pädagogisch sinnvolle Verknüpfung mit anderen Fachbereichen, die Unterstützung individueller Lernwege und Lösungsmöglichkeiten sowie die Anschlussfähigkeit an die vorhandene ICT-Infrastruktur. Für Bilderbücher erweisen sich diese Kriterien allerdings als zu wenig präzise und nicht zielführend, da sie in erster Linie für Lehrmittel mit klaren Aufgabenstellungen oder auf Unterrichtsgestaltung konzipiert wurden. Von den aufgeführten Kriterien erscheinen hauptsächlich die *Berücksichtigung des Präkonzepts und nicht fachadäquater Vorstellungen* übertragbar. In der vorliegenden Arbeit wird dieser Aspekt daher unter den allgemeinen Anforderungen in der Kategorie *Lebensweltbezug* ergänzt.

Neben Levanto 3.0 existieren weitere Bestrebungen, die Qualitätsentwicklung in der digitalen Bildung voranzutreiben. Exemplarisch zu erwähnen sind Lober und Oppl (2015), die vier Qualitätskategorien für Lern-Apps entwickelt haben. Die meisten dieser Kriterien, etwa funktionale Aspekte der App-Nutzung, Feedbackstrukturen oder kollaborative Elemente, sind jedoch kaum auf Bilderbücher übertragbar (vgl.

Lober & Oppl, 2025, S. 217 f.). Daher erscheint es zielführender, Anforderungen unmittelbar aus den fachlichen und fachdidaktischen Aspekten abzuleiten.

2.5.2 Lehrplan 21 und fachliche Anforderungen

Der Lehrplan 21 ist im Kompetenzmodell der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) verankert und orientiert sich an den nationalen Bildungsstandards. Mit der Einführung des Lehrplans 21 erhielt der Bereich Medien und Informatik eine neue Bezeichnung und zugleich ein deutlich stärkeres Gewicht (Kommunikation Lehrplan 21, 2017, S. 3). Die Kompetenzorientierung betont nicht allein den Erwerb von Wissen, sondern die Fähigkeit, diese Kenntnisse in neuen Situationen anzuwenden und zu vernetzen (ebd.).

Im Lehrplan wird zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen unterschieden. Fachliche Kompetenzen beziehen sich auf die inhaltlichen Kenntnisse und Fertigkeiten innerhalb eines Fachbereichs, während überfachliche Kompetenzen personale, soziale und methodische Fähigkeiten umfassen (EDK, 2016). Für die vorliegende Arbeit stehen die fachlichen Kompetenzen des Fachbereichs Medien und Informatik im Zentrum.

Im Kanton Graubünden wird das Modul bis zur 4. Klasse und somit im ganzen Zyklus 1 fächerübergreifend in andere Fachbereiche integriert und erst ab der 5. Klasse mit einer Wochenlektion eingeführt (Amt für Volksschule und Sport, 2018, S. 8).

Im Modul Medien und Informatik des Lehrplans 21 werden drei Zielsetzungen und zugehörige Kompetenzbereiche beschrieben, deren Abgrenzung jedoch nicht immer eindeutig ist. Die folgende Tabelle 15 gibt einen Überblick über diese Zielsetzungen, die didaktischen Hinweise und die fachlichen Kompetenzen für den Zyklus 1 (vgl. EDK, 2016).

Tabelle 15: Übersicht über den Lehrplan 21 (EDK, 2016)

Zielsetzung	didaktische Hinweise	Kompetenzen im Zyklus 1
Medien verstehen und verantwortungsvoll nutzen	traditionelle und digitale Medien als Werkzeug einsetzen, über alltäglichen Umgang und eigene Medienerfahrungen sprechen, erwünschte und problematische Auswirkungen thematisieren, Verständnis für die Funktionsweise der verwendeten Medien fördern, spielerisch und kreativ	verstehen von Medienbeiträgen, sprechen über eigene Erfahrungen, Werbung und deren Botschaft, Emotionen in Mediennutzung, Medienbeiträgen, experimentieren und präsentieren mit Medien, über Medien austauschen
Grundkonzepte der Informatik verstehen, zur Problemlösung einsetzen	Daten als symbolische Darstellung von Information verstehen, von einfachen Abläufen bis zu Algorithmen analysieren und beschreiben, programmieren, Grundkonzepte der Informatik auch ohne Computereinsatz vermitteln, selbstständiges Entdecken fördern, Informatik als abstraktes Thema begreifbar machen	nach Eigenschaften ordnen und finden, formale Anleitungen erkennen und ihnen folgen
Erwerb von Anwendungs-kompetenzen	Anwendungen regelmässig nutzen und reflektieren, unter Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen explizit einführen, fachbezogenen Kontext herstellen	ein- und ausschalten von Geräten, starten von Programmen, anmelden mit Login, ablegen von Dokumenten, benutzen der Bedienoberfläche

Die formulierten Kompetenzen bilden den fachlichen Bezugsrahmen, aus dem konkrete fachliche Anforderungen abgeleitet werden können. Im Vergleich zu den in der internationalen Analyse von Kontkanen et al. (2023) untersuchten Curricula konkretisiert der Lehrplan 21 die Kompetenzen bereits deutlich stärker. So beschreibt er beim Umgang mit digitalen Geräten spezifische Handlungsschritte – etwa das Ein- und Ausschalten oder das Anmelden per Login –, während die in der Studie analysierten Curricula vergleichbare Fähigkeiten lediglich pauschal als «Bedienen von Geräten» formulieren (vgl. Kontkanen, Pöntinen, Kewalramani, Veresov & Havu-Nuutinen, 2023). Andere Kompetenzbeschreibungen – wie «spielerisch und kreativ mit Medien experimentieren» – lassen hingegen einen grossen Handlungsspielraum zu und erschweren damit die Ableitung konkreter, operationalisierbarer Kriterien. Dabei wird beispielsweise nicht präzisiert, welches Fachwissen vermittelt, welche Reflexionsprozesse angeregt und welche Lernfortschritte sichtbar gemacht werden sollen.

Verschiedene Instanzen versuchen, die Zielsetzungen des Lehrplans 21 in konkrete Unterrichtspraktiken zu übersetzen. So liefert beispielsweise der Kanton Bern mit der Zyklusplanung Medien und Informatik eine Handreichung, welche die Kompetenzen des Fachbereichs für die Unterrichtsplanung konkretisiert (AKVB, 2025). Die Pädagogische Hochschule Luzern stellt auf ihrer Website *minibiber.ch* ein Kompetenzmodell für die Informatik im Zyklus 1 vor, das die Lehrplanformulierungen in vier Handlungsbereiche und Kompetenzniveaus von 0 bis 3 unterteilt (Blunschli & Hanspeter, n. d.). Eine weitere Anlaufstelle ist *mia21.ch*, ein Projektzusammenschluss verschiedener Pädagogischer Hochschulen und Fachstellen, die regelmässig ergänzende Handreichungen und Unterrichtsmaterialien veröffentlichen (vgl. Schmidhäusler, 2021). Die breite Existenz solcher Handreichungen zeigt, dass die Umsetzung der Lehrplanvorgaben auf verschiedenen Ebenen weiter konkretisiert wird. Gleichzeitig sind diese Präzisierungen nicht Teil des offiziellen Lehrplans und somit unverbindlich, können aber als Orientierung dienen und die Operationalisierung der Kompetenzen in konkrete Kriterien unterstützen. Tabelle 16 gibt einen Überblick über die didaktischen und fachlichen Anforderungen.

Tabelle 16: Didaktische und fachliche Anforderungen

Allgemeine fachliche und didaktische Anforderungen	
Lebensweltbezug	Aufgreifen des Vorwissens, Konkretisierungen realer Elemente/Aussagen, emotionale Nähe + nicht fachadäquate Vorstellungen berücksichtigen
Fachliche Anforderungen aus dem Bereich Medien und Informatik	
Medien	sprechen über eigene Erfahrung, Werbung, Austausch, Emotionen in Mediennutzung, Medienbeiträge verstehen, erstellen, präsentieren, mit Medien experimentieren, Medienwissen: Verständnis für die Funktionsweise der verwendeten Medien
Informatik	nach Eigenschaften ordnen/finden, formale Anleitungen erkennen/ausführen
Anwendung	ein-/ausschalten, Programme starten, sich einloggen, Bedienungsoberfläche kennen lernen, Dokumente ablegen

2.5.3 Interdisziplinäre fachdidaktische Anforderungen

Während sich die fachlichen Anforderungen auf inhaltliche Kenntnisse und Fertigkeiten innerhalb eines Fachbereichs richten, beziehen sich die fachdidaktischen Anforderungen auf die Frage, wie fachliche

Kompetenzen aufgebaut, erlernt und angewendet werden können (Döbeli-Honegger & Merz, 2015, S. 259). Je nach Perspektive kann zwischen einer gemeinsamen oder getrennten Ansicht unterschieden werden (ebd.). Für die vorliegende Arbeit erscheint die Trennung zielführend, da somit eine klarere Strukturierung und Zuordnung der Kriterien ermöglicht wird. Es gilt jedoch zu beachten, dass die einzelnen fachdidaktischen Anforderungen nicht vollständig trennbar sind und auch nicht nur getrennt betrachtet werden sollten. Klar und Schulte (2024) verweisen auf die Notwendigkeit einer interdisziplinären Verknüpfung zwischen Medienpädagogik und Informatikdidaktik (S. 38). Sie beschreiben diese Verbindung als Zusammenspiel technischer, sozialer und kultureller Aspekte, das durch eine reflektierte Auseinandersetzung mit digitalen Technologien und Lernumgebungen erfahrbar wird (ebd.).

Für die vorliegende Arbeit steht eine strukturierende und zuordnende Herangehensweise im Vordergrund. Interdisziplinäre didaktische Ansätze werden an dieser Stelle im Sinne des Umfangs für die vorliegende Arbeit ausgeklammert. An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich die nachfolgenden fachdidaktischen Ausführungen explizit auf das Bilderbuch als Lehrmittel beziehen. Die daraus abgeleiteten Anforderungen sind somit stets im Rahmen der operationalisierbaren Kriterien zu verstehen. Eine vollständige Darstellung der einzelnen Fachdidaktiken entspricht nicht der Zielsetzung dieser Arbeit und würde den Rahmen überschreiten.

2.5.4 Medienpädagogik

Im Bereich der Medienpädagogik besteht eine Vielzahl unterschiedlicher Begriffe, die häufig vielseitig verwendet werden und in ihrer Bedeutung ineinandergreifen. In der folgenden Tabelle 17 werden die für die vorliegende Arbeit relevanten Begriffe in Form von Arbeitsdefinitionen kurz erläutert (vgl. Petko, 2014, S. 21; Tulodziecki et al., 2010, S. 40 ff.).

Tabelle 17: Arbeitsdefinitionen in der Medienpädagogik

Begriff	Arbeitsdefinition
Medium	«Mittler», der Informationen und Inhalte überträgt/vermittelt
digitale Medien	Medien, die auf technischen Geräten beruhen
Medienwissenschaft	analytisch-deskriptive Untersuchung von Medien
Medienpädagogik	einerseits übergreifende Wissenschaft, andererseits Praxis der Förderung von Medienkompetenzen
Mediendidaktik	Lehren und Lernen mit Medien
Medienerziehung	Lehren und Lernen über Medien
Medienbildung	einerseits als Synonym zu Medienpädagogik, andererseits als Oberbegriff von Medienerziehung und Mediendidaktik

Diese Begrifflichkeiten führen direkt zur systematischen Struktur der fachdidaktischen Anforderungen von Medien. Das Modell nach Döbeli-Honegger (2017, S. 40) ist dabei direkt anschlussfähig (siehe Abbildung 4). Er unterscheidet zwischen dem *Unterrichten mit Medien*, dem *Unterrichten über Medien* und dem *Unterrichten trotz Medien*. Für die vorliegende Arbeit werden diese Formulierungen verwendet. Ergänzend steht das Bilderbuch als Medium

Abbildung 4: Digitale Medien als Werkzeug, Thema oder Ablenkung (Döbeli-Honegger, 2017, S. 40)

im Fokus – in analoger wie auch digitaler Form. Da dessen Einsatz nicht primär auf das Lernen mit Medien aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler, sondern auf die Vermittlung durch ein Medium ausgerichtet ist, wird diese Kategorie explizit unter «Lernen durch das Medium Bild» verortet. Eine ähnliche Unterscheidung trifft auch Tulodziecki (2010), indem er differenziert, ob ein Lehren mit Medien von der Lehrperson initiiert wird oder ob das Medium den Lernenden selbst als Hilfsmittel oder Lerngegenstand dient (S. 41). Damit sind die zentralen Kategorien für die Anforderungen im Bereich Medienpädagogik definiert und werden im Folgenden konkretisiert.

Im Hinblick auf das Lernen durch das Medium Bild steht zunächst die Betrachtung aus Sicht der Medienbildung im Mittelpunkt. Nach Jörissen und Marotzki (2009) weisen Bilder «von sich aus ein reflexives Potenzial auf», das «verwendet werden kann – oder nicht» (S. 99). Indem das Bild selbst den Ausgangspunkt für die Reflexion bietet, müssen auch die Bildbetrachtung und -analyse dort ansetzen (ebd.). Dazu können die visuellen Objekte beschrieben sowie deren Anordnung, Bedeutung und Sinn thematisiert werden. Ebenso bieten Inszenierungselemente wie Umgebung, Farbe, Licht und Perspektive sowie Überlegungen zu ihrem gesellschaftlichen Gehalt eine Grundlage für weiterführende Analysen (ebd.). Rojas-Estrada, García-Ruiz und Aguaded (2023) zeigen auf, dass die Förderung von «Medien- und Informationskompetenz» zentral ist, um Kinder und Jugendliche zu einem kritischen und bewussten Umgang mit visuellen Informationen zu befähigen. Dabei spielt insbesondere die Fähigkeit eine massgebliche Rolle, Bilder in digitalen Kontexten genau zu betrachten und zu hinterfragen – etwa im Hinblick auf Fake News oder manipulierte Darstellungen. Bildbetrachtungen und der Austausch darüber legen dazu die Basis. Sachbilderbücher bieten hierfür das Potenzial, solche Betrachtungen unmittelbar an den vorhandenen Bildern durchzuführen.

Im «Lernen über Medien» kann insbesondere ein Sachbilderbuch einerseits dazu dienen, fachliches Wissen aufzubauen, und fungiert in diesem Fall primär als Lehrmittel. Dabei sind vorrangig anwendungsbezogene Hinweise zu beachten, auf die im folgenden Kapitel 2.5.6 näher eingegangen wird. Andererseits kann ein Bilderbuch auch Themen der Mediennutzung selbst aufgreifen – etwa juristische Aspekte wie Datenschutz und Urheberrecht oder soziale Fragestellungen wie Privatsphäre, Cybermobbing und verantwortungsvolles Handeln online (Döbeli-Honegger, 2017). Dabei können folgende fünf Sichtweisen eingenommen werden, die in Tabelle 18 aufgeführt sind.

Tabelle 18: Sichtweisen der Medienbildung (Tulodziecki et al., 2010, S. 165 ff.)

Sichtweise	Beschreibung	mögliche Ableitung im Bilderbuch
Behütend-pflegend:	Gefährdung und Schutz sowie Heranführung an wertvolle Medien	Gefahren übermässiger Mediennutzung, Figuren, die «medienfreie» Zeit positiv erleben
Ästhetisch-kulturorientiert	Medien als Kunst und Kultur, Förderung von Urteilsvermögen	Film und Fotografieren als Ausdrucksmittel, ästhetische Gestaltung des Buches selbst
Funktional-systemisch	reflektierte Nutzung, verantwortungsbewusster Einsatz	Medien als Werkzeuge, Funktionsweise von Technologien
Kritisch-materialistisch	eigene, interessen geleitete Produktion, Medien als Gesellschaftskritik	Rolle von Werbung, Unterschied von Fakten und Meinung, Darstellung von Stereotypen
Handlungs-kompetenzorientiert	selbstbestimmte Rezeption und Produktion, kommunikative Kompetenzen	Figuren, die Medienbeiträge erstellen, zusammenarbeiten und miteinander sprechen

Jede dieser Sichtweisen hat durch ihre jeweiligen Schwerpunkte einen relevanten Beitrag zur Entwicklung der Medienbildung geleistet, auch wenn sie jeweils mit bestimmten Begrenzungen verbunden sind. Entscheidend ist, zu erkennen, welche Sichtweise ein Bilderbuch einnimmt und wie diese Perspektive zum jeweiligen Kontext passt.

Beim «Lernen mit Medien» können Bilderbücher einerseits Anlässe bieten, digitale Medien aktiv zu nutzen oder eigene mediale Produkte zu gestalten. Andererseits können sie Ausgangspunkt für die Erstellung eigener Medienbeiträge sein. Im Folgenden werden ausschliesslich Hinweise zum Einsatz digitaler Bilderbücher betrachtet. Ein didaktischer Mehrwert entsteht jedoch nicht allein durch den Einsatz digitaler Technologien, sondern erst, wenn deren Nutzung pädagogisch gerahmt und gezielt interaktiv gestaltet wird. Die Einbettung eines digitalen Bilderbuchs ist demzufolge anspruchsvoll, da digitale Angebote für sich genommen keinen pädagogischen oder didaktischen Mehrwert garantieren (Stadler-Altman, Moser & Hoffmann, 2024, S. 178). Dabei ist zwischen dem gemeinsamen Lesen digitaler Bilderbücher – etwa durch Kinder und pädagogische Fachpersonen – und der eigenständigen Nutzung durch Kinder zu unterscheiden. Während beim gemeinsamen Lesen kaum Unterschiede zu Printversionen festgestellt werden, zeigt sich bei der individuellen Nutzung ein deutlich differenzierteres Bild (Hemmerich & Cohen, 2021). Technologie kann Bilderbücher sinnvoll ergänzen, wenn sie visuelle und auditive Unterstützung gezielt zur Bedeutungserschliessung einsetzt – beispielsweise durch Geräusche, Animationen oder Musik. Interaktive Spiele oder nicht relevante Effekte sollten dagegen vermieden werden, da sie die Verarbeitung der Geschichte eher behindern. Besonders für sprachlich benachteiligte Kinder bieten gut gestaltete multimediale Bilderbücher ein wirksames Lernpotenzial (Takacs, Swart & Bus, 2015).

Diese Hinweise werden ergänzt durch einen Kriterienkatalog zur Auswahl digitaler Bilderbücher, der auf den Ergebnissen einer Metaanalyse zur Nutzung und Wirkung digitaler Medien in Kindertageseinrichtungen basiert (Egert, Cordes & Hartig, 2021). Dabei werden unter anderem die altersgerechte Gestaltung von Inhalt und Sprache, die kohärente Abstimmung von Bild, Ton und Text, die didaktisch sinnvolle Nutzung interaktiver Elemente sowie die Vermeidung ablenkender oder irrelevanter Effekte als zentrale Qualitätskriterien genannt (Hemmerich & Cohen, 2021, S. 33). Beide Ansätze sind weitgehend deckungsgleich, mit Ausnahme des Umgangs mit interaktiven Elementen. Ein vielversprechender Ansatz könnte darin bestehen, die Printversion gemeinsam mit den Kindern zu lesen und zudem die digitale Version zur eigenständigen Nutzung bereitzustellen. Sowohl dieses Vorgehen als auch die damit verbundenen Chancen und potenziellen Risiken – etwa eine mögliche Begrenzung der kindlichen Fantasie – sind bislang empirisch kaum erforscht (Hemmerich & Cohen, 2021).

Der Bereich «Lernen trotz Medien» umfasst fachdidaktische Perspektiven, die den bewussten Umgang mit der zunehmenden Mediatisierung betonen und Lernräume schaffen, in denen Distanz, Reflexion und sinnliche Erfahrung möglich werden. Im Unterschied zum «Lernen mit Medien» steht hier nicht der vorrangige Einsatz digitaler Technologien im Vordergrund, sondern der pädagogisch begründete Umgang mit deren Begrenzung oder Abwesenheit. Digitale Geräte können nicht nur durch ihre Nutzung, sondern bereits durch ihre bloße Präsenz kognitive Leistungen beeinträchtigen (Böttger, Poschik &

Zierer, 2023). Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass medienreduzierte oder bewusst medienfreie Lernkontexte weiterhin eine zentrale pädagogische Bedeutung haben. Ergänzend dazu zeigt eine empirische Untersuchung zur Bildkompetenz von Grundschulkindern von Bosch (2015), dass sich durch die digitale Prägung neue Formen visueller Wahrnehmung entwickeln. Diese Veränderungen beeinflussen sowohl die ästhetische Beurteilung als auch die emotionale und kognitive Beziehung zu Bildern – ein Aspekt, der insbesondere im Umgang mit Bilderbüchern von Bedeutung ist. Diesen Gedanken führt Hecker (2019) weiter, indem er kritisiert, dass die Debatte um Digitalisierung in der Schule vielfach von technischen und wirtschaftlichen Interessen geprägt ist. Er warnt vor einem unreflektierten «Digitalisierungsreflex» und fordert eine pädagogisch und entwicklungspsychologisch fundierte Ausrichtung. Die Grundschule müsse ein Erfahrungsraum bleiben, in dem Kinder durch Bewegung, manuelles Tun, Sinneserfahrung und die Begegnung mit realen Menschen, Dingen und Orten lernen. Medien können diese Erfahrungen begleiten, sie aber nicht ersetzen.

2.5.5 Informatikdidaktik

Die fachdidaktischen Ansprüche im Bereich Medien und Informatik lassen sich auf Grundlage des Dagstuhl-Dreiecks (Gesellschaft für Informatik (GI), 2016) strukturell einordnen und vertiefen (siehe Abbildung 5). Dieses Modell geht aus der Dagstuhl-Erklärung zur informatischen Bildung in der Schule hervor und zielt darauf ab, die bislang häufig isolierte Betrachtung einzelner Aspekte durch eine mehrperspektivische Sichtweise zu erweitern, um eine fundierte und nachhaltige informatische Bildung zu ermöglichen. Das Dreieck verbindet die technologische, die gesellschaftlich-kulturelle und die anwendungsbezogene Perspektive. Die ersten beiden Aspekte werden im Folgenden behandelt, die Anwendungsperspektive folgt in Kapitel 5.5.6.

Abbildung 5: Dreieck der Dagstuhl-Erklärung (GI, 2016, S. 3)

Das Fach Informatik ist ständigen Veränderungen ausgesetzt (Schubert & Schwill, 2011, S. 54). Damit die Inhalte trotzdem definiert werden können, erweist sich das Konzept der fundamentalen Ideen für die Informatik als nützlich. Fundamentale Ideen sind in verschiedenen Gebieten des Faches auf jedem intellektuellen Niveau anwendbar. Sie orientieren sich an idealisierten Zielvorstellungen, bewahren ihre langfristige Relevanz und stellen gleichzeitig einen konkreten Bezug zur Lebenswelt her. Beispiele hierfür sind Algorithmierung, Sprache oder strukturierte Zerlegung (ebd.). In Bezug auf das Bilderbuch ist zentral, ob die vermittelnden Inhalte fundamentale Aspekte der Informatik aufgreifen, also längerfristige Vorstellungen aufbauen und mit konkreten Beispielen im Alltag anschliessen. Dieses Prinzip findet sich auch in den Anwendungskompetenzen Produkt- und Konzeptwissen wieder (vgl. Kapitel 5.5.6).

Aus technologischer Sicht stehen die Funktionsweise technologischer Systeme, deren Erweiterung und Gestaltung sowie grundlegende Problemlösungsstrategien im Vordergrund (GI, 2016). Ein zentraler Aspekt dieser technologischen Sichtweise findet sich bei Wing (2006), die betont, dass informatische Bildung nicht nur technisches Wissen vermittelt, sondern Denkweisen wie systematisches Problemlösen

und das Erkennen grundlegender Strukturen fördert (S. 33). Sie prägte zudem den Begriff des «Computational Thinking (CT)», welcher für die Zwecke der vorliegenden Arbeit dem «algorithmischen Denken» gleichgesetzt wird. Diese Herangehensweise im Informatikunterricht knüpft direkt an die fundamentalen Ideen an. In Bezug auf Bilderbücher wird daher die spezifische Einbettung in einen Kontext sekundär, solange Aspekte wie Abstraktion, Dekomposition, Mustererkennung und logisches Denken aufgegriffen werden. Das Bilderbuch kann eine Geschichte erzählen, in der Figuren mit Problemen konfrontiert sind, die sie systematisch und strategisch angehen. Dabei sollte die Art der Problemlösung nachvollziehbar sein und idealerweise informatischem Vorgehen entsprechen. Ein Problem wird zuerst in einzelne, lösbare Bestandteile zerlegt. Der Entwurf wird umgesetzt, ausgetestet und weiterentwickelt (Stiftung Haus der kleinen Forscher et al., 2018b, S. 44). Ebenfalls im Ansatz zur Dualitätsrekonstruktion wird ein digitales Artefakt zuerst erkundet und danach werden Struktur und Funktionalität wieder rekonstruiert. Die Funktion beinhaltet Einsatzzweck, Nutzung sowie Struktur des inneren Aufbaus (ebd. S. 185). So kann im Bilderbuch beispielsweise eine Figur einen Roboter zuerst ausprobieren und danach seinen Sinn, seine Bedienung sowie den genauen Aufbau im Verlauf der Geschichte weiter erschliessen. In Bezug auf die Entwicklung von Algorithmen oder das Programmieren bietet die Unterrichtsmethode PRIMM (Predict-Run-Investigate-Modify-Make) den gleichen Zugang (Reinold & Brichzin, 2024). Ein funktionsfähiges Programm wird zuerst ausgetestet, danach modifiziert und erst dann wird selbstständig programmiert (ebd.). Ein Bilderbuch kann mit dieser Herangehensweise dementsprechend den Einstieg in das Programmieren erleichtern.

Im Bemühen, Informatik «be-greifbar» und handlungsorientiert zu machen, entstand der Ansatz «unplugged». Statt mit Software einzusteigen, werden informatisches Problemlösen sowie zugrunde liegende Ideen und Strategien mit Aktivitäten und Spielen ohne Computer thematisiert (Döbeli-Honegger, 2017, S. 54). Um insbesondere Kindergartenkinder an erste Prinzipien der Informatik heranzuführen, werden beispielsweise Alltagsgegenstände wie Spielkarten, Schnüre, Stifte und andere Haushaltsmaterialien genutzt (ebd.). Ein analoges Bilderbuch zur Förderung von Informatikkompetenzen und Problemlösen lässt sich einerseits als Unplugged-Ansatz verorten und kann andererseits Unplugged-Aktivitäten beinhalten. Ein weiteres Vorgehen, die Handlungsorientierung zu fördern, führte zu der Entstehung einer Bastler- und Tüftlerszene. Die wachsende Verfügbarkeit von Robotern, Sensoren oder 3-D-Druckern eröffnet hierbei neue Möglichkeiten für einen offenen und projektartigen Unterricht (Döbeli-Honegger, 2017, S. 54). Lernende verfolgen eigene Projekte und lösen ihre Probleme durch Tüfteln, gegenseitiges Feedback sowie wie «Versuch und Irrtum» (Bosse, Maurer & Schluchter, 2023, S. 35). Solche zum Basteln und Erfinden einladenden Lernumgebungen werden «Makerspaces» genannt (Maurer, 2022, S. 20, zitiert nach Bosse et al., 2023, S. 35). Nebst systematischen Problemlösestrategien stehen auch handelnde Zugänge im Fokus informatischer Herangehensweisen. Sie beruhen auf Ausprobieren, Weiterentwickeln und spielerischem Entdecken. Dementsprechend können Figuren in Bilderbüchern beispielsweise als Erfinder oder Entdecker auftreten, die an Lösungen basteln und tüfteln.

Abgesehen von der technologischen Perspektive sind ebenso gesellschaftlich-kulturelle Aspekte zentral. Diese Sichtweise greift Schulte (2022) mit dem Konzept der hybriden Interaktionssysteme (HIS) auf, das versucht, beide Perspektiven nicht getrennt voneinander, sondern verbindend zu betrachten. Digitale Artefakte haben eine natürliche «Dualität», umfassen also sowohl das Verständnis technischer

Strukturen (Architekturperspektive) als auch die Reflexion ihrer gesellschaftlichen Bedeutung (Relevanzperspektive) (ebd.). Schulte (2022, S. 46) beschreibt prägnant: «Architekturperspektive ohne Relevanzperspektive ist sinnlos – Relevanzperspektive ohne Architekturperspektive grundlos.» Beide Perspektiven müssen somit verschränkt werden. Mit diesem Ansatz schlägt die Informatikdidaktik erneut eine Brücke zur Medienpädagogik, indem wieder die kritische Auseinandersetzung mit digitalen Medien in den Fokus rückt. Für Bilderbücher bedeutet dies, nebst dem Verstehen von Systemen und Problemlösen immer auch die Relevanz der vermittelten Inhalte und deren gesellschaftlichen Kontext zu beleuchten.

2.5.6 Hinweise zu Anwendungskompetenzen

Im Lehrplan wird betont, dass Fachwissen zu den Anwendungen nur im für die konkrete Arbeit nötigen Umfang erworben werden soll. Zudem sind eine explizite Einführung, das Aufzeigen der Einsatzmöglichkeiten, die Reflexion von Vor- und Nachteilen sowie eine regelmässige und konkrete Nutzung im Unterricht zentral (Döbeli-Honegger, 2017, S. 54). Gedruckte Bilderbücher können hier einen bedeutsamen Beitrag im Voraus leisten, indem sie die konzeptionellen Grundlagen für Anwendungskompetenzen am Beispiel von Figuren oder Geschichten vermitteln. Eine Herausforderung ist die rasante Entwicklung von Hard- und Software, wodurch Produktwissen schnell veralten kann (Döbeli-Honegger, 2017). Daher ist es entscheidend, dass in einem Bilderbuch nicht nur spezifische Programmkenntnisse, sondern auch grundlegendes Konzeptwissen über die Prinzipien digitaler Werkzeuge in einer ausgewogenen Mischung vermittelt werden (Hartmann, Näf & Reichert, 2006, S. 24).

Theurer, Jocham und Pohlmann-Rother (2024) zeigen in ihren Studien zu Digitalkompetenzen von Grundschulkindern, dass Reflexionswissen häufig nicht mit reflektiertem Handeln verknüpft ist (S. 187). Dies unterstreicht die Notwendigkeit, bereits in frühen Phasen der Kompetenzentwicklung eine Verbindung beider Ebenen anzustreben. In diesem Zusammenhang ist auch relevant, dass beim Üben von Anwendungskompetenzen Fragen, Schwierigkeiten und Probleme zum Lernprozess gehören. Lehrpersonen neigen dazu, Probleme selbst zu beheben, statt Problemlösestrategien zu vermitteln (Hartmann et al., 2006, S. 153). Von zentraler Bedeutung sind daher die Hilfe zur Selbsthilfe, Fehlerakzeptanz und das Entwickeln eigener Lösungsansätze (ebd.). Bilderbücher können hierbei unterstützen, indem sie Figuren zeigen, die Schwierigkeiten eigenständig bewältigen, Fehler akzeptieren und unterschiedliche Lösungswege erproben. Als weiterer didaktischer Hinweis rücken Kommunikation und Kollaboration in den Fokus. So können Bilderbücher ein Verständnis für das Ausformulieren, das bewusste Einholen von Hilfe sowie das gemeinsame Entwickeln von Lösungen anbahnen (Hürzeler et al., 2023, S. 13). Die fachdidaktischen Anforderungen sind in Tabelle 19 zusammengefasst.

Tabelle 19: Fachdidaktische Anforderungen

Fachdidaktische Anforderungen aus dem Bereich Medien und Informatik	
Medien	Verortung der Funktion sowie der Sichtweise durch: Bildbetrachtungen, Analyse von visuellen Elementen, kritische Reflexion über: Förderung von Reflexion, Urteilskraft im Nutzungsverhalten durch Alltagsbezug mit: spielerisch, handlungsorientiert und kreativ, Heterogenität berücksichtigen trotz: Veränderungen beachten, reale, sinnliche, manuelle Erfahrungen ermöglichen

Informatik	fundamentale Ideen: vielseitig anwendbare, langfristig bedeutsame Themen Computational Thinking (CT): Darstellung des Prozesses Problemlösestrategien, De- konstruktion und Analyse, PRIMM Handlungsorientierung: unplugged/Makerspace Architektur- und Relevanzperspektive: gesellschaftliche Relevanz
Anwen- dung	Ausgewogenheit zwischen Produkt- und Konzeptwissen reflexive und handlungsbewusste Anwendung berücksichtigen, Förderung von Fehlerakzeptanz, Problemlösestrategien, Förderung von Problemformulierung, Kommunikation und Zusammenarbeit
<i>Hinweis für das Forschungsvorhaben: Falls sich fachdidaktische Ansprüche ergeben, die Medien und Informatik zusammenführen, sollen sie beachtet und auf eine mögliche Operationalisierung als Qualitätskriterium analysiert werden.</i>	

2.5.7 Forschungsstand zu Bilderbüchern im Fachbereich Medien und Informatik

In der Kinderliteratur wird Informatik erst «seit relativ kurzer Zeit» explizit thematisiert (Stiftung Haus der kleinen Forscher et al., 2018a, S. 90). Die meisten Bücher und Beiträge stammen aus dem internationalen Kontext und sind primär im englischen Sprachraum angesiedelt (ebd.). Die Handreichung Medien und Informatik für den Kanton Graubünden erwähnt die Vorlesebücher über «Ulla aus dem Eulenzwald», welche im Fachbereich Medien eingesetzt werden können (Amt für Volksschule und Sport, 2018, S. 26). Auf der Website mia.21, gestaltet von der Pädagogischen Hochschule Schwyz, findet sich eine Übersicht über Informatik-Kinderbücher (Döbeli-Honegger, 2024). Diese zeigt, dass von neun gelisteten Büchern fünf erst in den letzten Jahren (ab 2021) erschienen sind, was auf eine sehr junge Entwicklung hindeutet. Gleichzeitig bestätigt Döbeli-Honegger (2024), dass Bilderbücher zu digitalen oder informatischen Themen «weitgehend fehlen» (ebd.).

Vereinzelte internationale Studien sind vorhanden, bleiben jedoch im gesamten Forschungsfeld sehr begrenzt. So untersuchen Ballard und Haroldson (2021) in 45 Bilderbüchern, inwiefern Computerwissenschaften von Menschen aus verschiedenen Repräsentationsgruppen im Sinne von Diversität abgebildet werden. In einer weiteren Studie analysieren dieselben Autoren (2022) in 27 Bilderbüchern, inwiefern Aspekte von CT vertreten sind. Trotz dieser Ansätze bleibt das Forschungsfeld insgesamt sehr klein und weist insbesondere im deutschsprachigen Raum weiterhin deutliche Lücken auf.

2.5.8 Forschungsstand zu Medien und Informatik im Kontext Inklusion

Eine bedeutsame Grundlage bildet die Broschüre «Lehrplan 21 – Orientierungshilfe für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Beeinträchtigungen», welche die fachlichen Anforderungen im Blick auf Inklusion präzisiert (Hollenweger, Judith & Bühler, 2019). Diese Broschüre wird im Forschungsvorhaben explizit aufgegriffen.

Im Bereich der Medienbildung liegt ein umfangreicher und vielfältiger Forschungsstand zu Fragen der Inklusion, Teilhabe und Gestaltung digitaler Lernumgebungen vor. Im Hinblick auf die Lehrmittelgestaltung und den inklusiven Unterricht rückt Bosse (2018) zehn Qualitätskriterien für die Auswahl und die Gestaltung von Lehr- und Lernmedien sowie zusätzliche Kriterien für assistive Technologien in den Vordergrund (S. 839 f.). Ebenfalls zentral sind die Ausführungen von Böttinger und Schulz (2023), die die Teilhabe an digital-inkluisiven Bildungsprozessen im Rahmen des UDL thematisieren. An dieser Stelle gilt es, exemplarisch den Sammelband von Bosse, Schluchter und Zorn (2019) mit dem Titel

«Inklusion und Medienbildung» hervorzuheben, der Potenziale und Rahmenbedingungen von Medienbildung für inklusive Settings thematisiert. Diese Anforderungen wurden in Tabelle 20 ergänzt.

Erste Sichtungen des Forschungsstands legen nahe, dass aktuelle Studien ihren Schwerpunkt vor allem auf die Repräsentation von Diversität, auf den Einsatz digitaler Medien und Lehrmittel sowie auf die Überwindung von Barrieren digitaler Teilhabe legen (vgl. Kreuder-Schock, Lietz, Kreider, Lorenz & Schley, 2024). Diese Tendenzen zeigen sich auch bei Bilderbüchern. So führten Warndt, Frisch, Pohlmann-Rother und Ratz (2024) eine Videostudie durch, in der Schüler*innen mithilfe der App BookCreator Geschichten weiterentwickelten – sowohl mit herkömmlichen Ausdrucksformen (Text, Bild) als auch mit erweiterten Formaten (Video, Audio, Foto). Kindermann und Pohlmann (2024) beschreiben ein Seminarangebot, in dem Studierende digitale Bilderbücher für den Anfangsunterricht entwickelten. Dabei standen Inhalte aus der Didaktik des Schriftspracherwerbs sowie der Medienpädagogik im Vordergrund. Auffällig ist, dass Bilderbücher vor allem in sprachdidaktisch oder digital ausgerichteten Kontexten eingesetzt oder im Blick auf die Repräsentation einer bestimmten Personengruppe analysiert werden. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen aus Kapitel 2.2.4, wonach Bilderbücher bislang eher weniger als Sachbilderbücher für andere Fachbereiche genutzt werden. Für das vorliegende Forschungsvorhaben ist deshalb zudem zentral, inwiefern Literatur vorhanden ist, die den Einsatz von analogen oder digitalen Bilderbüchern zur Vermittlung von medien- oder informatikbezogenen Kompetenzen aus inklusiver Sicht thematisiert.

Die Forschung zum inklusiven Informatikunterricht bezeichnen Ferdinand, Daeglau und Diethelm (2024) als «eklatante Lücke» (S. 18). In ihrer Recherche nach relevanten Beiträgen zur Inklusion im Informatikunterricht in Deutschland konnten sie lediglich vier einschlägige Treffer identifizieren (ebd.). Das Forschungsfeld der inklusiven Didaktik der Informatik ist somit im Vergleich zur inklusiven Medienbildung klein und spezifisch ausgebildet. Internationale Studien greifen inklusive Informatikdidaktik zunehmend auf. Exemplarisch ist hier das Projekt «*Including Neurodiversity in Foundational and Applied Computational Thinking*» von Attaway und Voiklis (2022) zu nennen. Die Autorinnen konnten zeigen, dass Schülerinnen, die mit auf Inklusion ausgerichteten Materialien lernten, signifikant bessere Leistungen in CT-Aufgaben erzielten als Vergleichsgruppen. Besonders hervorzuheben ist, dass der Zusammenhang zwischen exekutiven Funktionen und Leistung nach der Intervention verschwand, was darauf hinweist, dass strukturierter CT-Unterricht Barrieren für neurodivergente Lernende reduzieren und damit zu mehr Chancengleichheit beitragen kann. Dieser Umstand legt nahe, dass die zu Beginn des Kapitels formulierten Ansprüche der Inklusion – etwa im Hinblick auf Teilhabe und Chancengleichheit – auch durch inklusive Informatikbildung realisiert werden können. Dies ist ein Potenzial, das in der deutschsprachigen Informatikforschung bislang nur vereinzelt aufgegriffen wird.

Tabelle 20: Inklusive Anforderungen

Inklusive Anforderungen	
digitale Teilhabe	Chancengleichheit auch in digitalen Formaten gewährleisten, digitale Formate für Repräsentationen, Zugänglichkeit nutzen, assistive Technologien und deren Einsatz berücksichtigen
«Lehrplan 21 – Orientierungshilfe für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Beeinträchtigungen» (Hollenweger, Judith & Bühler, 2019) wird im Forschungsvorhaben dem Literaturkorpus hinzugefügt.	

2.6 Zwischensynthese der Theorie

In diesem Kapitel werden die bisher gewonnenen Erkenntnisse aus der Theorie zusammengefasst, indem die beiden leitenden Unterfragen ‹Welche Qualitätskriterien von Bilderbüchern werden in der bestehenden Literatur beschrieben?› (siehe Kapitel 2.6.1) und ‹Welche Anforderungen entstehen aus fachlicher, didaktischer und inklusiver Sicht?› (siehe Kapitel 2.3, 2.4 und 2.5) beantwortet werden. Anschliessend werden vorausschauend potenzielle Spannungsfelder aufgezeigt.

2.6.1 Bestehende Qualitätsraster

Die Analyse bestehender Kriterienraster – exemplarisch dargestellt durch den Deutschen Jugendliteraturpreis, die neun Qualitätskriterien nach Rittelmeyer (2009) und die zehn Auswahlkriterien nach Marquardt (2010) – zeigt, dass die Beurteilung eines ‹guten Bilderbuchs› auf verschiedene Weise vorgenommen werden kann. Die untersuchten Ansätze betonen übergreifende Qualitätsmerkmale wie die Verständlichkeit der Sachwissensdarstellung, die Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse, die Vermeidung von Stereotypen, einen klaren Lebensweltbezug sowie die sprachliche und bildliche Qualität. Dabei fügen die beschriebenen Qualitätskriterien teilweise ästhetische, didaktische oder gesellschaftliche Perspektiven zusammen. Auch inklusive Ansätze sind vertreten, werden aber nicht explizit hervorgehoben.

Die Relevanz dieser bestehenden Raster für das vorliegende Forschungsvorhaben liegt primär in ihrer Funktion als Ausgangspunkt, da sie die ‹Güte› eines Bilderbuchs im breiten Sinne beschreiben. Für die spezifischen didaktischen, fachlichen und inklusiven Anforderungen zur Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen im Zyklus 1 erweisen sie sich jedoch als nicht systematisch zielführend. Dies unterstreicht die Sichtweise von Helmke (2022), dass Qualität immer nur in Bezug auf ein bestimmtes Ziel ermittelt werden kann. Ebenso kombinieren die bestehenden Qualitätsraster Oberflächen- und Tiefenmerkmale, was für die vorliegende Arbeit nicht zielführend ist. Zuletzt werden fachdidaktische Aspekte vollständig ausgeklammert, da sich bestehende Raster an einer grossen Bandbreite orientieren. Damit wird die Notwendigkeit eines angepassten und erweiterten Kriterienrasters deutlich, welches diese Anforderungen herausarbeitet und operationalisiert.

2.6.2 Fachliche, didaktische und inklusive Anforderungen

Zunächst gilt es festzuhalten, dass die zusätzliche Formulierung von fachdidaktischen Anforderungen von Lindmeier und Heinze (2020) sowie Helmke (2022) eingefordert und dementsprechend ergänzt wurde. Die jeweils grau hinterlegten Tabellen in den vorangegangenen Kapiteln haben bereits detaillierte Anforderungen aus verschiedenen Perspektiven aufgezeigt. Im Folgenden werden die Kernpunkte dieser Anforderungen zusammenfassend dargestellt.

Die fachlichen Anforderungen zielen primär auf die aus dem Lehrplan abgeleiteten Kompetenzen des Zyklus 1 in den Kategorien Medien, Informatik und Anwendung ab. Die allgemein didaktischen Anfor-

derungen stammen aus der Betrachtung von Lehrmittelqualität gemäss Levanto 3.0 und AAER und teilen sich insbesondere in die Aspekte Lehrplankongruenz, Werthaltung und Diversität, Lebensweltbezug und Präkonzept, Inhalt, Sprache, Bild-Text-Abstimmung sowie digitale Hinweise auf.

Die inklusiven Anforderungen betonen eine inklusive Haltung und orientieren sich am UDL, welches das Lernen am Bilderbuch als gemeinsamen Gegenstand durch die vielfältige Repräsentation der Inhalte, die Adaptierbarkeit und die Barrierefreiheit (auch durch digitale Teilhabe) fördert.

Die fachdidaktischen Anforderungen gliedern sich in die drei Unterbereiche Medien, Informatik und Anwendung. In der Medienpädagogik steht das Lernen durch das Bild, über Medien, mit Medien und trotz Medien im Vordergrund. Die Informatikdidaktik legt den Fokus auf fundamentale Ideen, algorithmisches Denken, Handlungsorientierung sowie die Unterscheidung zwischen Architektur- und Relevanzperspektive. Die Anwendungsdidaktik formuliert Prinzipien für die Einführung und die Bedienung von technischen Geräten.

2.6.3 Potenzielle Spannungsfelder

Die Breite der formulierten Anforderungen aus den verschiedenen Bereichen bringt ein Potenzial für Interdependenzen und Widersprüche mit sich. Eine vorausschauende Identifikation dieser Spannungsfelder ist von zentraler methodischer Relevanz, da sie es ermöglicht, die später im Forschungsvorhaben gewonnenen empirischen Erkenntnisse gezielt mit dem theoretischen Rahmen zu verknüpfen. Die nachfolgende Tabelle 21 kategorisiert und beschreibt exemplarisch ausgewählte Spannungsfelder.

Tabelle 21: Potenzielle Spannungsfelder der Anforderungen

Spannungsfeld	Beschreibung
fachgerechte vs. kindgerechte Darstellung	Aus fachlicher und fachdidaktischer Sicht sollen Inhalte möglichst korrekt und detailliert dargestellt werden. Gleichzeitig sollen die Illustrationen für Kinder zugänglich, übersichtlich und adressatengerecht bleiben.
Interdependenzen Bild-Text vs. Übersicht und Verständnis	Bilderbücher können definitionsgemäss durch Bild- und Schrifttext unterschiedliche, sich ergänzende Handlungsanteile vermitteln. Diese Interdependenz kann zwar mit der Anforderung vereinbar sein, dass Illustrationen zur Wissensvermittlung beitragen sollen, steht jedoch potenziell im Spannungsfeld zur Forderung nach Übersichtlichkeit und Verständlichkeit.
Barrierefreiheit vs. Gestaltung	Aus den Anforderungen an Barrierefreiheit ergeben sich möglicherweise gestalterische Einschränkungen. So können eine kontrastreiche Farbwahl, eine reduzierte Dichtedichte oder eine klare Typografie in Spannung zu Gestaltung, einer fachgerechten Darstellung oder Anschlussfähigkeit und emotionaler Nähe treten.
Lehrplankongruenz vs. Handlung der Geschichte	In den fachlichen Anforderungen werden zu erreichende Kompetenzen vorgegeben, die vom Bilderbuch in einer Handlung aufgegriffen werden. Inwiefern muss ein Bilderbuch inhaltlich deckungsgleich mit den fachlichen Lernzielen sein, und wie viel Raum darf es für andere Themen lassen, ohne seine Lehrplankongruenz zu verlieren?
Konzeptwissen/fundamentale Ideen vs. Produktwissen/Lebensweltbezug	Durch seine visuellen und narrativen Elemente kann das Bilderbuch abstrakte Konzepte anschaulich konkretisieren und gleichzeitig Bezüge zur Lebenswelt

	der Kinder herstellen. Das Bilderbuch sollte aktuelle Erfahrungen aufgreifen, zugleich aber langfristige, grundlegende Einsichten vermitteln.
Zugänge vs. Format des Bilderbuches	Wenn Bild und Text unterschiedliche Informationen transportieren, können sie nicht als zwei voneinander unabhängige Zugänge betrachtet werden, da bestimmte Inhalte nur durch die Kombination beider Ebenen erschliessbar sind. Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche weiteren Zugänge (interaktive oder digitale Elemente) ein Bilderbuch nutzen kann, ohne dabei seine grundlegende Formatdefinition als «Bilderbuch» zu verlieren.
rezeptiver Zugang vs. Handlungsorientierung	Das Bilderbuch ist gemäss seiner traditionellen Natur ein rezeptives Medium. Es stellt sich die Frage, wie Lernende aktiv handelnd einbezogen werden können.
interaktiver vs. haptischer Zugang	Digitale Bilderbücher bieten durch Interaktivität erweiterte Handlungsmöglichkeiten, während analoge Bilderbücher durch ihren haptischen Zugang sinnliche Erfahrungen ermöglichen.
Abbildung von Diversität vs. Vermeidung von Stereotypen	Bilderbücher sollen Vielfalt sichtbar machen, dabei jedoch stereotype Darstellungen vermeiden und differenzierte, realistische Repräsentationen bieten.

Ebenfalls unterliegen einige Anforderungen den Begrenzungen der vorliegenden Arbeit. Beispielsweise sind durch die Fokussierung auf Oberflächenmerkmale Anforderungen an Reflexion, etwa über die Mediennutzung oder den Einsatz digitaler Artefakte, nur eingeschränkt zu berücksichtigen. Weiter funktionieren Bilderbücher in der Regel ohne begleitenden Kommentar, wodurch sich die Frage ergibt, inwiefern das Bilderbuch selbst das Potenzial zur Vermittlung abbilden oder diese explizit übernehmen soll. So können zum Beispiel fachliche Begriffe innerhalb der Narration des Bilderbuchs auftauchen, deren Einführung und Vertiefung der Lehrperson überlassen bleibt, oder die Bezeichnungen werden im Verlauf der Geschichte explizit erklärt. Die Gewichtung einzelner Anforderungen aus den verschiedenen Bereichen sowie der Umgang innerhalb der Spannungsfelder wird in der Praxis eine Ermessensfrage bleiben. Das hier entwickelte Raster zielt darauf ab, diese Spannungsfelder transparent zu machen und eine strukturierte Grundlage für die Analyse zu bieten.

3 Methoden und Vorgehen

Im Folgenden wird die dritte Unterfrage aufgegriffen: *«Inwiefern lassen sich die theoretisch hergeleiteten Qualitätskriterien durch die Analyse der Schnittstellen zwischen fachdidaktischer, didaktischer und inklusiver Perspektive auf Bilderbücher im Zyklus 1 zur Auswahl von Bilderbüchern zur Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen überprüfen, präzisieren oder erweitern?»* Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde ein mehrschrittiges methodisches Vorgehen gewählt. Die Grundlage bildet eine systematische Literaturrecherche, deren Ergebnisse durch eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Ergänzend werden die Prinzipien der Operationalisierung für die Formulierung der Qualitätskriterien erläutert. Abschliessend folgt die Begründung der Auswahl der beiden Bilderbuchserien, die exemplarisch erprobt werden.

3.1 Systematische Literaturrecherche

Die Forschungsfrage erfordert, vorhandene Schnittstellen von Inklusion, Bilderbuch, Medien und Informatik systematisch zu erfassen und zu bündeln. Empirische Verfahren wie Interviews oder Fragebögen kommen nicht in Betracht, da keine neuen Daten erhoben werden, sondern bestehende Konzepte und Kriterien aufgearbeitet werden sollen. Eine systematische Literaturrecherche gewährleistet, dass die Auswahl der Quellen nicht zufällig oder subjektiv erfolgt, sondern methodisch kontrolliert und nachvollziehbar ist. Da das Themenfeld insgesamt heterogen erforscht ist, gilt es, einen möglichst breiten, aber zugleich ausgewogenen Literaturkorpus zu erstellen. Bortz und Döring (2015) heben hervor, dass die Dokumentation der Suchstrategien – einschliesslich Datenbanken, Suchwörter sowie Ein- und Ausschlusskriterien – ein zentrales Kriterium wissenschaftlicher Transparenz darstellt. Ein vollständiges systematisches Review (bspw. nach PRISMA) wäre möglich, übersteigt jedoch den Rahmen der Arbeit.

Die initialen Suchwörter stammen aus der ersten Literatursichtung und wurden im Verlauf der Recherche ergänzt. Um die Fachliteratur herauszufiltern, die Schnittstellen beleuchtet, wurde mithilfe von *«UND»*-Suchaufträgen recherchiert. Die Suchbereiche umfassten *Bilderbuch UND inklusive Didaktik, Medien, Informatik und Anwendung*. Eine vollständige Liste aller verwendeten Suchbegriffe und ihrer englischen Übersetzungen findet sich in Anhang 2.

Die Recherche erfolgte in den erziehungswissenschaftlichen Datenbanken ERIC (Education Resources Information Center) und Fachportal Pädagogik, da diese sowohl internationale als auch deutschsprachige Forschung umfassend abbilden. Darüber hinaus wurden Fachzeitschriften im Bereich Medien und Informatik manuell durchsucht, um sicherzustellen, dass alle Beiträge erfasst werden. Aufgrund ihrer Aktualität und thematischen Nähe wurden folgende Zeitschriften berücksichtigt:

- Zeitschrift für Heilpädagogik
- Deutschsprachige Zeitschrift für Informatikdidaktik
- Lernen in der digitalen Welt (ab 2020)

Für die Recherche wurden Publikationen aus den letzten zehn Jahren berücksichtigt. Eingeschlossen wurden Peer-reviewed-Artikel, Monografien, Sammelbände und Hochschulberichte, sofern diese im

Volltext über die Hochschulbibliothek oder als Open-Access-Publikationen zugänglich waren. Die Rechercheergebnisse wurden in das Literaturverwaltungsprogramm Zotero übernommen und zunächst von Duplikaten bereinigt. Anschliessend erfolgten eine erste Sichtung der Quellen anhand von Titel und Abstract sowie eine Prüfung auf Zuverlässigkeit. In einem zweiten Schritt, der Volltextprüfung, wurden nur jene Quellen in den endgültigen Literaturkorpus aufgenommen, die einen direkten Bezug zur Forschungsfrage aufwiesen. Zudem wurden dem Literaturkorpus, wie in den vorgehenden Kapiteln beschrieben, folgende drei Beiträge explizit hinzugefügt, da sie eine besonders hohe Relevanz für die Forschungsfrage aufweisen:

- ilz.fokus: Lehrmittel in der Sonderpädagogik (Walt, 2018)
- Bilderbücher im Grundschulunterricht (Müller-Brauers et al., 2022b)
- Lehrplan 21 – Orientierungshilfe für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Beeinträchtigungen (Hollenweger, Judith & Bühler, 2019)

3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Aufbauend auf der systematischen Literaturrecherche erfolgte im nächsten Schritt eine qualitative Inhaltsanalyse, um die identifizierte Schnittstellenliteratur inhaltlich auszuwerten und die darin enthaltenen Qualitätskriterien systematisch zu erfassen, zu verdichten und theoriegeleitet einzuordnen. Da in dieser Arbeit keine neuen empirischen Daten erhoben, sondern bereits vorhandene Texte in ihrer inhaltlichen Tiefe analysiert und strukturiert wurden, bot sich die qualitative Inhaltsanalyse als geeignetes Verfahren an. Dieses Vorgehen ermöglicht es, das Datenmaterial systematisch zu ordnen, zu klassifizieren und inhaltlich zu verdichten, um eine theoriegeleitete und nachvollziehbare Auswertung zu erreichen (vgl. Mayring, 2022, S. 24). Einerseits werden die aus der Theorie abgeleiteten Qualitätskriterien mit den Ergebnissen der Schnittstellenliteratur in Beziehung gesetzt. Dadurch begünstigt die qualitative Inhaltsanalyse eine kritische Reflexion und gegebenenfalls eine Präzisierung bestehender theoretischer Annahmen, wobei bereits einzelne Textstellen bisherige Kriterien präzisieren oder falsifizieren können (ebd.). Andererseits wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine theorieerweiternde Perspektive verfolgt: Die Analyse diente der Ergänzung und der Weiterentwicklung der theoretischen Qualitätskriterien und folgte damit dem Anspruch einer theoriegeleiteten, zugleich aber theorieentwickelnden Auswertung (vgl. Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 155). Darüber hinaus wurde einem qualitativ-verstehenden Ansatz gefolgt, der darauf abzielt, die in den Texten enthaltenen Bedeutungen, Zusammenhänge und Prozesse nachzuvollziehen und zu verstehen, anstatt sie zu messen oder zu erklären (Mayring, 2022, S. 17). Dieses Vorgehen grenzt sich damit klar von quantitativen Verfahren ab.

Die vorliegende qualitative Inhaltsanalyse orientierte sich grundsätzlich an Mayring (2022), wurde jedoch im Bereich der Kategorienbildung und Codierung gemäss dem Ansatz von Kuckartz und Rädiker (2018) konkretisiert. Während Mayring die inhaltliche Strukturierung und die theoriegeleitete Verdichtung des Materials beschreibt, bietet Kuckartz ein klar definiertes Vorgehen zur Entwicklung und Anwendung von Haupt- und Subkategorien. Das Ablaufmodell der deduktiven Kategorienanwendung (siehe Tabelle 22) gliederte sich in folgende Schritte (Mayring, 2022, S. 97):

Tabelle 22: Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2022, S. 97)

Ablaufmodell	Bedeutung für die qualitative Inhaltsanalyse
1. Bestimmung des Ausgangsmaterials	Das Ausgangsmaterial besteht aus den im Rahmen der systematischen Literaturrecherche identifizierten Fachtexten oder Studien, die Schnittstellen zwischen Inklusion, Bilderbuch, Medien und Informatik im Zyklus 1 sowie Materialqualität des Bilderbuches thematisieren.
2. Fragestellung der Analyse	Grundlage bildet die zweite Fragestellung: <i>Inwiefern lassen sich die theoretisch hergeleiteten Qualitätskriterien durch die Analyse der Schnittstellenliteratur überprüfen, präzisieren oder erweitern?</i> Ziel der Analyse waren die Strukturierung und die Einschätzung des Ausgangsmaterials anhand festgelegter Kriterien.
3. Festlegung der Kategorien	Die Hauptkategorien wurden deduktiv aus der theoretischen Analyse abgeleitet und gliedern sich in inklusive, didaktische und fachliche Anforderungen. Ihre Feinausarbeitung wird im Folgenden präzisiert.
4. Kategorien und Codierregeln	Für jede Kategorie wurden Definitionen, Codierregeln und – soweit möglich – Ankerbeispiele formuliert.
5. erste Codierung und Überarbeitung des Leitfadens	In einem Probedurchgang wurde ein Teil des Materials codiert. Auf dieser Basis wurde der Codierleitfaden überprüft und gegebenenfalls angepasst oder präzisiert.
6. Endgültiger Materialdurchgang	Das gesamte Material wurde mithilfe des überarbeiteten Kategoriensystems codiert.
7. Analyse und Auswertung	Die codierten Textstellen wurden zusammengefasst, verdichtet und inhaltlich ausgewertet. Dabei wurden Übereinstimmungen, Erweiterungen oder Spannungsfelder zu den theoretisch abgeleiteten Anforderungen thematisiert.

Ein formaler Intercoder-Übereinstimmungstest wurde nicht durchgeführt, da die Codierung im Rahmen einer Einzelarbeit erfolgt.

Die Entwicklung des Kategoriensystems orientierte sich an den Empfehlungen von Kuckartz und Rädiker (2018) zur inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (S. 132 ff.). Die Kategorien wurden aus den in der Theorie enthaltenen Konstrukten und Konzepten sowie auf Basis des aktuellen Forschungsstands abgeleitet. Das Kategoriensystem folgte einer hierarchischen Struktur aus Haupt- und Subkategorien. Bezüglich der Anzahl und der Ausgestaltung der Subkategorien wurde ein pragmatisches Vorgehen verfolgt – so einfach wie möglich, so differenziert wie nötig (ebd.). Sollte sich im Codierprozess zeigen, dass einzelne Kategorien nicht trennscharf sind oder viele Textstellen zunächst der Kategorie «Sonstiges» zugeordnet werden müssen, wurden bestehende Kategorien angepasst oder neue induktiv ergänzt.

Die theoretisch entwickelten Kategorien wurden bereits im Verlauf der Theoriekapitel in Form zusammenfassender, grau hervorgehobener Blöcke dokumentiert. Diese Verdichtungen bildeten die Grundlage für den Codierleitfaden und wurden unter Berücksichtigung folgender Qualitätsanforderungen (siehe Tabelle 23) strukturiert (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 63):

Tabelle 23: Qualitätsanforderungen an die Kategorienbildung der qualitativen Inhaltsanalyse

Bezug zur Forschungsfrage	Jede Kategorie leistet einen erkennbaren Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage.
Erschöpfung	Für alle relevanten Aspekte existiert eine passende Hauptkategorie.
Trennschärfe	Kategorien sind klar voneinander abgrenzbar, sodass Zuordnungen eindeutig erfolgen können.
Kohärenz	Das Codierungssystem weist eine innere Logik auf.
Wohlgeformtheit	Kategorien sind sprachlich präzise, verständlich und gleichwertig formuliert.

Da die thematische Eingrenzung bereits präzise ist und die Subkategorien direkt aus der Theorie abgeleitet wurden, konnte die Phase der Codierung mit Hauptkategorien übersprungen werden; die Textstellen wurden daher direkt den Subkategorien zugewiesen. Folgende Analyseeinheiten (siehe Tabelle 24) wurden festgelegt (vgl. Mayring, 2022, S. 61):

Tabelle 24: Codierregeln

Codiereinheit	thematisch geschlossene Sinneinheit: Aussage, Satz, Abschnitt oder zusammenhängende Passage mit Auslassung (...)
Kontexteinheit	Textabschnitt oder Argumentationszusammenhang
Auswertungseinheit	fortlaufend entlang des Ausgangsmaterials

Insgesamt ermöglichte dieses Vorgehen eine strukturierte und theoriegestützte Auswertung der Schnittstellenliteratur, die sowohl bestehende Qualitätskriterien überprüfte als auch Ansatzpunkte für deren Weiterentwicklung aufzeigte.

3.3 Operationalisierung der Qualitätskriterien

Die aus der Auswertung gewonnenen Qualitätsmerkmale wurden im nächsten Schritt operationalisiert, um ein Kriterienraster für die Auswahl von Bilderbüchern zusammenzustellen. In der Operationalisierung wurde für jedes Qualitätsmerkmal eine beobachtbare Variable – ein sogenannter Indikator – festgelegt (Döring & Bortz, 2016, S. 228). Anhand dieses Indikators konnte die Ausprägung des jeweiligen Qualitätsmerkmals bei den zu untersuchenden Bilderbüchern erfasst werden.

Die operationalisierten Kriterien werden in einer abschliessenden Tabelle zusammengestellt, die in die Bereiche pädagogisch-didaktisch, thematisch-inhaltlich, formal-gestalterisch, übergeordnete und fachspezifische Aspekte unterteilt ist. Diese Punkte ermöglichten die Erstellung einer vierstufigen Skala von «trifft nicht zu» bis «trifft voll zu», um die Güte der Massstabserfüllung zu bewerten. Es galt zu beachten, dass sich Qualitätskriterien in ihrer Erfüllung gegenseitig ausgleichen können. In dieser Hinsicht wurden zugrunde liegende Merkmale und Indikatoren eingebettet, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Bei der Entwicklung des praxisorientierten Kriterienrasters erfolgte eine gezielte Reduktion der vollständigen Tabelle mit dem Ziel, die Verständlichkeit und die Anwendbarkeit im schulischen Kontext zu erhöhen. Das Raster folgt den Prinzipien der wissenschaftlichen Visualisierung, wie sie Döring und Bortz

(2022, S. 799 ff.) im Zusammenhang mit der Erstellung wissenschaftlicher Poster beschreiben. Demnach unterstützt eine klare, strukturierte und visuell ansprechende Aufbereitung die Verständlichkeit und die Aufnahmebereitschaft der Zielgruppe. Übertragen auf die vorliegende Praxisversion bedeutet dies, dass die formale Gestaltung – etwa durch übersichtliche Tabellen, Hervorhebungen und Farbstruktur – nicht nur ästhetischen Zwecken dient, sondern die inhaltliche Zugänglichkeit und damit die praktische Nutzbarkeit wesentlich erhöht.

Theoretisch komplexe oder sich überschneidende Kriterien wurden sprachlich vereinfacht und zu prägnanten Aussagen verdichtet. Zentrale Fachbegriffe aus der Didaktik, der Medien- und der Informatikdidaktik blieben erhalten, wurden jedoch durch Alltagssprachliche Erläuterungen ergänzt. Die Gewichtung folgte somit einer praxisorientierten Priorisierung, die den Transfer von theoretisch hergeleiteten Qualitätskriterien in konkrete Auswahlentscheidungen unterstützte. Merkmale mit geringer Relevanz für die unmittelbare Unterrichtspraxis wurden ausgelassen, während Kennzeichen mit unmittelbarem Praxisbezug stärker gewichtet wurden.

3.4 Auswahl der exemplarisch erprobten Bilderbuchserien

Die ausgearbeiteten Kriterien wurden anschliessend in zwei Bilderbuchserien erprobt. Die Bewertung der ausgewählten Bilderbücher erfolgte ausschliesslich anhand der praxisorientierten Version. Die wissenschaftliche Tabelle diente als theoretische Referenz, wurde jedoch nicht unmittelbar für die Analyse angewendet, da dies für die Anwendung in der Praxis ebenso geschehen würde. In der Diskussion (Kap. 5) wird kritisch reflektiert, welche Konsequenzen sich aus dieser Entscheidung ergeben.

Für die exemplarische Erprobung wurden zwei Serien ausgewählt: eine aus dem Bereich der Medienpädagogik und eine aus dem Fachbereich der Informatik. Beide Serien sollen, im Sinne der Praxisorientierung, in deutscher Sprache verfügbar sein.

Die Bilderbuchserie «Ulla aus dem Eulenzwald» wurde bereits vom Kanton Graubünden zur Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen empfohlen und eignet sich auch für den Kindergarten. Als zweite Serie wurde «Hello Ruby» gewählt, die mit vier Büchern an den Fachbereich Informatik anschliesst. Mit einer Altersempfehlung von 5–8 Jahren wird die Zielstufe eingehalten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Auswahlmöglichkeiten stark begrenzt waren und die Entscheidung schlussendlich von der Verfügbarkeit bestimmt wurde (vgl. Kapitel 2.5.7).

4 Ergebnisse und Auswertung

Im folgenden Kapitel sollen die gewonnenen Ergebnisse der Literaturrecherche, der qualitativen Inhaltsanalyse und der exemplarischen Erprobung vorgestellt und analysiert werden.

4.1 Auswertung der systematischen Literaturrecherche

Auf Grundlage der in Kapitel 3.1 beschriebenen Suchstrategie wurden insgesamt 398 Publikationen identifiziert. Zunächst erfolgte eine Bereinigung der Treffer um Duplikate. Anschliessend wurden Quel-

len ausgeschlossen, die aufgrund fehlender Angaben oder eines eingeschränkten Zugangs nicht berücksichtigt werden konnten. In einem weiteren Schritt wurden die verbliebenen Titel und Abstracts gesichtet, um deren Relevanz für die Forschungsfrage zu prüfen. Schliesslich erfolgte eine inhaltliche Volltextüberprüfung der potenziell geeigneten Publikationen (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Ablauf der systematischen Literaturrecherche und Reduktion des Datenmaterials

Für die Auswahl der relevanten Publikationen wurden folgende inhaltliche Ein- und Ausschlusskriterien definiert:

Tabelle 25: Ein- und Ausschlusskriterien der systematischen Literaturrecherche

Einschluss, wenn...	1	sich der Text auf die Zielgruppe Zyklus 1 bezieht.
	2	das Medium Bilderbuch (analog oder digital) im Fokus steht.
	3	Qualitätskriterien in Bezug auf die Materialqualität vorhanden sind.
Ausschluss, wenn...	4	ein alleiniger Fokus auf eine Repräsentantengruppe besteht.
	5	ein alleiniger Fokus auf überfachliche Ziele, die Darstellung von Diversität, andere Fächer oder Unterrichtsprozesse (Tiefenmerkmale) besteht.

Folgende Präzisierungen zu den Kriterien sind anzumerken:

Tabelle 26: Präzisierung der Kriterien der systematischen Literaturrecherche

Kriterium 1: Bei Beiträgen aus der Hochschulforschung wurde geprüft, ob Studierende im Rahmen ihrer Ausbildung mit der Zielgruppe des Zyklus 1 gearbeitet haben und ob dabei Aspekte der Materialqualität (vgl. Kriterium 3) explizit thematisiert wurden. Bei Publikationen mit übergreifenden Jahrgangsstufen wurden nur jene in die Analyse einbezogen, bei denen ersichtlich war, dass sie sich auf Klassenstufen bis maximal zur 3. Klasse beschränken.
Kriterium 2: Ausgeschlossen wurden Beiträge, die sich auf andere mediale Formen als Bilderbücher oder E-Books beziehen. Dazu zählen Arbeiten zu audiovisuellen Medien (z. B. Videos), zu textlosen Bilderbüchern sowie zu Formaten erweiterter Realität (z. B. Augmented-Reality-Bilderbücher).
Kriterium 3: Publikationen, welche die Produktion von Bilderbüchern, deren Nutzung als Werkzeug für andere Ziele oder die Weiterentwicklung mit Zusatzaufgaben fokussieren und nicht Bilderbücher analysieren, wurden ausgeschlossen.
Kriterium 4: Einige Publikationen befassen sich mit der Untersuchung der Repräsentation spezifischer Zielgruppen (z. B. Kinder mit Autismus, ethnische Minderheiten oder geschlechtliche Diversität). Diese Arbeiten wurden kategorisch ausgeschlossen, es sei denn, sie thematisieren explizit die Ableitung allgemeiner, grundlegender Gestaltungs- oder Darstellungsprinzipien.
Kriterium 5: Ausgeschlossen wurden Publikationen, die primär soziale, moralische oder affektive Lernziele (z. B. Social Justice, Diversity) oder die Umsetzung fachfremder Unterrichtsprozesse untersuchen und deren Ergebnisse somit nicht auf die Förderung von Informatik- und Medienkompetenzen übertragbar sind.

In der nebenstehenden Abbildung 7 ist die Häufigkeit der Ausschlüsse nach den inhaltlichen Kriterien nach der Bereinigung der Duplikate und unvollständigen/nichtzugänglichen Quellen dargestellt (238 Treffer). Es wird sichtbar, dass der Grossteil der Ausschlüsse auf Kriterium 3 zurückzuführen ist (Anzahl 69), was darauf hinweist, dass viele Publikationen zwar thematisch relevant waren, jedoch keine konkreten Aussagen zur Materialgestaltung enthielten. Insgesamt erfüllten 18 Publikationen alle Einschlusskriterien und wurden in den Literaturkorpus aufgenommen.

Diagramm 1: Inhaltliche Reduktion nach Kriterien

In den drei manuell überprüften Fachzeitschriften (Zeitschrift für Heilpädagogik, Deutschsprachige Zeitschrift für Informatikdidaktik und Lernen in der digitalen Welt) wurden insgesamt 37 potenzielle Beiträge identifiziert. Diese wurden nach denselben Ein- und Ausschlusskriterien geprüft wie die übrigen Treffer der systematischen Suche. Zehn Publikationen erfüllten die festgelegten Kriterien und wurden in den endgültigen Literaturkorpus aufgenommen.

Ergänzend zur systematischen Suche wurden theoriegeleitet drei ausgewählte Publikationen in den Literaturkorpus aufgenommen, da sie grundlegende Orientierungsrahmen für die Beurteilung von Qualität und Inklusion im Kontext von Bilderbüchern liefern:

- Sammelband «Bilderbücher im Grundschulunterricht» (Müller-Brauers, Bräuning & Schomaker, 2022)
- Ilz.fokus: *Lehrmittel in der Sonderpädagogik* (Walt, 2018)
- *Lehrplan für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen* (Hollenweger, Judith & Bühler, 2019)

Aus dem Sammelband erwiesen sich sechs Beiträge als anschlussfähig. Insgesamt konnten nach Abschluss der systematischen Literaturrecherche und der ergänzenden Auswahlverfahren 36 Publikationen in den endgültigen Literaturkorpus aufgenommen werden, die die Datengrundlage für die folgende qualitative Inhaltsanalyse bilden.

4.2 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

Aufbauend auf der in Kapitel 3.2 beschriebenen qualitativen Inhaltsanalyse werden in diesem Kapitel die zentralen Ergebnisse der Auswertung der Schnittstellenliteratur präsentiert.

4.2.1 Kategoriensystem und Kodierungsprozess

In der ersten Sichtung und im Probedurchlauf wurde das Kategoriensystem mehrmals überarbeitet. Dabei wurden die drei sich stark überschneidenden Kategorien digitale Teilhabe, digitale Gestaltung und «Lernen mit Medien» getrennt und in neuen Kategorien zusammengeführt. Zudem wurde Barrierefreiheit direkt in den betreffenden Kategorien wie Sprache, Bild oder digitale Gestaltung codiert. Das finale Kategoriensystem befindet sich im Anhang 3.

Abkürzung	F1	W1	W2	L1
Hauptkategorie	Lehrplankongruenz/ Fachlichkeit	Werterhaltung / Diversität		
Subkategorie	Medien, Informatik und Anwendung	inklusive Haltung	Lernen am gemeinsamen Gegenstand	Zielgruppenorientierung
Beschreibung / Einschluss	ein erweitertes Verständnis des Lehrplans	Verständnis von Vielfalt und Heterogenität als Chance / Herausforderung	die Auswahl des gemeinsamen Lerngegenstandes Bilderbuch	Anschlussfähigkeit an Lebenswelt, Praktikerkonzept
Ankerbeispiel	50 % des Buches (...) innerhalb Kompetenz Grad-Bereiche, dann zielgerichtet	Vermeidung von Kommunikation mit hohem Verletzungs-potenzial	Gestaltungsstrukturen müssen nicht zwangsläufig kognitiv durch Verstanden werden	digitale Lebenswelt von Kindern im Unterricht aufzugreifen

Abbildung 7: Auszug aus dem finalen Kategoriensystem

Anschliessend wurde das gesamte Material mit den überarbeiteten Kategorien codiert. Dabei wurden grundsätzlich Aussagen berücksichtigt, die einen Massstab oder ein Prinzip beschrieben, wie ein Bilderbuch gestaltet sein muss oder was ein «gutes» Bilderbuch ausmacht. Die Codierung konzentrierte sich auf Textstellen, die kriterial-deskriptiv waren, Oberflächenmerkmale benannten oder die Güte der Erfüllung eines Prinzips aufzeigten. Ein exemplarischer Auszug des Codierungsprotokolls ist in Anhang 4 einsehbar.

4.2.2 Verteilung der Codierungen

Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse wurden insgesamt 607 Textsegmente im identifizierten Literaturkorpus codiert, die sich wie folgt auf die 20 Kategorien verteilen (siehe Diagramm 2):

Diagramm 2: Verteilung der Kodierungen auf die Kategorien

Die Verteilung der Codierungen zeigt eine stark ungleichmässige Gewichtung der Kategorien. Besonders hervorzuheben ist die Kategorie W1 «Wertehaltung und Diversität», die mit 178 Codierungen am häufigsten aufgegriffen wurde. Diese hohe Präsenz erklärt sich durch die wachsende Bedeutung und ausführliche Untersuchung von Diversität in Bilderbüchern im internationalen Forschungsfeld, insbesondere hinsichtlich der Repräsentation verschiedener Gruppen. Obwohl eine Fokussierung auf einzelne Gruppen bereits in der Codierung ausgeschlossen wurde, dominieren allgemeine Texte zu diesem Thema weiterhin stark. Die hohe Gewichtung könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass Inklusion primär eine Haltung voraussetzt (vgl. Kapitel 2.4.2), weshalb sich zahlreiche literarische Quellen auf diese grundlegende Einstellung beziehen. Auch die Kategorien A3 «Elementarisierung» (53 Codierungen) und I2 «Algorithmisches Denken» (50 Codierungen) sowie A2 «digitale Gestaltung/Teilhabe» und L3 «Sprache» (je 48 Codierungen) weisen eine hohe Dichte an relevanten Textstellen auf und bilden weitere Schwerpunkte der Diskussion ab.

Das Fehlen jeglicher Codierungen in Kategorie I4 «Architektur- und Relevanzperspektive (Informatik)» ist besonders auffällig und deutet auf eine signifikante Leerstelle in der betrachteten Literatur hin. Dies dürfte daran liegen, dass die Verschränkung von technischer Architektur- und gesellschaftlicher Relevanzperspektive, wie von Schulte (2022) beschrieben, einen Nischenbereich darstellt. Schulte (2022) betont die untrennbare Dualität digitaler Artefakte – Architekturperspektive ohne Relevanzperspektive ist sinnlos – Relevanzperspektive ohne Architekturperspektive grundlos (S.46). Eine solche Verknüpfung wurde offenbar bislang kaum hinsichtlich spezifischer Qualitätsmerkmale für Bilderbücher unter-

sucht. Die geringe Anzahl an Codierungen in M1 «Lernen durch Bilder» (2 Codierungen) könnte methodisch bedingt sein. Obwohl explizit nach «Bilderbücher» gesucht wurde, erfolgte keine spezifische Suche nach dem Begriff «Bild» allein. Auch der Suchbegriff «Medien» wurde vermieden, um einen Überschuss an nicht relevanten Quellen zu vermeiden. Dies könnte dazu geführt haben, dass ein Teil der relevanten Literatur zu diesen eng gefassten Aspekten nicht vollständig erfasst wurde. Die ebenfalls niedrige Codierungszahl für I3 «Handlungsorientierung» (2 Codierungen) war zu erwarten. Die Umsetzung von Handlungsorientierung stellt bei einem primär rezeptiven Medium wie dem Bilderbuch an sich bereits ein konzeptionelles Spannungsfeld dar, was die geringe Thematisierung in der Literatur erklären dürfte.

Die gesamten Codierungen können auch nach übergeordneten Anforderungsbereichen zusammengefasst werden. Dabei zeigt sich, dass 75 % der Codierungen auf inklusive Anforderungen entfallen (vgl. Diagramm XY). Fachliche und fachdidaktische Anforderungen machen mit 22 % den anderen Anteil aus. Diese Verteilung deutet darauf hin, dass in der untersuchten Literatur ein deutlich breiteres Spektrum an Inhalten im Kontext von Inklusion und Bilderbüchern existiert als im Bereich Medien und Informatik in Bezug auf Bilderbücher.

Diagramm 3: Verteilungen der Codierungen nach Anforderungen

Zusammenfassend liefert die Analyse der Codierungsverteilung einen ersten Überblick über die zentralen Schwerpunkte und bestehenden Lücken in der Literatur zur Qualität von Bilderbüchern. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die nun folgende vertiefende inhaltliche Auswertung der einzelnen Kategorien.

Die qualitative Analyse erfolgte im Rahmen einer Einzelarbeit, sodass keine formale Intercoder-Reliabilität hergestellt werden konnte. Die Güte der Codierung basiert somit primär auf dem Kriterium der Nachvollziehbarkeit (Mayring, 2022, S. 123), welche durch transparente Dokumentation des Vorgehens und der Kategorienentwicklung angestrebt wurde. Eine zusätzliche Absicherung durch Expertenfeedback oder eine Zweitcodierung hätte die Zuverlässigkeit weiter erhöhen können, lag jedoch ausserhalb des Rahmens der vorliegenden Masterarbeit (ebd.).

4.3 Inhaltliche Auswertung der einzelnen Kategorien

Im Folgenden wird auf die Auswertung der einzelnen Kategorien eingegangen. Die fachlichen und allgemein didaktischen Anforderungen haben eher einen ergänzenden, aufzählenden Charakter, während die inklusiven und fachdidaktischen Anforderungen in Bezug auf die Erkenntnisse aus der Theorie vertiefter diskutiert werden.

4.3.1 Fachliche Ansprüche – F1

Die fachlichen Anforderungen, basierend auf den zu erwerbenden Inhalten gemäss Lehrplan 21, können durch die Analyse der **Kategorie F1** erweitert und präzisiert werden. Aus inklusiver Sicht sind Kompetenzen zur Alltagsbewältigung sowie zur Förderung von fundamentalen und erweiterten Kompetenzen

zentral (Ballard & Haroldson, 2022; Hollenweger, Judith & Bühler, 2019; Walt, 2018). Da die Alltagsbewältigung im Zentrum der inklusiven Sichtweise steht, gewinnen Anwendungskompetenzen, insbesondere für assistive und digitale Technologien, an Bedeutung. Inhalte sollen zudem das Potenzial haben, Stofflücken zu schliessen (Walt, 2018, S. 5). Im Zyklus 1 liegt der Fokus auf der Förderung von Vorläuferfertigkeiten, anstatt Stofflücken vorangegangener Zyklen zu schliessen. Als Beispiel bedeutet dies für die Kompetenz «Sprechen über eigene Erfahrung, Werbung, Austausch und Emotionen in Mediennutzung», dass grundlegende Fähigkeiten wie «eigene Gefühle wahrnehmen und benennen» im Vordergrund stehen. Es ist zu beachten, dass für gewisse Schülerinnen und Schüler eine höhere Kompetenzstufe unter Umständen leichter zu bewältigen ist als eine vorhergehende (Hollenweger, Judith & Bühler, 2019, S. 10). Somit ist die Orientierung am spiralförmigen Aufbau des Lehrplans 21 zentral.

Ein weiterer zentraler Befund besteht darin, dass Lehrplankongruenz graduell zu verstehen ist. Anstatt eine vollständige Abdeckung zu fordern, betrachten Ballard und Haroldson (2022) in ihrer Studie eine 50%ige Übereinstimmung als «zielgerichtet» für die untersuchte Stufe (S. 10). Der genannte Wert ist nicht absolut zu verstehen, sondern als Orientierung zu interpretieren, anhand derer sich die fachliche Lehrplankongruenz einschätzen lässt. Damit wird das beschriebene Spannungsfeld Lehrplankongruenz vs. Handlung von der Schnittstellenliteratur aufgegriffen und aus der Sicht von Ballard und Haroldson (2022) beantwortet. Werden in einem Bilderbuch in etwa der Hälfte seiner Inhalte Kompetenzen des Lehrplans thematisiert, kann dies als fachlich «zielgerichtet» definiert werden.

4.3.2 Allgemein didaktische Ansprüche – L1, L2, L3 und L4

In der **Kategorie L1** wurde der Anschluss an die Lebensweltorientierung thematisiert, indem betont wird, dass reale Probleme, Beispiele und Situationen wie beispielsweise das «Bauen von Sandburgen» genutzt werden sollen (Ballard & Haroldson, 2022; Bezuidenhout, 2021, S. 23; Junge, Lüttgering, Schmidt & Schomaker, 2022; Müller-Brauers & Miosga, 2022; Schomaker & Meyer, 2022). Hervorzuheben sind die beiden Indikatoren von Schomaker und Meyer (2022), wonach ein Bilderbuch dann an die Lebenswelt des Kindes anknüpft, wenn dadurch Fragen entstehen oder eine Übertragung in die erfahrbare Lebenswelt stattfinden kann (S. 84). Müller-Brauers und Miosga (2022) betonen die Anschlussfähigkeit an die digitale Lebenswelt der Kinder (S. 143). Dies ermöglicht zudem die fachdidaktische Anforderung, dass nicht fachadäquate Vorstellungen sichtbar werden und aufgegriffen werden können.

Allgemein wird eine Abstimmung auf emotionale, soziale und kognitive Bedürfnisse mit oder ohne Sonderpädagogischen Förderbedarf hervorgehoben. Dabei sollen Kindern mit unterschiedlichen Erfahrungen unterschiedliche Identifikationsmöglichkeiten geboten werden (Kreuznacht, 2022; Warmdt, Frisch, Kindermann, Pohlmann-Rother & Ratz, 2023). Lebensweltbezüge müssen auf verschiedenen Ebenen realisiert werden, um an unterschiedliche Erfahrungen anknüpfen zu können. Als gemeinsamer Lerngegenstand muss das Bilderbuch beispielsweise sowohl Kinder mit intensiver Mediennutzung als auch solche mit wenig Medienerfahrung berücksichtigen.

In der Gestaltung der Figur und deren Bezugsnähe wird betont, dass sich Kinder stärker mit Figuren verbunden fühlen, wenn sie ihnen ähneln, sich in ihnen wiedererkennen und verschiedene kulturelle Hintergründe berücksichtigt werden. Figuren mit kurzen und leicht zu merkenden Namen, die weder Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, sozialen Status noch Familiensituation eindeutig erkennen lassen, gelten als besonders anschlussfähig (Bezuidenhout, 2021; Kreuznacht, 2022; Throop Robinson, 2023).

Bezuidenhout (2021) verzichtet ganz auf tierische Figuren, damit Kinder erkennen, dass sie selbst in der Lage sind, zu programmieren (S. 8). Der Anspruch, Anthropomorphisierungen ganz zu vermeiden, wird in den folgenden Kategorien weiter überprüft. Es stellt sich die Frage, ob andere Argumentationen diese Sicht überlagern. Generell sind Bilderbücher mit menschlichen, handlungsfähigen Figuren aus verschiedenen Hintergründen lebensnah.

In **Kategorie L2** ergänzen sich theoretische Anforderungen wie Korrektheit, Sachlogik und Abstimmung mit fachdidaktischen Vorschlägen zu Handlungsverläufen, etwa dem Ingenieurdesignprozess oder einem systematischen «wissenschaftlichen» Ansatz wie Planen, Testen und Verbessern. Betont werden zudem ein einheitliches Layout, Übersichtlichkeit und harmonische Elementpassung. (Bezuidenhout, 2021; Müller-Brauers, Bräuning & Schomaker, 2022b; Throop Robinson, 2023; Warmdt et al., 2023). Ein logisches Vorgehen der Handlung ist zentral und orientiert sich idealerweise an einem konkreten fachdidaktischen Modell.

Als zentrales neues Element heben insbesondere Junge et al. (2022) den Aufforderungscharakter des Bilderbuchs hervor, der Kinder zu sprachlichen Eingaben, technischer Problemauseinandersetzung, kreativer Lösungsentwicklung, Diskussionen, Neugier und Staunen anregen soll (S. 233). Dies wird unterstützt durch hartnäckige, problemlösende, logisch denkende und experimentierfreudige Charaktere (ebd.). Dieses Merkmal wurde in der theoretischen Herleitung kaum beachtet und wird so als neues Kriterium aufgenommen.

Für die fachliche Korrektheit werden Analogien, Anthropomorphisierungen und Animismen als herausfordernde Elemente beschrieben, da sie Inhalte nicht angemessen repräsentieren. Zudem soll das oft begrenzte Verständnis von Kindern bezüglich Menschen mit Behinderungen und ihren Hilfsmitteln fachlich korrekt adressiert werden (Müller-Brauers et al., 2022b; Ostrosky, Mouzourou, Dorsey, Favazza & Leboeuf, 2015). In Bezug auf den Inhalt sind allgemeine Anforderungen wie Übersichtlichkeit und Struktur sowie inhaltliche Korrektheit in Bezug auf Medien- und Informatik sowie Inklusion zu berücksichtigen. Anthropomorphisierungen bleiben kontrovers.

In **Kategorie L3** werden die Anforderungen an die Sprache und Gestaltung des Schrifttexts der Haupt- und Nebenhandlungen betrachtet. Die Anforderung einer adressatengerechten und einfachen Sprache wird in der Schnittstellenliteratur durch konkrete Aspekte veranschaulicht, etwa das Verbleiben im Präsens oder die Verwendung vertrauter Wörter (Ballard & Haroldson, 2022; Edinger, 2022; Junge et al., 2022; Kissling & Tönsing, 2024; Warmdt et al., 2023). Aus diesen Beispielen können direkt Indikatoren abgeleitet werden. Ferdinand, Daeglau und Diethelm (2023) präzisieren, dass ein sinnvoller Einsatz von Fachbegriffen eine Einbettung in die Geschichte, Anwendungsbeispiele und Wiederholungen erfordert (S. 21). Besonders positiv bewertet werden Bilderbücher mit sich wiederholenden Phrasen, «Mitsprache-Sätzen», Diskussionen zwischen Figuren oder Beispielfragen für die Lesenden (Bezuidenhout, 2021, S. 3). Diese Hinweise können an das neu gebildete Merkmal des Aufforderungscharakters anschließen und dementsprechend ergänzen. Weiter wird das Verletzungspotenzial von wertenden Wörtern und Phrasen (bspw. «an den Rollstuhl gefesselt») hervorgehoben (Ostrosky et al., 2015, S. 37). Auf den bewussten Umgang mit verletzender Sprache wird in Kategorie W1 näher eingegangen.

In dieser Kategorie sind zudem konkrete Aspekte von Barrierefreiheit codiert worden, beispielsweise grosse, serienlose Schrift, Silbentrennung oder die Ersetzung bestimmter Wörter durch Symbole oder Schrift auf hellem Hintergrund (Schomaker & Meyer, 2022; Warmdt et al., 2023). Dies ist auf die Anpassungen in der Kodierung zurückzuführen, wonach inklusive Aspekte der Barrierefreiheit direkt in der allgemeinen Didaktik unter der konkreten Kategorie zu verorten sind.

Als letzte allgemein didaktische **Kategorie L4** stehen das Bild, der Bildtext sowie Interdependenzen von Bild und Text im Fokus. Die adressatengerechte Bildgestaltung wird durch Kriterien wie unverwechselbare, bunte, aber nicht zu grelle Farben, sichtbare Gesichtsausdrücke, detaillierte und präzise Illustrationen sowie eine deutliche Abgrenzung von Figur und Hintergrund, grosse übersichtliche Grafiken und hohe Farbkontraste beschrieben. Zudem werden konkrete Möglichkeiten des Bildes als Wissensvermittler genannt, etwa Bildschirmtextbilder, beschriftete Bilder, Diagramme, bebilderte Pläne/Algorithmen und Pseudocodes (Ballard & Haroldson, 2022; Bezuidenhout, 2021; Walt, 2018). Im Spannungsverhältnis zwischen fachgerechter und kindgerechter Darstellung lässt sich eine Positionierung nur indirekt ableiten. Die Analyse deutet darauf hin, dass die Form der Darstellungen präzise und detailliert sein soll und dass Emotionen klar erkennbar bleiben, während Farbgebung und Layout jedoch eher auf emotionale und barrierefreie Zugänglichkeit abzielen. Damit sind auch an dieser Stelle Hinweise auf barrierefreie Bildgestaltung direkt verortet und überlagern sich mit allgemeinen Hinweisen.

Zum Spannungsverhältnis von Interdependenzen zwischen Bild und Text versus Übersicht und Verständnis finden sich in der Schnittstellenliteratur nur vereinzelte Hinweise. Genannt wird einzig der Aspekt, dass Bilder Aussagen für Kinder mit geringen Sprachkenntnissen oder Förderbedarf unterstützen sollen (Junge et al., 2022; Müller-Brauers et al., 2022b; Schomaker & Meyer, 2022). An dieser Stelle ist das allgemeine, von Neuböck-Hubinger und Peschel (2023) entwickelte Kategoriensystem zur Funktionalität von Bildern deutlich differenzierter, indem zwischen den sieben Einsatzmöglichkeiten (Ersetzung, Anleitung, Darstellung, Detailansicht, Innenansicht, Modell, Dekoration) von Bildern in Schulbüchern getrennt wird. Somit wird die Anforderung übernommen, dass dekorative Elemente möglichst vermieden und die Bilder zur Wissensvermittlung unter Berücksichtigung einer möglichst grossen Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten eingesetzt werden. Dies deutet darauf hin, dass Ausführungen wie diejenigen von Demirdögen und Arnold (2024) zum Konzept des «unzuverlässigen Erzählens» oder weiteres Potenzial der Bild-Text-Interdependenzen und deren didaktische Implikationen in der Schnittstellenliteratur erst vereinzelt erkannt und aufgegriffen wurden.

In der **Kategorie S** wurden Hinweise zum Autorenschaft, Illustrator und die Altersempfehlung genannt (Ballard & Haroldson, 2022, S. 20; Bezuidenhout, 2021, S. 3; Ostrosky, Mouzourou, Dorsey, Favazza & Leboeuf, 2015, S. 37). Aus der theoretischen Herleitung wurden in dieser Kategorie zudem die drei übergeordneten Kriterien Materialqualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit erfasst. Da die Anzahl der Codierungen in dieser Kategorie gering ist, die enthaltenen Informationen eine hohe inhaltliche Streuung aufweisen und sich zudem nicht direkt unter inklusiven, fachlichen oder fachdidaktischen Anforderungen verorten lassen, werden diese Qualitätsmerkmale im Folgenden nicht weiter berücksichtigt.

4.3.3 Inklusive Ansprüche – W1, W2 sowie A1, A2 und A3

Inklusion setzt nach Reich (2021) eine pädagogische Haltung voraus. Diese Haltung wurde in der **Kategorie W1** aus der Schnittstellenliteratur mit Abstand am umfangreichsten diskutiert. Leiss (2020) ordnet die verschiedenen Handlungsansätze anhand des Trilemmas der Inklusion (S. 60). Sie unterscheidet dabei zwischen Texten, die Empowerment in den Vordergrund stellen, solchen, die Solidarität seitens der nicht Betroffenen einfordern, und Texten, die Differenzlinien aufgreifen und dekonstruieren (ebd.). Aus der Sicht des Empowerments sollen Figuren vielfältige Lebenswelten, Bedürfnisse und Interessen zugeschrieben werden, wobei ihrem Körper Funktionalität und Leistungsfähigkeit zugesprochen werden. Die Geschichten sollen von Abenteuern handeln, bei denen sich alle einbringen können, wobei Figuren mit Beeinträchtigungen auch Führungs- und Handlungsrollen übernehmen. Beziehungen und Freundschaften sollen auf gemeinsamen Interessen und Freude basieren, ohne Abhängigkeitsrollen zu implizieren. Zudem sollen positive Vorbilder und Beziehungen zu Familie und Gemeinschaft gezeigt werden. Schwierige Erfahrungen, wie sie in der Wirklichkeit vorkommen, sollen nicht ausgeblendet werden. Wörter mit hohem Verletzungspotenzial können im Kontext von Empowerment eine zentrale Funktion erfüllen: Sie machen individuelle Diskriminierung durch verbale Aggression thematisierbar und bieten Potenzial für Reclaiming-Prozesse, insbesondere wenn sie authentisch aus der Perspektive Betroffener dargestellt werden (Kleekamp & Zapata, 2019; Leiss, 2020; Ostrosky et al., 2015; Throop Robinson, 2023).

Aus den Forderungen der Solidarität ergeben sich zahlreiche Hinweise zur Repräsentation bestimmter Personengruppen. Dabei wird auf die anhaltende Überrepräsentation von Erfahrungen weisser, männlicher Menschen mit Behinderung sowie auf die mangelnde Tiefe in der Repräsentation anderer Kulturen (kolonialistische Ansichten) hingewiesen. Eine realistische und alltagsnahe Darstellungsweise wird gefordert, um Verständnis, Akzeptanz und die Prävention von Missverständnissen zu fördern. Ziel ist es, Mitgefühl statt Mitleid zu erzeugen und für verletzende Verhaltensweisen der «Normalen» zu sensibilisieren (Kleekamp & Zapata, 2019; Leiss, 2020; Midgette & González, 2023).

Die letzte Haltung zielt darauf ab, Konzeptualisierungen von Abweichung und Normalität als verhandelbar und veränderlich darzustellen, beispielsweise indem die Unterscheidbarkeit zwischen Behinderten und Nichtbehinderten infrage gestellt wird. Dabei soll Differenz ohne machtvollere Kategorien wahrnehmbar sein, was durch eine abstrakte Figurengestaltung oder eine Übertragung in Tierfiguren, Deutungs Offenheit der Illustrationen und produktive Irritation gelingen kann, ohne dabei zu moralisieren. Das Gemeinsame soll stärker gewichtet werden als das Trennende (Kreuznacht, 2022; Leiss, 2020).

Das Verständnis von inklusionsorientiertem Unterricht in der Theorie der vorliegenden Arbeit schloss prinzipiell daran an, Heterogenität nicht speziell hervorzuheben, sondern konzentrierte sich auf die Gestaltung inklusiver Materialien. Die breite Abdeckung in der Schnittstellenliteratur verdeutlicht jedoch die Relevanz einer differenzierteren Betrachtung. Es wird erkennbar, dass die ursprüngliche Anforderung zu kurz gefasst war und Bilderbücher alle drei Haltungen der Inklusion aufweisen können. Somit bleibt die Sichtweise von Reich (2021) bestehen, wonach Inklusion eine Weiterentwicklung der allgemeinen Didaktik bleibt, wobei das Miteinbeziehen von Vielfalt und Heterogenität durch die drei verschiedenen Haltungen ergänzt wird. Aus diesen Haltungen wird auch das Spannungsfeld Diversität vs. Stereotype umfangreich aufgegriffen und präzisiert. Zudem wird in dekonstruierenden Bilderbüchern der Einsatz von Anthropomorphisierungen wiederum zentraler.

Die **Kategorie W2** basiert auf den Überlegungen von Müller-Bösch und Schaffner-Menn (2020), die das Lernen am gemeinsamen Gegenstand, Kerngedanken und Ziele betonen. Die Schnittstellenliteratur zeigt auf, dass Bilderbücher diese Anforderung erfüllen können. So durchdringen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf Inhalte zwar weniger tief, unterscheiden sich jedoch in ihren Äusserungen qualitativ kaum von den anderen. Gestaltungsstrukturen müssen nicht zwangsläufig kognitiv verstanden werden, auch Irritationen und ausbleibendes Verständnis gehören zum Lernprozess. Weiter repräsentieren (Bilder-)Bücher ein anthropologisches Kulturgut, in dem die Notwendigkeit einer Teilhabe ausdrücklich gefordert wird (König, 2022; Leiss, 2020; Müller-Brauers et al., 2022b). Diese Kodierungen rechtfertigen das Bilderbuch als gemeinsamen Lerngegenstand zwar mit weiteren Argumentationen, geben aber wenige Hinweise zu Auswahl, Gestaltung und konkreten Indikatoren geeigneter Kinderbücher. König (2022) beschreibt, dass Kinder ohne Förderbedarf die Handlung eher über den Schrifttext erschliessen, während Kinder mit Förderbedarf oder Mehrsprachigkeit sich an den visuellen Elementen orientieren (S. 76). Eine traditionelle Geringschätzung des Bildes würde somit einen defizitorientierten Blick auslösen und das Lernen am gemeinsamen Gegenstand erschweren (ebd.). Für konkrete Oberflächenmerkmale des Bilderbuches kann somit abgeleitet werden, dass die Handlung entweder über die Bildebene nachvollziehbar sein muss oder dass die Bild-Text-Interdependenzen Ausgangspunkt für Gesprächsanlässe bieten müssen. Dies verstärkt nochmals die Forderung, dass dekorative Bilder vermieden und funktionelle Bilder eingesetzt werden sollen.

In der **Kategorie A1** liegt der Fokus auf der Anwendung der Anforderungen von UDL. Im Modell von UDL wird eine vielfältige Repräsentation der Inhalte gefordert (Wember & Melle, 2022). Das Bilderbuch bietet prinzipiell einen visuellen Zugang und, wenn es vorgelesen wird, einen zusätzlichen auditiven Zugang (Schumacher, Stadler-Altmann & Emili, 2021). Dabei gilt zu beachten, dass es nicht als verschiedene Zugänge betrachtet werden darf, wenn der Schrifttext und der Bildtext unterschiedliche Handlungsstränge erzählen, was bereits als Spannungsfeld beschrieben wurde. Dies wird unter dem Qualitätsmerkmal der Bild-Text-Interdependenzen eingeordnet.

Zudem werden von Wember und Melle (2022) Wahlmöglichkeiten zur Perzeption, Darstellung sowie zum Verstehen gefordert. In der Schnittstellenliteratur wird allgemein hervorgehoben, handlungsorientierte, haptische und taktile Reize zu schaffen oder über digitale E-Books weitere Zugänge zu ermöglichen. Zudem kann der Schrifttext mit Symbolen oder einer Bildsprache angereichert werden (Lanners, 2020; Schumacher et al., 2021; Vivoda, 2019). Zwar wird auf die Bedeutsamkeit des Wechsels zwischen verschiedenen Repräsentationsmodi (EIS) hingewiesen, aber weitere konkrete Beispiele zur Umsetzung bleiben aus. Hier müssen zusätzliche Merkmale vermehrt aus der allgemeinen UDL-Theorie abgeleitet werden. So könnten beispielsweise die physische Mitnehmbarkeit von Gegenständen aus dem Bilderbuch (Perzeption) sowie die Hervorhebung bedeutsamer Informationen durch Fettdruck (Verstehen) oder Erklärkästen im Bilderbuch (Darstellung) selbst als Umsetzungsbeispiele dienen. Zudem wurde in der Schnittstellenliteratur keine konkrete Verbindung von Bilderbüchern zu dominanten Tätigkeiten oder Aneignungsmöglichkeiten gefunden. Dies verdeutlicht, dass im Sinne der UDL-Umsetzung am Bilderbuch weiterhin erheblicher Forschungsbedarf besteht. Ebenfalls fehlen eine Unterscheidung und Bewertung zwischen haptischen und interaktiven Zugängen.

Aus Sicht der Barrierefreiheit durch digitale Teilhabe lassen sich in der **Kategorie A2** zahlreiche konkrete Hinweise finden. Im Folgenden werden die meistgenannten Aspekte aufgeführt: Kompatibilität und breit akzeptierte Formate, Zoomfunktion und anpassbare Schriftgrösse, Vorlese-, Übersetzungs- und Diktierfunktion, Regulierung von Kontrast und Helligkeit, angepasste Tastaturen und Bedienung durch Tastaturkürzel sowie übersichtliche und intuitive Navigationssysteme (Ferdinand, Daeglau & Diethelm, 2024; Maulaz & Wicki, 2018; Mertens & Rau, 2022; Schumacher et al., 2021; Vivoda, 2019). Diese Merkmale betreffen primär E-Books, können aber auch als Anregung für eine eventuelle Digitalisierung von analogen Büchern dienen.

Die **Kategorie A3** der Elementarisierung basiert auf den theoretischen Ausführungen Terfloth & Bauersfeld (2019). Die verschiedenen Elementarisierungsrichtungen lassen sich grösstenteils in anderen Kategorien verorten. Die elementaren Strukturen werden unter Lehrplankongruenz (F1) sowie Sprache (L3) und Bild (L4) zusammengefasst. Lebensleitende Grundannahmen sowie Erfahrungen sind wiederum verbunden mit Lebensweltbezug (L2), Zugänge und Aneignungswege mit UDL (A1) und die digitale Teilhabe (A2) lässt sich unter weitere Möglichkeiten verorten. Elementarisierungsmöglichkeiten sind nur mit einem wechselseitigen Blick auf Inhalte und Lernende zu beantworten (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 86 f.). Zudem zeigen die kodierten Aussagen unterschiedliche Standpunkte. Während Schumacher, Stadler-Altman und Emili (2021) hervorheben, dass längere und komplexe Texte eine Herausforderung für die Elementarisierung bedeuten (S. 253), erhebt Leiss (2020) schwerwiegende Einwände gegenüber dem Einsatz von vereinfachten Texten, da sie aus ihrer Sicht zwar Teilnahme ermöglichen, aber zur Stigmatisierung beitragen (S. 10). Schomaker & Meyer (2022) benennen konkrete Vorschläge, wie Texte reduziert werden können, ohne ihre Bedeutung zu verlieren (S. 88f.), Maulaz & Wicki (2018) verweisen eher auf den Gebrauch eines international anerkannten Standards (S. 2) und Lanners (2020) betont, dass Texte bereits für alle zugänglich konzipiert sein müssen (S. 3). Zudem wird diese Perspektive durch das Spannungsfeld beeinflusst, dass eine hohe Anschlussfähigkeit und Zugänglichkeit häufig zulasten emotionaler Nähe gehen. So werden verändernde Eingriffe in vorhandenes, ästhetisches Bildmaterial als kritisch beschrieben (Schomaker & Meyer, 2022, S. 90). Für die Kategorie A3 erscheint ein Qualitätskriterium, das diese verschiedenen Sichtweisen, Spannungsfelder und Überlegungen im Blick auf konkrete Lernende beurteilt, zielführend und wird dementsprechend abgeleitet.

4.3.4 Fachdidaktische Ansprüche – M1, M2, M3, M4, I1, I2, I3, I4, AK1

In der **Kategorie M1** ergaben sich zwei Kodierungen nach Junge et al. (2022). Sie betonen, dass der Umgang mit Bildern die Informationsentnahme sowie die Erfassung ihrer Intentionalität sowie ihrer kommunikativen und repräsentativen Funktionen umfasst. Diese Sichtweise steht zwischen den theoretischen Überlegungen von Jörissen und Marotzki (2009), die aus medienbildungstheoretischer Perspektive die Bildbetrachtung als Reflexion über visuelle Gestaltungsmerkmale wie Farbe, Perspektive und Licht verstehen, und der Zielsetzung von Rojas-Estrada, García-Ruiz und Aguaded (2023), Kinder zu einem kritischen und bewussten Umgang mit visuellen Informationen zu befähigen. Ergänzend verdeutlichen Neuböck-Hubinger und Peschel (2023) die unterschiedlichen Funktionen bildlicher Darstellungen

gen, wodurch sich die Funktionalität von Bildern gezielt reflektieren lässt. Zur Ableitung von Oberflächenmerkmalen für Bilderbücher bedeutet dies, dass Bilder nicht nur illustrativ, sondern als eigenständige Lernmedien verstanden werden müssen. Sie sollten Anlässe zu Beobachtungen der Gestaltung, zur Informationsentnahme, zur Erfassung von Intentionalität, Aussagen und Repräsentation sowie zu einem kritischen Umgang bieten.

Die **Kategorie M2** wird mit ebenfalls wenigen Kodierungen aufgegriffen. Reber und Luginbühl (2018) sowie Mikolasek (2019) schliessen zunächst an einer behütend-pflegenden Sichtweise von Medienerziehung an (vgl. Tulodziecki et al., 2010) und verweisen auf das Risiko von Mobbing, die Gefahr des Internets oder den Kontakt mit potenziell verstörenden Inhalten. Reber und Luginbühl (2018) sowie (Hollenweger, Judith & Bühler, 2019) gehen eher einer funktional-systemischen und handlungs-kompetenzorientierten Sichtweise nach und beschreiben Alltagsbewältigung, Kommunikation und die Produktion als zentrale und sinnvolle Herangehensweisen, da so nicht nur durch Sprache, sondern auch durch andere Zugänge gelernt werden kann. Diese Ergebnisse zeigen, dass Bilderbücher unterschiedliche Haltungen zur Medienerziehung wiedergeben können. Daraus lässt sich ableiten, dass Aussagen aus der Perspektive einer bestimmten Haltung nicht absolut oder moralisierend formuliert sein sollten, sondern vielmehr den Diskurs über verschiedene Sichtweisen eröffnen und zur Reflexion anregen. Gerade für vulnerable Gruppen können Hinweise auf Risiken die Teilhabe sichern, nicht einschränken.

Für die **Kategorie M3** zum Lernen mit Medien ergaben sich hauptsächlich Hinweise für die Gestaltung von Enhanced und Interactive E-Books, was sich mit den bisherigen Ausführungen deckt (Egert, Cordes & Körner, 2021; Hemmerich & Cohen, 2021; Stadler-Altman et al., 2024). Interaktive Elemente werden, wie bereits von Hemmerich und Cohen (2021) beschrieben, als sinnvoll erachtet, wenn sie nicht ablenken und zum Verständnis der Handlung oder zur Gestaltung der Atmosphäre beitragen. Positiv bewertet werden dabei Vorlese- und Wörterbuchfunktionen, sich immer wiederholende Ereignisse, Suchaufträge, kleine Rätsel oder Aktivitäten mit grafischen Darstellungen. Zu viele Animationen oder parallel laufende auditive Inputs sind zu vermeiden, als Limit werden fünf Hotspots pro Seite benannt. Eine Funktion zum Ein- und Ausschalten der interaktiven Elemente bietet zusätzliche Einsatzmöglichkeiten (Thompson Long, Hall, Hogan & Papastamatiou, 2018; Warmdt et al., 2023)

Nebst den Hinweisen für E-Books wird der Einsatz von Elektronischen Stiftchen () oder einer App für Unterstützte Kommunikation vorgeschlagen (Junge et al., 2022; Schumacher et al., 2021).

Zum Lernen trotz Medien der **Kategorie M4** beschreibt Alvarez (2019) die Risiken eines Over-Scaffolding, wonach die Externalisierung bestimmter kognitiver Vorgänge bis zum Verlust von Kompetenzen gehen kann (S. 28). Er plädiert dafür, dass Einführung eines technologischen Hilfsmittels sowie dessen Gebrauch regelmässig reflektiert und nicht zu einer Verlagerung der Abhängigkeit führen dürfen (ebd.). Seine Ausführungen decken sich mit Böttger, Poschik und Zierer (2023), welche auf das gleiche Risiko verweisen. Zu sich verändernden Bildkompetenzen, die Bosch beschreibt (2015), oder Auswahlkriterien für analoge Bilderbücher, wie sie möglicherweise an Hecker (2019) anzuschliessen wären, finden sich in der Schnittstellenliteratur keine Hinweise. Damit bleibt das Spannungsfeld einer Bewertung zwischen interaktiven vs. haptischen Bilderbüchern abschliessend offen.

In der **Kategorie I1** wurden konkrete fundamentale Ideen der Informatik festgehalten. Bezuidenhout (2021) verweist auf Algorithmen, die zukünftige Relevanz von künstlicher Intelligenz und Roboter (S. 6). Ferdinand & Daeglau & Diethelm (2023) nennen die Darstellung von Befehlen, Blöcken und Codezeilen (S. 21). In der Schnittstellenliteratur liessen sich jedoch keine weiteren Kriterien zur Auswahl von fundamentalen Inhalten speziell für Bilderbücher finden. Deshalb wird dieses Qualitätsmerkmal aus den allgemeinen Auswahlkriterien von fundamentalen Ideen abgeleitet (Schubert & Schwill, 2011). Die Anschlussfähigkeit über verschiedene Kompetenzniveaus hinweg wird bereits unter F1 berücksichtigt. Somit bleiben als zentrale Kriterien die Orientierung an idealisierten Zielvorstellungen, die langfristige Relevanz sowie die konkrete Anbindung an lebensweltliche Kontexte. Dabei werden auch Verbindung von Produkt- und Konzeptwissen sowie das damit verbundene Spannungsfeld aufgegriffen.

Der Aspekt des algorithmischen Denkens nach Wing (2006) wird in der **Kategorie I2** durch die Schnittstellenliteratur breit aufgegriffen (Ballard & Haroldson, 2022; Bezuidenhout, 2021). Während beide Beiträge grundsätzlich darin übereinstimmen, welche kognitiven Prozesse zu CT gehören – etwa Abstraktion, Zerlegung oder Debugging – zeigt insbesondere die Arbeit von Ballard und Haroldson (2022) am präzisesten, wie diese Denkprozesse in Bilderbüchern über das Verhalten der Figuren sichtbar gemacht werden können. Im Umgang mit Modellen und Abstraktionen können Figuren vorgegebene Modelle lediglich anwenden, zwischen alternativen Modellen wählen und deren Vorzüge begründen oder sogar eigene Abstraktionen entwickeln. In der Zerlegung komplexer Probleme wird sichtbar, ob Figuren ein Problem in kleinere Schritte aufteilen und ihre Herangehensweise nachvollziehbar strukturieren. Weiter kann analysiert werden, ob Figuren Schrittsequenzen bilden, Wiederholungen oder Bedingungen nutzen oder Entscheidungslogiken abbilden. In der Generalisierung übertragen Figuren Lösungen auf neue Probleme und passen bestehende Abläufe an. Ergänzend dazu erkennen sie unerwartetes Verhalten, suchen systematisch nach Ursachen, verbessern ihre Vorgehensweise iterativ oder zeigen sogar eine Reflexion über das eigene Vorgehen (ebd.). Diese Ausprägungen algorithmischen Denkens greifen die in der Theorie beschriebenen Lösungsstrategien wie die systematische Herangehensweise oder die PRIMM-Methode unmittelbar auf. Der Aspekt des Debuggings wird als Teil des iterativen Problemlösens innerhalb von I3 aufgegriffen.

Für die **Kategorie I3** konnten nur zwei Kodierungen identifiziert werden. Ferdinand, Daeglau und Diethelm (2023) beschreiben die physische Herangehensweise über Spiele, Rätsel, Geschichten, Herausforderungen sowie sensorisch reiche Erfahrungen und betonen sensorische und kognitive Parallelisierung (S. 21). Bezuidenhout (2021) hebt nebst den beschriebenen systematischen Herangehensweisen (I2) zusätzlich Versuch und Irrtum als handlungsorientierte Lösungsstrategie hervor (S. 6). Diese Hinweise zeigen jedoch so noch keine konkreten Merkmale, anhand derer sich Handlungsorientierung in Bilderbüchern eindeutig erkennen lässt. Zusätzlich wird das Spannungsfeld zwischen dem Bilderbuch als rezeptivem Medium und Handlungsorientierung als fachdidaktischer Anforderung deutlich. Figuren, die etwa mit Robotik, Materialien oder Rätseln experimentieren, ausprobieren, tüfteln oder über Versuch und Irrtum zu Lösungen gelangen und diese iterativ weiterentwickeln, können modellhaft handlungsorientierte Zugänge zur Informatik sichtbar machen. Der Hinweis auf sensorische Erfahrungen bezieht sich

jedoch auf den Lernprozess selbst und lässt sich daher kaum als Oberflächenmerkmal eines Bilderbuchs operationalisieren.

Zur gesellschaftlichen Bedeutung und Wirkung digitaler Technologien wurden in der **Kategorie I4**, wie bereits aufgeführt, keine Hinweise in der Schnittstellenliteratur gefunden. Dies zeigt, dass im Sinne der Berücksichtigung von Architektur- und Relevanzperspektive eine Forschungslücke in der Umsetzung von Bilderbüchern besteht. Für die Ableitung eines Qualitätsmerkmals wird daher vorgeschlagen, dass Bilderbücher künftig auch die Wirkung digitaler Technologien auf Individuen und Gesellschaft aufgreifen und zu einer reflektierten Auseinandersetzung mit digitalen Lebenswelten anregen sollten.

Für die letzte **Kategorie AK1** wurden weitere Prinzipien in der Anwendungskompetenzvermittlung gesucht. Alvarez (2019) weist darauf hin, dass das Ziel eine möglichst selbstständige Bedienung ist (S. 33). Ferdinand, Daeglau und Diethelm (2023) ergänzen, dass nebst dem Bedienkonzept auch Fähigkeiten wie «Hilfe suchen» und «Probleme selber lösen» gezielt vermittelt werden müssen (S. 35). Dies deckt sich mit den in der Theorie erwähnten Prinzipien von Hartmann et al. (2006). Für die Operationalisierung als Qualitätsmerkmal müssen dementsprechende Indikatoren aus diesen Prinzipien abgeleitet werden. Dies kann durch Handlungen und Figuren geschehen, die Fehler als Teil des Lösungsprozesses begreifen, Schwierigkeiten selbstständig zu bewältigen versuchen, konkrete Anwendungsschritte modellieren und dabei ihr eigenes Handeln reflektieren.

4.4 Erstellung des Qualitätskriterienrasters

Nach der inhaltlichen Auswertung der einzelnen Kategorien, der kritischen Auseinandersetzung mit fachlichen, didaktischen, inklusiven und fachdidaktischen Anforderungen sowie der Untersuchung der daraus entstandenen Spannungsfelder bildet das gewonnene Verständnis die Grundlage für die Entwicklung von konkreten Qualitätskriterien.

4.4.1 Operationalisierung und Erstellung des Rasters

Zunächst erfolgt die Operationalisierung der aus der Auswertung gewonnenen Qualitätskriterien. Für jedes Merkmal werden zusätzliche, beobachtbare Indikatoren festgelegt. Bei der Konzeption der Kategorien wurden einige Anpassungen vorgenommen, die aus der Auswertung entstanden sind:

Die neue Kategorie «Aufforderungscharakter» wurde eingeführt, um Merkmale zu erfassen, die zur Interaktion und zum aktiven Mitmachen anregen. Die ursprüngliche Kategorie «Bild-Text-Interdependenz» wurde in die zwei Kategorien «Bild» und «Bild-Text-Interdependenz» getrennt, um den Umfang zu reduzieren und eine präzisere Beurteilung zu ermöglichen. Das Kriterium zu «Lehrplankongruenz» wurde in zwei separate Blöcke unterteilt, um zwischen allgemeinen und fachspezifischen Kriterien zu trennen. Die Aspekte der «Barrierefreiheit» in Bezug auf Bild, Sprache und digitale Gestaltung wurden direkt in die relevanten Kriterien integriert. Elemente von digitaler Teilhabe wurden ebenfalls unter digitaler Gestaltung verortet. Die ursprünglichen inklusiven Anforderungen wurden weiterhin als erweiterte allgemeine Anforderungen interpretiert und sind somit so weit wie möglich in den anderen Kriterien eingeflossen. Das Qualitätsmerkmal «Elementarisierung», das sich auf die Kategorie A3 bezieht, lässt sich

im Gegensatz zu den anderen Kriterien ausschliesslich in Bezug auf eine spezifische Lerngruppe bewerten.

Die operationalisierten Kriterien werden in folgender abschliessender Tabelle 27 und 28 zusammengestellt, die in die Bereiche pädagogisch-didaktisch, thematisch-inhaltlich, formal-gestalterisch sowie fachspezifisch unterteilt ist:

Tabelle 27: entwickelter Qualitätskriterienraster: allgemeine Kriterien

pädagogisch-didaktische Kriterien		
Qualitätskriterium	Merkmal	Indikatoren
Wertehaltung/ Diversität	Welche (inklusionsorientierte) Haltung nimmt das Bilderbuch ein? Welche Werte werden vermittelt?	vielschichtige, handlungsfähige Figur, keine Stereotypen, Mitgefühl statt Mitleid, realistisch, Gemeinsames wichtiger als Differenz, keine versteckte Werbung/Logos, keine verabsolutierten Aussagen
Lebensweltorientierung	Orientiert sich das Bilderbuch an der Lebenswelt von allen? Werden nicht fachadäquate Vorstellungen sichtbar?	Anschluss an verschiedenen, realen Erfahrungen, Situationen, Problemen, Übertragung in den Alltag, diverse menschliche Figuren, Aufgreifen der digitalen Lebenswelt
Aufforderungscharakter	Fordert das Bilderbuch zum Mitdenken und Mitmachen auf?	handelnde, forschende Figuren, Problemlösungen, «Mitsprech-» oder wiederholende Phrasen, Anleitungen oder Rezepte
Zugänge durch UDL	Bietet das Buch verschiedene Zugänge an? Enthält das Bilderbuch unterstützende Elemente?	zusätzliche auditive, taktile, haptische, interaktive Reize, Wechsel zwischen symbolischer und abstrakter Ebene, z. B. Hervorhebungen, Erklärkästen...
thematisch-inhaltliche Kriterien		
Lehrplankongruenz	Fördert das Bilderbuch die Kompetenzen aus dem Lehrplan 21? Schliesst es verschiedene Niveaus mit ein?	Hälfte der Inhalte verortungsbar, Abdeckung fundamentaler und erweiterter Kompetenzen, thematisiert auch Anwendungs- oder Alltagbewältigungskompetenzen
Inhalt	Folgt die Handlung des Bilderbuches einem logischen Aufbau? Werden fachliche Inhalte korrekt dargestellt?	Handlung orientiert sich an einem Modell/Lösungsstrategie, fachlich korrekte Darstellung von Elementen aus Medien, Informatik/Inklusion, reflektierter Umgang mit nichtmenschlichen Figuren
Lernen am gemeinsamen Gegenstand	Eignet sich das Bilderbuch als gemeinsamer Lerngegenstand?	Schrift- und Bildtext tragen Handlung, Leerstellen oder Uneindeutigkeiten für Gesprächsanlässe, Mehrdeutigkeit
Elementarisierung	Lässt sich das Bilderbuch für meine Lerngruppe elementarisieren?	Vereinfachung ohne Bedeutungsverlust, Text nicht zu komplex für Reduzierung, Anpassungen nicht stigmatisierend, Bewahrung der Ästhetik
formal-gestalterische Kriterien		
Sprache	Ist die Sprache adressatengerecht? Ist die Schrift gut lesbar? Sind Fachwörter sinnvoll eingesetzt?	Präsens, vertraute Wörter, Satzstruktur, Fachbegriffe wiederholt/im Kontext, Vermeidung verletzender Sprache, grosse, Silben-/Bild-unterstützte Schrift im Kontrast zum Hintergrund
Bild	Sind die Bilder detailliert, kindgerecht und barrierefrei? Übernehmen sie eine Wissensvermittlung?	bunte, kontrasteiche Farbgestaltung, klare Linien, erkennbare Emotionen, Trennung zwischen Hintergrund/Figur, vielseitiger, funktioneller und kein dekorativer Einsatz
Bild-Text Interdependenz	Welche Bild-Text-Interdependenzen hat das Bilderbuch?	konsistentes Verhältnis, für das Verständnis sinnvoll oder erschwerend, Bild- und Textebene beinhalten mehrere Zugänge
digitale Gestaltung	Ist der digitale Zugang benutzerfreundlich, barrierefrei und ermöglicht Teilhabe für alle?	intuitiv, formats- / ortsunabhängig, Bild: Zoom-, Kontrast- und Helligkeitseinstellungen, Sprache: Vorlese-, Eingabe und Übersetzungsfunktionen

Tabelle 28: entwickelter Qualitätskriterienraster: fachspezifische Kriterien

fachspezifische Kriterien			
	Qualitätskriterium	Merkmal	Indikatoren
Medienpädagogik	Lehrplan	sprechen über eigene Erfahrung, Werbung, Austausch, Emotionen in Medienutzung, Medienbeiträge verstehen, erstellen, präsentieren, mit Medien experimentieren, Medienwissen: Verständnis der Funktionsweise der verwendeten Medien	
	Lernen durch Bilder	Enthält das Bilderbuch Bilder, die sich zur Beobachtung, Deutung und Reflexion eignen?	erkennbare Gestaltungsmerkmale, möglichen Informationsentnahme, erkennbare Intentionalität und Aussageabsicht
	Lernen über Medien	Welche Sichtweise nimmt das Bilderbuch zur Medienerziehung ein?	Sichtweise klar und konsistent, regt zu Handlung und Reflexion an, statt zu «moralisieren», Hinweise auf Gefahren/Risiken
	Lernen mit Medien	Fördert der Medieneinsatz das Verständnis oder die atmosphärische Gestaltung?	kohärente Abstimmung von Bild, Ton, Text, interaktive Elemente lenken nicht ab Richtwert von maximal fünf Hotspots pro Seite
	Lernen trotz Medien	Bezieht das Bilderbuch eine bewusst medienfreie Position? Unterstützt der Medieneinsatz?	Fokus auf Sinneswahrnehmung, digitale Elemente fordern Selbsttätigkeit und kognitive Prozesse, kein Overscaffolding
Informatikdidaktik	Lehrplan	nach Eigenschaften ordnen/finden, formale Anleitungen erkennen/ausführen	
	fundamentale Ideen	Hält das Bilderbuch eine Balance zwischen langfristigen Konzepten und konkreten Beispielen?	grundlegende informatische Prinzipien und Zielvorstellungen, Berücksichtigung von Produkt und Konzeptwissen
	Algorithmisches Denken	Werden Lösungsstrategien des algorithmischen Denkens systematisch und explizit beschrieben?	Vorgehen wird ausgewählt, begründet, und reflektiert, Schrittfolgen, Zerlegung und Generalisierung erkennbar, Darstellung von Elementen wie Wiederholungen, Bedingungen, Entscheidungslogiken
	Handlungsorientierung	Wird der Zugang zum Problemlösen von Figuren handlungsorientiert dargestellt?	Figuren experimentieren, probieren aus und tüfteln, Lösungsstrategie Versuch und Irrtum, iterative Weiterentwicklung von Lösungen
	Architektur und Relevanzperspektive	Zeigt das Bilderbuch die Funktionsweise und die gesellschaftliche Bedeutung und Wirkung von digitalen Technologien?	Aufbau und Funktion von digitalen Geräten, Erklärungen und Einsatz von digitalen Artefakten, Reflexion über Folgen und Chancen digitaler Entwicklungen
Anwendung	Lehrplan	ein-/ausschalten, Programme starten, sich einloggen, Bedienungsoberfläche kennen lernen, Dokumente ablegen	
	Prinzipien der Anwendung	Fördert das Bilderbuch eine selbstständige und problemlösungsorientierte Haltung?	Figuren bewältigen Schwierigkeiten eigenständig, positive Darstellung von Hilfe suchen und Kooperation, explizite Anwendungsschritte

4.4.2 Gestaltung der Praxisversion

Um die entwickelten Qualitätsmerkmale für die Auswahl von Bilderbüchern im schulischen Kontext optimal nutzbar zu machen, wurde eine Praxisversion des Kriterienrasters entwickelt. Diese Version zielt darauf ab, die Verständlichkeit und Anwendbarkeit für Lehrpersonen in der Praxis zu erhöhen. Methodisch ist dieser Transferprozess mit gewissen Grenzen verbunden. Die Reduktion und sprachliche Vereinfachung der Kriterien kann zu Bedeutungsverschiebungen führen und theoretische Nuancen abschwächen. Zudem ist die Gewichtung einzelner Kriterien nicht empirisch, sondern argumentativ begründet. Diese potenziellen Verzerrungen werden jedoch bewusst in Kauf genommen, da die Version

für die Praxis nicht auf wissenschaftliche Messgenauigkeit abzielt, sondern als Orientierungshilfe für Lehrpersonen konzipiert ist.

Die Gestaltung erfolgte auf Grundlage einer erworbenen lizenzierten Vorlage von Slidesgo (Freepik Company, 2025). Die vier Hauptbereiche «pädagogisch-didaktische Kriterien», «thematisch-inhaltliche Kriterien», «formal-gestalterische Kriterien» und «fachspezifische Kriterien» wurden farblich getrennt (siehe Abbildung 8). Die Praxisversion wurde als zweiseitiges Dokument konzipiert, das auf der vorderen Seite allgemeine und auf der Rückseite fachspezifische Kriterien auflistet. Für die grafischen und dekorativen Elemente wurden primär schlichte, meist geometrische Formen und Linien gewählt, um einerseits die Ästhetik zu unterstützen und andererseits nicht vom Inhalt abzulenken. Die Kriterien ermöglichen eine vierstufige Skala von «trifft nicht zu» bis «trifft voll zu», um die Güte der Massstabserfüllung zu bewerten. Bei der Gestaltung des Kriterienrasters zeigte

Abbildung 8: Vorderseite der Praxisversion

sich, dass die explizite Ausweisung inklusiver Kriterien, die ursprünglich angestrebt war, im Rahmen der starken inhaltlichen Verdichtung nicht realisierbar war. Eine zusätzliche Markierung hätte die Lesbarkeit beeinträchtigt und somit nicht zum Zweck eines übersichtlichen Instruments beigetragen.

Jedes Qualitätsmerkmal wurde fast durchgehend direkt aus den umfassenderen, zuvor entwickelten Kriterien kopiert. Allfällige Änderungen betrafen in erster Linie Verdichtungen, falls dies als notwendig erachtet wurde. Hierbei wurden Aussagen sprachlich vereinfacht und zu prägnanten Formulierungen verdichtet. Falls die Anzahl der Indikatoren aus Platzgründen reduziert werden musste, zielte die Auswahl auf eine möglichst breite und zugleich konkrete Anwendbarkeit ab. Beispielsweise wurden im Qualitätsmerkmal «Lehrplan: Medien» die fachlichen Anforderungen wie «erstellen, präsentieren, mit Medien experimentieren» weggelassen. Dies erfolgte, da diese Aspekte in Bezug auf die Bewertung eines in erster Linie rezeptiven Bilderbuches am wenigsten klar beobachtbar sind.

Auf der Rückseite wurde zudem ein Block mit fachlichen Inputs zu folgenden Begriffen und Konzepten verfasst: Repräsentationsmodi (EIS), Haltung gegenüber Inklusion (3 Typen), Elementarisierung, Begriffe Anthropomorphus, Bild-Text-Interdependenzen, Bildfunktionalitäten, Mediensichtweisen, Algorithmisches Denken, Architektur und Relevanzperspektive sowie Konzept- und Produktwissen. Diese Konzepte wurden bewusst gewählt, da sie als fachfremd empfunden werden könnten und als essenzielles Hintergrundwissen für eine fundierte Bewertung mit den Kriterien dienen. Ihre Integration auf der Rückseite stellt sicher, dass Lehrpersonen bei Bedarf sofort auf die notwendigen Erläuterungen zugreifen können. Die vollständige Praxisversion befindet sich im Anhang 5.

5 Exemplarische Erprobung

Die im vorherigen Kapitel erarbeiteten Qualitätskriterien wurden im Rahmen einer exemplarischen Erprobung auf ihre Anwendbarkeit und Aussagekraft hin anhand zweier ausgewählter Bilderbuchserien erprobt: «Hello Ruby» von Linda Liukas und «Ulla aus dem Eulenzwald» von Eveline Hipeli. Die Analyse

umfasste ein mehrmaliges, sorgfältiges Lesen und Bewerten der Bücher entlang der definierten Kriterien. Um eine genügende Konsistenz und eine einheitliche Anwendung der Kriterien sicherzustellen, wurde das jeweils erste Buch jeder Serie nach der Bewertung der gesamten Serie nochmals überprüft. Die Beurteilung der Kriterien anhand der vierstufigen Skala wurde für die Darstellung in den Diagrammen in eine numerische Form überführt. Dabei entsprechen die Stufen «trifft nicht zu» dem Wert 0, «trifft wenig zu» dem Wert 1, «trifft eher zu» dem Wert 2 und «trifft voll zu» dem Wert 3. Das Kriterium der Elementarisierung wurde testweise im Hinblick auf die Anforderungen einer integrativen 1. Klasse beurteilt, wobei hierbei keine spezifischen sonderpädagogischen Bedürfnisse einzelner Schülerinnen oder Schüler berücksichtigt wurden. Allfälliges Begleitmaterial oder Kappentexte wurden nicht beachtet.

5.1 Analyse Bilderbuchserie «Hello Ruby»

Die Buchserie «Hello Ruby» von Linda Liukas umfasst folgende vier Einzelwerke (Abbildung 8):

Abbildung 9: Bilderbuchserie «Hello Ruby» Covers (Hello Ruby Oy, 2025)

Folgende Tabelle 29 fasst die Handlung und das übergeordnete Thema der Bilderbücher zusammen:

Tabelle 29: Bilderbuchserie «Hello Ruby»

Band	Bilderbuch	Inhaltsangabe	Thema
1	Die Reise ins Innere des Computers (Liukas, 2017a)	Ruby möchte den Computer benutzen, aber die Maus funktioniert nicht. Sie landet im Computer, besucht die einzelnen Komponenten und findet den Cursor schlafend im Bett.	Aufbau des Computers Komponenten Bedienung
2	Programmier (sic) dir deine Welt (Liukas, 2017b)	Eine Postkarte schickt Ruby auf Juwelenjagd. Sie plant die Reise, löst dann unterwegs viele verschiedene Rätsel und findet neue Freunde, die ihr beim Problemlösen helfen.	Algorithmisches Denken, Lösestrategien, Kooperation
3	Expedition ins Internet (Liukas, 2018)	Ruby, Julia und Django bauen ein Schnee-Internet. Sie überlegen sich, aus welchen Elementen ein Internet besteht, und erkennen, dass dies auch Gefahren beinhalten kann.	Internet, Medienutzung, Gefahren und Risiken
4	Wenn Roboter zur Schule gehen (Liukas, 2019)	Julias Roboter besucht die Schule. Ruby und Julia erkennen seine Stärken und Schwächen und alle Kinder finden gemeinsam Aktivitäten, die zu ihm passen.	Robotik, Nutzung und Wirkung von digitalen Geräten im Alltag

5.1.1 Analyse anhand Qualitätskriterien

Die exemplarische Erprobung der vier Bilderbücher anhand der Qualitätskriterien zeigt die folgende Verteilung der Ergebnisse (siehe Diagramm 4):

Diagramm 4: Bewertung der Buchserie «Hello Ruby»

Die Analyse der Bilderbuchserie «Hello Ruby» anhand der entwickelten Qualitätskriterien zeigt ausgeprägte Stärken in einigen Bereichen und deutliche Schwächen in anderen, was zu einer heterogenen Erfüllung der Kriterien führt.

Besonders hervorzuheben sind die Kriterien zur Lebensweltorientierung und zum Aufforderungscharakter, welche durchweg gut bis sehr gut erfüllt sind. Dies deutet darauf hin, dass die «Hello-Ruby»-Bücher eine kindgerechte Perspektive einnehmen, eng an den Erfahrungen der Kinder anknüpfen und aktiv zum Mitdenken und Mitmachen anregen. Exemplarisch seien hier die Rätsel der Logikgatter oder Aktivitäten des Roboters zu nennen (Liukas, 2017a, S. 24, 2019, S. 36). Ergänzend dazu zeigt sich eine eher gute Qualität in den Bereichen Inhalt, gemeinsamer Gegenstand und Sprache – mit Ausnahme von «Programmier dir deine Welt», das durch den komplexen und langen Text herausfordernd sein kann, zu elementarisieren (Liukas, 2017b). Alle Bilderbücher der Serie decken relevante fachliche Inhalte auf verschiedenen Niveaus ab und orientieren sich an fachdidaktischen Kriterien. Einzig das Bilderbuch «Expedition ins Internet» ist dabei eher bei den erweiterten Kompetenzen anzusiedeln (Liukas, 2018).

Demgegenüber stehen diverse markante Schwächen. Die Analyse der Kriterien zur Wertehaltung/Diversität, der verschiedenen Zugänge (UDL), der Bilder sowie der Bild-Text-Interdependenz zeigt, dass die Bilderbücher nicht mit einem expliziten Fokus auf Inklusion im Sinne einer Berücksichtigung von Diversität oder barrierefreier Gestaltung verfasst wurden. Stattdessen sind die Figuren oft stereotypisch angelegt, was einer diversitätssensiblen Haltung entgegenwirkt. Das Verhältnis zwischen Bild und Text erweist sich zudem als inkonsistent: Während Bilder teilweise den Text anreichern oder komplementär wirken, stehen sie manchmal kontrapunktisch zum Schrifttext oder übernehmen lediglich dekorative Funktionen. Exemplarisch sei hier in «Wenn Roboter zur Schule gehen» das inkonsistente Verhältnis zu nennen, das zuerst den Text symmetrisch unterstützt und dann plötzlich einen traurig wirkenden Roboter zeigt, während der Schrifttext aussagt, dass Ruby wütend ist. Dies kann irritierend sein, da auf den vorderen Seiten etabliert wurde, dass Roboter keine Gefühle haben. Einerseits kann dieses Bild zwar Anlass zur Bildbetrachtung, zum Austausch und zur Informationsentnahme bieten, es erschwert

aber andererseits den Zugang und das Verständnis erheblich. Zudem überlagern sich Text, Figuren und Hintergrund häufig, was die Sichtbarkeit erschwert und eher ablenkt. Ein Beispiel hierfür bietet «Die Reise ins Innere des Computers» (Liukas, 2017a, S. 30): Oft ist die schwarze Schrift auf einem rot gepunkteten Hintergrund platziert, der auf der erwähnten Seite zugleich eine Treppe abbildet. Somit überlagern sich Hintergrund, Abbildung und Schrift häufig. Gleichzeitig jongliert daneben eine Maus als rein dekoratives Element auf einem Ball, was keinen Bezug zur Handlung hat und somit zusätzlich ablenken kann (ebd.). Ebenso erzielen die Kriterien Lernen mit Medien sowie digitale Gestaltung die Wertung null. Dies ist angesichts des analogen Formats der Bilderbücher zwar nachvollziehbar, zeigt aber gleichzeitig auf, dass dadurch viele alternative mögliche Zugänge oder digitale Möglichkeiten für Barrierefreiheit nicht ausgeschöpft werden. Als letzter Hinweis haben alle Bilderbücher zahlreiche Anthropomorphisierungen wie beispielsweise einen bunten, Befehle erteilenden «Herr CPU», was aus Sicht der korrekten Darstellung von Sachinhalten kontrovers ist (ebd.).

5.1.2 Unterrichts- und Anpassungsvorschläge

Im Umgang mit der «Hello-Ruby»-Serie im Unterricht sind die Entlastung der Bilder und der Aufbau von Übersicht zentral. Da Text und Bild oft in einem inkonsistenten Verhältnis zueinander stehen und dekorative Elemente ablenken, muss beim Erzählen genügend Zeit eingeplant und die Bildebene laufend mitverarbeitet werden. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Bildsuchern mit ausgeschnittenen Fenstern, um den Blick auf bedeutende Bildinhalte lenken zu können.

Weiter ist zu beachten, dass in vielen Bilderbüchern mehrere Kompetenzen gleichzeitig gefördert werden. Je nach Unterrichtsziel ist die Fokussierung auf eine oder eine bewusste Auswahl der Kompetenzen zielführender, statt immer alle Lernmöglichkeiten des Bilderbuches abzudecken. Die Hello-Ruby-Serie erfordert einen sinnvollen Umgang mit Fachbegriffen. Die Lehrperson muss diese selbst kennen und im Voraus entscheiden, welche Begriffe wie erklärt und welche aktiv von den Schülerinnen und Schülern gelernt werden sollen.

Für alle Bilderbücher würden sich eine Digitalisierung und ergänzende digitale Aktivitäten anbieten, beispielsweise interaktive Bildflächen. Durch den hohen Aufforderungscharakter könnten viele Rätsel direkt in digitale Übungen übersetzt werden. Dies würde nicht nur alternative Zugänge bieten, sondern auch zahlreiche Funktionen hinsichtlich Barrierefreiheit wie Zoomen und Vorlesen bereitstellen. Auch die Möglichkeit eines digitalen Wörterbuches wäre hilfreich.

Für «Die Reise ins Innere des Computers» bietet es sich an, echte Computerkomponenten zu integrieren. Dies wirkt den kontroversen Anthropomorphisierungen entgegen, schafft einen taktilen Zugang und hilft, nicht fachadäquate Vorstellungen aufzugreifen (Liukas, 2017a). Beim Bilderbuch «Programmier dir deine Welt» muss sichergestellt werden, dass es für die Lerngruppe elementarisierbar ist (Liukas, 2017b). «Expedition ins Internet» greift die Risiken der Internetnutzung nur über die Bildebene auf, hierfür ist eine entsprechende Vorbereitung im Unterricht sinnvoll (Liukas, 2018, S. 32). Zuletzt könnte bei «Wenn Roboter zur Schule gehen» die Liste der Aktivitäten mit inklusiven Beispielen bereichert werden, etwa durch assistive Technologien wie Vergrößerungsgeräte oder unterstützte Kommunikation (Liukas, 2019, S. 39).

5.2 Analyse Bilderbuchserie «Ulla»

Die Buchserie «Ulla aus dem Eulenzwald» beinhaltet fünf Bände:

Abbildung 10: Bilderbuchserie «Ulla aus dem Eulenzwald» Covers (Media Guidance GmbH, 2025)

Folgende Tabelle 30 fasst die Handlung und das übergeordnete Thema der Bilderbücher zusammen:

Tabelle 30: Bilderbuchserie «Ulla aus dem Eulenzwald»

Band	Bilderbuch	Inhaltsangabe	Thema
1	Das Buchstabengespenst (Hipeli, 2015)	Anna, Peter und Ulla sprechen über Bücher, das Geschichten und den Sinn von Lesen lernen.	Medium Buch Leseförderung
2	Peter und der Traum (Hipeli, 2016)	Peter hat einen schlechten Traum, weil er einen Film gesehen hat. Er redet mit Ulla darüber und sie hilft ihm.	Realität und Fiktion Mediennutzung
3	Anna und der gelbe Kobold (Hipeli, 2017)	Anna wünscht sich nach einer Werbung ein Flauschi und lernt, mit dem Gefühl (gelber Kobold) umzugehen.	Werbung Medieneinfluss
4	Der Chaoskuchen (Hipeli, 2018)	Anna und ihre Freunde backen einen Kuchen und halten sich zuerst nicht an das Rezept.	Algorithmisches Denken, Anleitung
5	Ullas Wunsch (Hipeli, 2019)	Ullas Wunsch führt durch Kommunikationsfehler in diversen Medien zu verschiedenen Missverständnissen.	Aufbau und Nutzung von Medien

5.2.1 Analyse anhand von Qualitätskriterien

Die Erprobung der fünf Bände zeigt folgende Verteilung der Bewertungen (siehe Diagramm 5):

Diagramm 5: Bewertung der Buchserie «Ulla aus dem Eulenzwald»

Die Analyse der Bilderbuchserie «Ulla aus dem Eulenzwald» anhand der entwickelten Qualitätskriterien zeigt ebenfalls eine heterogene Verteilung der Kriterienerfüllung. Im Vergleich zur Serie «Hello Ruby» wird sichtbar, dass die einzelnen Werke meistens nicht mehrere Fachbereiche abdecken, sondern sich hauptsächlich auf ein Thema wie beispielsweise «Werbung» konzentrieren (Hipeli, 2017). Damit wird zwar einerseits eine geringere fachliche Breite erzielt, andererseits ermöglicht diese Fokussierung eine tiefere und direktere Auseinandersetzung mit der jeweiligen Kompetenz. Das Bilderbuch «Das Buchstabenbengespent» liess sich in den fachlichen Kriterien nicht einordnen, da es primär das «Lernen durch Bücher» thematisiert, während sich das Qualitätskriterium auf «Lernen durch Bilder» beschränkt. Die Kategorien «digitale Gestaltung» sowie «Lernen mit Medien» erreichen ebenfalls wieder einen Wert von 0, weil die Kategorie «Lernen mit Medien» nur digitale Medien und keine Bücher berücksichtigt. Insgesamt deckt die Serie so mit mindestens je einem Bilderbuch alle fachspezifischen Kriterien von Medien und Informatik mit einem «trifft eher zu» und die Kriterien zur Anwendung mit einem «trifft weniger zu» ab. Ein übersichtliches Layout und eine hohe Zugänglichkeit werden durch die hauptsächlich symmetrischen Bild-Text-Interdependenzen, die konstante Trennung von Bild, Text und Hintergrund sowie die klaren, dicken Linien und funktionalen Bildern gewährleistet. Dabei bieten einzelne, anreichernde illustrative Elemente, beispielsweise die Autokorrektur auf einem Handy, dennoch genügend Anschlussfähigkeit für Mehrdeutigkeit, Gesprächsanlässe oder eine Bildbetrachtung (Hipeli, 2019, S. 11). Einzelne Texte oder Aussagen in Grossbuchstaben sowie ein Rezept für einen Eulenzwaldkuchen laden zum Mitmachen ein (Hipeli, 2018, S. 28). Wie bereits in der Serie «Hello Ruby» werden auch hier viele Tierfiguren gebraucht. Dies wirkt sich jedoch weniger stark auf die fachliche Richtigkeit aus, da die Tierfiguren und Menschen Medien entsprechend einsetzen und somit keine direkten digitalen Dingen als «Personen» darstellen (Hipeli, 2016, S. 4). In zwei der Bilderbücher kann eine inklusive Haltung bewertet werden, da Gemeinsames stärker gewichtet wird als Differenzen. So können beispielsweise im Band «Der Chaoskuchen» alle Figuren mitbacken und bei «Ullas Wunsch» helfen alle nach ihren jeweiligen Möglichkeiten mit (Hipeli, 2018, 2019).

5.2.2 Unterrichts- und Anpassungsvorschläge

Die Serie, insbesondere «Chaoskuchen» oder «Ullas Wunsch», bietet Ansätze zur Förderung einer inklusiven Haltung, indem sie Kooperation und das Gemeinsame über Unterschiede stellt. Diese noch unterschwellige Haltung kann von der Lehrperson bewusst verstärkt werden.

Hinsichtlich der Fachinhalte ist «Der Chaoskuchen» das einzige Bilderbuch der Serie, das sich vertieft mit Informatikkompetenzen auseinandersetzt. Für die Anwendungskompetenzen können die Bände «Ullas Wunsch» und «Peter und der Traum» herangezogen werden. Sollen alle Medien- und Informatikkompetenzen ausschliesslich über diese Serie abgedeckt werden, müssten die entsprechenden Kompetenzen gezielt bei den genannten Bilderbüchern vertieft behandelt werden.

Das konsistent symmetrische Verhältnis zwischen Bild und Text sowie die klare Trennung von Bild, Text und Hintergrund ermöglichen den Zugang auf visueller oder auditiver Ebene. Diese Wahlmöglichkeiten sollten unbedingt genutzt werden. Die mit Grossbuchstaben geschriebenen, farbigen Texte eignen sich zudem zum Mitlesen und Mitmachen. Die erwähnten digitalen Geräte und Medienbeiträge eignen sich zur Einbeziehung physischer Gegenstände, um Aufbau und Funktionsweisen zu untersuchen, Inhalte greifbarer zu machen und taktile Zugänge zu ermöglichen. Abschliessend bieten sich wie bei der Hello-

Ruby-Serie auch hier viele Möglichkeiten zur Digitalisierung und zur Bereitstellung ergänzender digitaler Aktivitäten.

5.3 Auswertung der Erprobung und Bewertung der Qualitätskriterien

Die exemplarische Erprobung der entwickelten Qualitätskriterien anhand der Bilderbuchserien «Hello Ruby» und «Ulla aus dem Eulenzwald» hat bedeutsame Erkenntnisse über deren Anwendbarkeit und Grenzen aufgezeigt. Grundsätzlich fördert der Kriterienraster eine strukturierte und reflektierte Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch und ermöglicht eine nachvollziehbare Beurteilung seiner Qualität.

Um die Anwendbarkeit des Kriterienrasters im Detail zu untersuchen, werden in Diagramm 6 die Mittelwerte der beiden Bilderbuchserien gegenübergestellt.

Diagramm 6: Vergleich des Mittelwerts der beiden Bilderbuchserien

Dies ermöglicht einen direkten Vergleich der Erfüllung der Qualitätskriterien und zeigt die spezifischen Profile jeder Serie auf. Daraus können Hinweise zur analytischen Schärfe und Differenzierungsfähigkeit der Qualitätskriterien abgeleitet werden. Die Ergebnisse zeigen deutlich, wie der Raster die Spezialisierung beider Serien sichtbar macht. Die Serie «Hello Ruby» zeichnet sich dadurch aus, dass sie in den einzelnen Bänden flächendeckend und integriert Kompetenzen sowie fachdidaktische Herangehensweisen – insbesondere der Informatik – aufgreift. Demgegenüber konzentriert sich die Serie «Ulla» eher auf ein spezifisches fachliches Thema pro Band, erreicht dafür jedoch in den thematisch-inhaltlichen und formal-gestalterischen Aspekten generell eine höhere Qualität. Insgesamt zeigt der Raster eher klare Schwachstellen in bestimmten Bereichen auf, weniger jedoch hinsichtlich einer feinen Abstufung der Qualität innerhalb eines Kriteriums. Darüber hinaus zeigt der Raster nicht nur die Stärken von Einzelwerken, sondern auch Muster über die gesamte Serie hinweg. Dadurch wird erkennbar, welche Kompetenzbereiche abgedeckt werden und welche fehlen und bei Bedarf durch ergänzende Materialien oder andere Bilderbücher aufgegriffen werden müssten. Die fachspezifischen Kriterien erlauben neben der inhaltlichen Differenzierung auch Rückschlüsse auf die fachdidaktische Ausrichtung, nach denen die Bilderbücher konzipiert wurden. Abschliessend zeigen die Erprobung und der Vergleich, dass der

Raster es ermöglicht, Bilderbuchbewertungen transparent und nachvollziehbar zu strukturieren und fachlich zu begründen.

Verbesserungspotenzial zeigt sich in den folgenden Kriterien: Sowohl «digitale Gestaltung» als auch «Lernen mit Medien» beziehen sich weitgehend auf Indikatoren, die nur bei E-Books oder hybriden Formaten beobachtbar sind. Für analoge Bilderbücher ergeben sich dadurch systematisch Nullbewertungen. Eine alternative Möglichkeit wäre, diese Kriterien so anzupassen, dass sie auch Potenziale für eine digitale Erweiterung berücksichtigen. Zudem wurde im Verlauf der Analyse deutlich, dass der Raster stärker an analogen Bilderbüchern orientiert ist, obwohl digitale Formate grundsätzlich mitgedacht wurden. Eine exemplarische Erprobung mit einem digitalen Bilderbuch hätte zusätzliche Aufschlüsse bieten können.

Das Kriterium «Lernen durch Bilder» wurde in der Kategorienbildung bewusst eng gefasst, um Aspekte des Lesenlernens und des Deutschunterrichts weitgehend auszublenden. Dies führte dazu, dass das Bilderbuch «Das Buchstabengespenst», dessen Schwerpunkt auf dem Medium Buch liegt, innerhalb dieses Kriteriums nicht sinnvoll eingeordnet werden konnte. Eine Erweiterung des Kriteriums, die auch andere analoge Medien neben dem Bild berücksichtigt, wäre daher denkbar. Auch beim Kriterium «Lernen trotz Medien» zeigen beide Serien sehr niedrige Werte. Da ein Bilderbuch per se ein analoges Medium ist, wäre ein «Lernen trotz Medien» durch das Format grundsätzlich gegeben. Diese Perspektive wird im Raster jedoch nicht erfasst, da das Kriterium eine explizite medienfreie Absicht voraussetzt. Weiterhin bleibt der Aspekt des Anthropomorphismus in verschiedenen Kriterien bis zuletzt kontrovers, und auch der Raster kann dieses Spannungsfeld nicht vollständig abbilden oder auflösen. Als letzter Hinweis für ein einzelnes Kriterium sei die Elementarisierung genannt: Da sie im Blick auf eine 1. Klasse beurteilt wurde, bleibt ein grosser Interpretationsspielraum bestehen und die Qualität kann nicht vollumfänglich bewertet werden.

Eine weitere Unstimmigkeit zeigt sich in der Bewertung des Kriteriums «gemeinsamer Gegenstand» im Verhältnis zu den Kriterien «Bild-Text-Interdependenz» und «Zugänge». Wenn Bild und Text in einem symmetrischen Verhältnis stehen, ist die Bewertung des «gemeinsamen Gegenstands» schlüssig. Stehen Bild und Text jedoch in einem asymmetrischen, inkonsistenten oder verwirrenden Verhältnis oder sind die Zugänge nicht gewährleistet, kann mit der aktuellen Operationalisierung des Kriteriums «gemeinsamer Gegenstand» dennoch ein «trifft voll zu» erzielt werden – allein aufgrund der vorhandenen Mehrdeutigkeit, Leerstellen oder Uneindeutigkeiten. Dies würde im starken Kontrast zu den niedrigen Bewertungen anderer Kriterien stehen und könnte bei einem unreflektierten Einsatz des Rasters dazu führen, ein Bilderbuch fälschlicherweise als «geeignet» einzustufen. Es fehlt ein Indikator, der die bewusste Gestaltung dieses Spannungsfeldes bewertet.

Dies führt zu der Erkenntnis, dass der Raster die einzelnen Kriterien eher additiv statt in ihrer dynamischen Interaktion analysiert. Er erfasst häufig das Vorhandensein beider Pole, bewertet jedoch nicht durchgehend explizit die Qualität der Balance oder die gelungene Überwindung der Spannungsfelder. Für die Anwendung bedeutet dies, dass die einzelnen Kriterien stets inhaltlich interpretiert werden müssen. Die Stärke des Rasters liegt darin, die Bandbreite der Anforderungen abzubilden, die an ein Bilderbuch gestellt werden können.

Die Ermittlung eines Mittelwertes oder eines «Qualitätscores» erweist sich in der konkreten Anwendung als wenig zielführend. Ein Bilderbuch kann viele Kriterien erfüllen oder nur wenige; eine hohe Gesamtpunktzahl gibt keine Auskunft über die didaktische Eignung für ein spezifisches Unterrichtsziel. Entscheidend ist daher die situationsbezogene Gewichtung der einzelnen Kriterien durch den Anwender oder die Anwenderin. Die eigentliche Stärke des Rasters liegt nicht in der Summierung der Werte, sondern in der Präzision und Differenziertheit der Merkmale und Indikatoren innerhalb jedes Qualitätskriteriums. Diese detaillierten Beschreibungen ermöglichen es der Lehrperson, die komplexen Anforderungen an ein Bilderbuch zu verstehen und die Gründe für eine bestimmte Bewertung nachvollziehbar darzulegen. Sie verhindern eine rein mechanische Beurteilung und fördern stattdessen eine qualitative Auseinandersetzung mit dem Medium. Die Güte des Rasters besteht somit primär in seiner Fähigkeit, eine fundierte und transparente Analyse anzuleiten – die Begründung hinter der Bewertung ist letztlich bedeutsamer als der numerische Wert selbst.

Mit der Erstellung der Praxisversion wurde der ursprünglich umfangreiche Kriterienraster in verdichteter Form aufbereitet. Dieser Transferprozess der Reduktion und sprachlichen Vereinfachung birgt jedoch das Risiko von Bedeutungsverschiebungen, da zentrale theoretische Nuancen nicht vollständig abgebildet werden können. Durch die geringere Anzahl an Indikatoren pro Qualitätsmerkmal wird es für Anwenderinnen und Anwender anspruchsvoller, die inhaltliche Breite des jeweiligen Kriteriums in seiner ursprünglichen Komplexität zu erfassen. Aus diesem Grund kommt den fachlichen Erläuterungen auf der Rückseite der Praxisversion eine zentrale Funktion zu: Sie stellen das notwendige Hintergrundwissen bereit, um die reduzierte Darstellung sachgerecht zu interpretieren und einzuordnen. Gleichzeitig erfordert die Anwendung des Rasters eine sorgfältige Überprüfung der einzelnen Kriterien, da oberflächliche Interpretationen ansonsten schnell zu verzerrten Bewertungen führen können.

Das Verhältnis zwischen Zeitaufwand und Umfang der Kriterien in der Praxisversion wird als angemessen eingeschätzt. Die Praxisversion ist hinreichend kompakt, um im schulischen Alltag anwendbar zu sein, bietet jedoch gleichzeitig genügend inhaltliche Tiefe, um eine differenzierte Bewertung zu ermöglichen. Der Raster dient somit als Analyse-, Informations- und Sensibilisierungsinstrument. Aus den gewonnenen Erkenntnissen der Bewertung können anschliessend konkrete Anpassungen und Ideen für die Praxis abgeleitet werden.

6 Diskussion

In den vorangegangenen Kapiteln dieser Arbeit wurde die systematische Entwicklung von Qualitätskriterien für die Bilderbücher in der Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen dargelegt. Dieser Prozess umfasste die theoretische Fundierung, eine systematische Literaturrecherche, eine qualitative Inhaltsanalyse sowie die Operationalisierung und exemplarische Erprobung der Kriterien. Zunächst folgen eine Auswertung und Bewertung des gesamten Forschungsvorhabens und anschliessend werden die zentralen Fragestellungen der Arbeit beantwortet.

6.1 Auswertung und Bewertung des Forschungsvorhabens

Rückblickend erweist sich das gewählte Forschungsvorhaben als insgesamt stimmig zur Bearbeitung der Fragestellung. Das systematische und schrittweise Vorgehen trug wesentlich dazu bei, den Analyse- und Entwicklungsprozess transparent zu strukturieren und die einzelnen Arbeitsschritte klar voneinander abzugrenzen.

Der zentrale theoretische Bezugspunkt der Arbeit waren das Qualitätsverständnis nach Helmke (2022) und die Unterscheidung zwischen Oberflächen- und Tiefenmerkmalen, welche den gesamten Forschungsprozess orientiert und strukturiert haben. Die Entscheidung, den Schwerpunkt auf Oberflächenmerkmale zu legen, stellte einerseits eine theoretische Setzung dar, die in der Forschung kontrovers diskutiert wird. Andererseits erwies sich die Fokussierung als eine zugleich eine notwendige und sinnvolle Eingrenzung und setzte den Rahmen für die Analyse und Entwicklung der Kriterien.

Ergänzend dazu prägten die Ausführungen von Lindmeier und Heinze (2019) sowie von Reusser und Pauli (2021) die Integration fachdidaktischer Kriterien entscheidend. Ihre Hinweise auf die Bedeutung fachspezifischer Strukturmerkmale erwiesen sich als besonders gewinnbringend, da sie eine inhaltliche Tiefenschärfung des Kriterienrasters ermöglichten. Dies zeigte sich auch darin, dass die fachdidaktischen Aspekte schliesslich einen hohen Anteil der entwickelten Qualitätskriterien ausmachten.

Rückblickend erwies sich auch die Entscheidung, die im theoretischen Teil dargestellten bestehenden Qualitätsraster nicht weiterzuführen, als zentral für den Forschungsverlauf. Im Hinblick auf die Forschungsfrage wurde deutlich, dass diese Instrumente zwar Kriterien zur Auswahl eines «guten Bilderbuchs» bieten, jedoch nicht explizit die Eignung in Bezug auf fachliche, didaktische und inklusive Anforderungen aufzeigen. Eine alternative Vorgehensweise – so wurde etwa die Analyse bestehender Raster hinsichtlich ableitbarer Anforderungen erwogen – hätte jedoch keine inhaltliche Breite aus jeder Sicht gewährleisten können, da die Vollständigkeit ableitbarer Anforderungen stark von der jeweiligen Konzeption der vorhandenen Raster abhängig gewesen wäre.

Die Kategorienbildung erfolgte im Sinne einer strukturierenden Inhaltsanalyse überwiegend deduktiv auf Basis der theoretischen Vorarbeiten. Dadurch konnte eine systematische Abdeckung der für die Forschungsfrage relevanten Bereiche gewährleistet werden, auch wenn kein Anspruch auf vollständige Erfassung aller möglichen Qualitätsdimensionen erhoben werden kann. Zwar war eine induktive Erweiterung nach Kuckartz und Rädiker (2024) grundsätzlich vorgesehen, doch zeigte sich, dass diese aufgrund der theoriebasierten Suchstrategie und der darauf abgestimmten Materialauswahl nur begrenzt realisierbar war. Die im theoretischen Teil herausgearbeiteten Spannungsfelder erwiesen sich im Rückblick als bedeutsame heuristische Orientierung für die systematische Literaturrecherche und wurden in

den Raster aufgenommen. Rückblickend wäre ihre systematische Integration jedoch eine inhaltliche Erweiterung gewesen, die das Kategoriensystem möglicherweise hätte präzisieren können.

Die Schnittstellenliteratur erwies sich insgesamt als heterogen. In der qualitativen Inhaltsanalyse führte dies dazu, dass einzelne Kategorien nur wenige Kodierungen aufwiesen und einzelne Aussagen dadurch ein vergleichsweise hohes Gewicht erhielten, wie beispielsweise die Forderung nach einem vollständigen Verzicht auf Tierfiguren (Bezuidenhout, 2021, S. 8). Trotz dieser Unterschiede wurde das Kategoriensystem nicht quantitativ angepasst, da die Häufigkeit von Kodierungen in diesem konzeptionellen Kontext nicht als Indikator für Relevanz herangezogen wurde. Die Reflexion dieser Struktur verdeutlicht die Grenzen des gewählten Forschungsvorhabens in einem Forschungsfeld, das insgesamt eher klein und in Teilen fragmentarisch ausgeprägt ist.

Die Wahl von UDL als inklusiver Bezugsrahmen stellte sich im Verlauf der Arbeit als ambivalent heraus. Von den drei zentralen Handlungsmöglichkeiten nach Müller-Bösch und Schaffner Menn (2021) liess sich aufgrund der Fokussierung auf Oberflächenmerkmale letztlich nur eine sinnvoll auf Bilderbücher übertragen. Daraus konnten drei Wahlmöglichkeiten abgeleitet werden: Wahlmöglichkeiten der Perzeption, der sprachlichen und symbolischen Darstellung sowie des Verstehens (Wember & Melle, 2022). Gerade in diesen Möglichkeiten zeigte sich jedoch, dass das analoge Bilderbuch mit seinem Format und den primär visuellen und auditiven Zugängen an konzeptionelle Grenzen stösst. Diese Einschränkung wurde im Zuge der Kriterienentwicklung und insbesondere während der Erprobung des Rasters zunehmend deutlich und macht sichtbar, dass UDL für Bilderbücher vor allem in digitalen oder interaktiven Formaten anschlussfähig ist.

Die Entscheidung, das Raster in vier Abstufungen (‹trifft nicht zu›, ‹trifft weniger zu›, ‹trifft eher zu›, ‹trifft ganz zu›) zu operationalisieren, erwies sich im Rückblick als ambivalent. Grundsätzlich erlaubte diese Form eine differenziertere Beurteilung als ein einfaches ‹Ja/Nein-Schema›. In der exemplarischen Erprobung wurde jedoch deutlich, dass die Abstufungen teilweise an Grenzen stossen, wenn Kriterien in ihrer Ausprägung schwer eindeutig zu verorten sind. Dadurch zeigte sich, dass der Raster vor allem klar erkenntlich macht, wenn ein Merkmal nicht erfüllt ist, während Abstufungen weniger trennscharf abbildbar sind. Die Entwicklung von qualitativ beschriebenen Niveaustufen wird in vereinzelt Quellen bereits angedeutet: So stufen beispielsweise Ballard und Haroldson (2022) Figuren danach ein, ob sie vorgegebene Modelle lediglich anwenden, zwischen alternativen Modellen auswählen und deren Vorzüge begründen oder sogar eigene Abstraktionen entwickeln (S. 11). Dies hätte im Sinne des Qualitätsverständnisses nach Helmke (2022) eine deutlich differenziertere Beurteilung der Güte der Erfüllung ermöglicht. Diese Erkenntnis trat durch die exemplarische Erprobung deutlich hervor und hätte eine erneute Überarbeitung des gesamten Rasters erfordert. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass eine konsequente vierstufige Operationalisierung für alle insgesamt zwanzig Qualitätskriterien möglicherweise kaum realisierbar gewesen wäre. Einige Kriterien – wie beispielsweise ‹Handlungsorientierung› – lassen sich insbesondere aufgrund der limitierten Literaturgrundlage nur schwer in mehrere qualitativ klar unterscheidbaren Stufen überführen, ohne künstliche oder redundante Abstufungen zu erzeugen. Insgesamt wird sichtbar, dass die entwickelten Qualitätskriterien im vorliegenden Rahmen tragfähig waren, gleichzeitig aber Potenzial für eine zukünftige Weiterentwicklung in Form von beispielsweise einem differenzierten Stufenmodell bieten.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden wird zunächst auf die vier Unterfragen der Arbeit eingegangen, bevor abschliessend die Hauptfragestellung beantwortet wird.

1. Welche Qualitätskriterien für die Auswahl von Bilderbüchern werden in der bestehenden Literatur beschrieben?

Die bestehende Literatur weist ein breites und heterogenes Spektrum an Qualitätskriterien für Bilderbücher auf. Dazu gehören politische und gesellschaftliche Kriterien, ästhetische und literarische Merkmale, didaktische Anforderungen sowie Kriterien aus der Kinderliteraturforschung und aus Qualitätsrastern verschiedener Literaturpreise. Die untersuchten Raster zeichnen sich insgesamt dadurch aus, dass sie primär die Qualität eines «guten Bilderbuchs» beschreiben und weniger darauf ausgerichtet sind, eine spezifische fachliche, inklusive oder didaktische Eignung auszuweisen.

2. Welche Anforderungen entstehen aus fachlicher, didaktischer und inklusiver Sicht?

Aus fachlicher, didaktischer und inklusiver Sicht ergeben sich jeweils eigene Anforderungssätze, die sich teilweise ergänzen, teilweise aber auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen und damit Spannungsfelder eröffnen. Die fachlichen Anforderungen orientieren sich an den Kompetenzbereichen Medien, Informatik und Anwendung des Lehrplans 21. Die didaktischen Anforderungen beziehen sich auf allgemeine Qualitätskriterien von Lehrmitteln und umfassen beispielsweise Lehrplankongruenz, Diversität, Lebensweltbezug sowie sprachliche und gestalterische Qualität. Die inklusiven Anforderungen richten sich nach den Prinzipien von UDL und betonen vielfältige Zugänge, Adaptierbarkeit, Barrierefreiheit und Möglichkeiten zur Elementarisierung. Als besonders prägend erwiesen sich die fachdidaktischen Anforderungen aus der Medienpädagogik, der Informatikdidaktik und den Prinzipien der Anwendung.

3. Inwiefern lassen sich aus den Schnittstellen zwischen fachdidaktischer, didaktischer und inklusiver Perspektive zusätzliche Qualitätskriterien ableiten, die bestehende Ansätze zur Auswahl von Bilderbüchern zur Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen im Zyklus 1 erweitern?

Die Schnittstellenanalyse zeigte, dass aus der Verbindung von fachdidaktischer, didaktischer und inklusiver Perspektive zahlreiche zusätzliche oder präzisiertere Qualitätskriterien ableitbar sind. Viele Kategorien konnten inhaltlich geschärft werden und erhielten durch die Kombination der Sichtweisen neue Akzentuierungen oder konkrete Indikatoren. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Schnittstellenliteratur in diesem Feld insgesamt klein und teilweise fragmentarisch ist. Dadurch blieben einige potenzielle Kategorien ohne oder mit fast keiner zusätzlichen Literaturgrundlage, während in anderen Kategorien einzelne Texte durch die kleine Anzahl der Codierungen ein vergleichsweise hohes Gewicht erhielten.

4. Wie lassen sich die erarbeiteten Qualitätskriterien exemplarisch auf ausgewählte Bilderbücher anwenden?

Die exemplarische Erprobung zeigt, dass die entwickelten Qualitätskriterien grundsätzlich gut auf Bilderbücher anwendbar sind und eine strukturierte Analyse ermöglichen. Kriterien lassen sich somit einsetzen, um Profile einzelner Werke oder ganzer Serien zu erfassen und deren fachliche, inklusive, didaktische und fachdidaktische Potenziale, Stärken, aber auch Schwachstellen einzuschätzen. Dabei werden vor allem erfüllte und nicht erfüllte Anforderungen sichtbar gemacht. Insgesamt erwiesen sich die Kriterien als Analyse-, Informations- und Sensibilisierungsinstrument, in denen die Begründung hinter der Bewertung bedeutsam wird.

Die Beantwortung der Unterfragen bildet damit die inhaltliche Grundlage, um im nächsten Schritt die zentrale Forschungsfrage abschliessend zu beantworten.

Welche Qualitätskriterien müssen Bilderbücher zur Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen im Zyklus 1 erfüllen, um den fachlichen, didaktischen und inklusiven Anforderungen gerecht zu werden?

Bilderbücher sind zur Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen im Zyklus 1 geeignet, wenn sie den Indikatoren der folgenden Qualitätskriterien entsprechen («gerecht werden»):

- Zu den pädagogisch-didaktischen Qualitätskriterien gehören Wertehaltung und Diversität, die Orientierung an der Lebenswelt, ein eindeutiger Aufforderungscharakter sowie vielfältige Zugänge im Sinne von UDL.
- Zu den thematisch-inhaltlichen Kriterien zählen Lehrplankongruenz, inhaltliche Gestaltung, das Lernen am gemeinsamen Gegenstand sowie die Elementarisierung.
- Die formal-gestalterischen Kriterien umfassen Sprache, Bildgestaltung, Bild-Text-Interdependenz sowie digitale Gestaltungsmöglichkeiten.
- Unter den fachlichen und fachspezifischen Qualitätskriterien wird der Lehrplanbezug in den Bereichen Medien, Informatik und Anwendung berücksichtigt. Dazu gehören das Lernen durch, mit, über und trotz Medien sowie zentrale informatische Strukturmerkmale wie fundamentale Ideen, algorithmisches Denken, Handlungsorientierung, die Architektur- und Relevanzperspektive und die Prinzipien der Anwendung.

Die Erfüllung orientiert sich an einem Qualitätsverständnis, das Qualität als Güte beschreibt und besagt, dass nicht alle Kriterien berücksichtigt sein müssen, sondern dass Qualität immer nur im Hinblick auf ein Ziel beschrieben werden kann. Somit ist die Erfüllung in Bezug auf Verteilung und Gewichtung der Qualitätsmerkmale nur im Blick auf ein konkretes Unterrichtsziel oder eine bestimmte Lerngruppe möglich.

7 Ausblick

In diesem letzten Kapitel werden relevante Aspekte für die Berufspraxis erläutert sowie Perspektiven für die weitere Forschung und Entwicklung aufgezeigt.

7.1 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass die entwickelten Qualitätskriterien eine praxisnahe Orientierungshilfe darstellen, die Lehrpersonen im Zyklus 1 bei der Auswahl geeigneter Bilderbücher unterstützt. Durch die strukturierte Zusammenführung fachlicher, didaktischer und inklusiver Anforderungen bieten die Qualitätskriterien eine breite Palette an Aspekten, die je nach Unterrichtsziel unterschiedlich gewichtet werden können. Sie bleiben dabei jedoch kompakt genug, um im schulischen Alltag angewendet zu werden. Der Raster sensibilisiert zudem für potenzielle Schwächen eines Bilderbuchs und macht sichtbar, an welchen Stellen ergänzende didaktische Massnahmen notwendig sein könnten. Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich konkrete Anpassungen und Ideen für die Praxis ableiten.

Für Lehrpersonen, PICTS oder andere ICT-Verantwortliche sowie für schulische Entwicklungsprozesse kann der Raster darüber hinaus von besonderem Interesse sein. So bietet er die Möglichkeit, mehrere Bilderbücher systematisch zu vergleichen und deren Abdeckung in den verschiedenen Kompetenzbereichen sichtbar zu machen. Der Raster kann somit die Entwicklung eines umfassenderen Konzepts für den Aufbau von Medien- und Informatikkompetenzen unterstützen. Gleichzeitig gibt er Aufschluss darüber, in welchen Bereichen ein Bilderbuch Schwächen aufweist und wo ergänzende Materialien oder didaktische Hinweise gezielt in ein schulisches Konzept integriert werden können. Allfällige Leerstellen könnten auch für die Entwicklung neuer Materialien oder Bilderbücher von Interesse sein.

Aus heilpädagogischer Sicht sind die entwickelten Qualitätskriterien bedeutsam, da sie aufzeigen, wie Bilderbücher für heterogene Lerngruppen zugänglich gemacht werden können. Der Raster unterstützt schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dabei, Barrieren einzelner Werke sichtbar zu machen, geeignete Zugänge zu identifizieren und gezielt Anpassungen vorzunehmen, die einen gemeinsamen Lerngegenstand für alle Kinder ermöglichen. Zudem berücksichtigt der Raster, inwieweit ein Bilderbuch grundsätzlich für einen gemeinsamen Gegenstand geeignet ist und ob die Elementarisierung im Blick auf die konkrete Lerngruppe realistisch umsetzbar erscheint.

Insgesamt zeigt sich somit, dass der Raster vielfältige Anknüpfungspunkte für die Praxis bieten und unterschiedliche Rollen im schulischen Kontext unterstützen kann.

7.2 Weitere Forschung und Entwicklung

Die exemplarische Erprobung zeigte deutlich, dass Qualitätsmerkmale zwar grundsätzlich mit der Skala <trifft nicht zu> bis <trifft voll zu> erfassbar waren, ihre Abstufung jedoch teilweise unscharf ausfiel. Eine klarere Differenzierung oder die Ergänzung durch deskriptive Niveaubeschreibungen könnte zu einer präziseren Einschätzung beitragen. Weiter könnten die einzelnen Kriterien aufgrund der Erkenntnisse der exemplarischen Erprobung überarbeitet und präzisiert werden. Darüber hinaus könnte eine Weiterentwicklung auch die Einbeziehung von Tiefenmerkmalen berücksichtigen. Die allgemein-didaktischen

Kriterien wurden aus der Lehrmittelqualität abgeleitet – es wäre jedoch möglich, diese auch aus allgemein-didaktischen Prinzipien herzuleiten und anschliessend zu vergleichen.

Ein weiterer möglicher Entwicklungsschritt betrifft die Übertragung auf andere fachliche Kontexte oder Schulstufen. Da die Kriterien auf dem Lehrplan und den fachdidaktischen Grundlagen des Zyklus 1 basieren, stellt sich die Frage, inwieweit sie für höhere Stufen oder andere Fachbereiche adaptiert werden könnten. Perspektivisch bietet sich auch die Ausweitung auf weitere Medienformen an. Neben klassischen Bilderbüchern könnten beispielsweise Comics, Graphic Novels oder textlose Bilderbücher analysiert werden, um zu prüfen, inwieweit die bestehenden Kriterien übertragbar sind oder neue Anforderungen entstehen. Darüber hinaus könnte eine zukünftige Version des Rasters um konkrete Anpassungsempfehlungen ergänzt werden.

Zudem wurde im Verlauf der Arbeit sichtbar, dass die identifizierten Spannungsfelder – beispielsweise zwischen UDL und dem analogen Format des Bilderbuchs, zwischen Bild-Text-Interdependenz und Zugänglichkeit oder im Umgang mit Anthropomorphismen – nicht nur das Bilderbuch betreffen, sondern vermutlich auch in anderen Bereichen der Unterrichtsmaterialanalyse auftreten. Eine Auseinandersetzung mit diesen Spannungsfeldern könnte daher einen bedeutenden Beitrag zur allgemeinen Thematisierung dieser Herausforderungen leisten – auch in Lehrmitteln und weiteren Formen der Unterrichtsmaterialien. Ein weiterer Schwerpunkt zukünftiger Forschung würde in der empirischen Validierung des Rasters liegen. In der vorliegenden Arbeit konnten lediglich zwei Bilderbuchserien exemplarisch einbezogen werden. Eine breitere Anwendung auf eine grössere Anzahl an Bilderbüchern – insbesondere auch auf digitale beziehungsweise interaktive Formate – wäre notwendig, um die Aussagekraft, Belastbarkeit und Anwendbarkeit der Kriterien systematisch zu prüfen. Ergänzend dazu wäre die Einholung von Rückmeldungen durch Expertinnen und Experten aus Medienpädagogik, Informatikdidaktik, Kinderliteraturforschung oder Heilpädagogik sinnvoll. Zusätzlich könnte sich ein Rückwärtscheck mit bestehenden Qualitätsrastern für Bilderbücher anbieten. Ein solcher Abgleich könnte klären, ob die entwickelte Qualitätskriterien tatsächlich einen inhaltlichen Mehrwert gegenüber etablierten Instrumenten bieten oder welche Kriterien neu hinzukommen oder präzisiert werden.

Ein weiterer Forschungsbedarf ergibt sich im Zusammenhang mit der Frage, wie die Prinzipien von UDL im Kontext von Bilderbüchern konkret umgesetzt werden können. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass analoge Bilderbücher hinsichtlich vielfältiger Zugänge strukturelle Grenzen aufweisen. Vertiefte Untersuchungen – insbesondere unter Einbezug digitaler oder hybrider Formate – würden hierzu möglicherweise neue Erkenntnisse bringen. Zudem kann die vorliegende Arbeit auf bekannte und neu erkannte Forschungslücken hinweisen.

Abschliessend ist auch die Sicht von (Steinhauser, 2020) zu berücksichtigen, die daran erinnert, dass die ästhetisch-künstlerische Dimension bei der Betrachtung von Bilderbüchern nicht hinter pädagogischen Kriterien zurücktreten darf. Ihr Appell wirkt in diesem Zusammenhang wie ein präziser Hinweis auf die vorliegende Arbeit: Die ästhetisch-künstlerische Dimension wurde hier nicht lediglich nachrangig behandelt, sondern – durch die Fragestellung – konsequent ausgeklammert. Es ergibt sich ein Befund, der exemplarisch verdeutlicht, wie rasch diese Perspektive im Zuge pädagogisch-didaktischer Fokussierungen aus dem Blick geraten kann und welche weiteren Möglichkeiten sich bieten.

8 Literaturverzeichnis

- AKVB. (2025). *Zyklusplanung – Medien und Informatik 1. und 2. Kindergarten*. Verfügbar unter: <https://www.fae-chenet.bkd.be.ch/de/start/dienstleistungen/medien-und-informatik/planungshilfen-medien-und-informatik/zyklus--und-jahresplanungen-medien-und-informatik.html>
- Amrhein, B. (2016). Inklusion als Mehrebenenkonstellation. Anmerkungen zu Rekontextualisierungstendenzen in inklusiven Bildungsreformen. In B. Amrhein (Hrsg.) *Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung. Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte* (S. 17- 36). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Amt für Volksschule und Sport. (2018). *Handreichung Medien und Informatik*. Verfügbar unter: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Lehrplan21_MI_Handreichung_interaktiv_092018_de.pdf
- Amt für Volksschule und Sport. (2025a). *Kompass Digitalität Datengrundlagen Handlungsfelder*. Verfügbar unter: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Schulbetrieb/digitalisierung/Documents/Kompass-Digitalit%C3%A4t_Datengrundlagen-Handlungsfelder_de.pdf
- Amt für Volksschule und Sport. (2025b). *Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen*. Verfügbar unter: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Richtlinien_Sonderpaedagogische_Massnahmen_2025_de.pdf
- Appius, S., Nagel, A., Nägeli, A. & Pekarek, J. (2021). *Bericht. Lehrmittel im Fachbereich Medien und Informatik*. St. Gallen: PHSG.
- Arbeitskreis für Jugendliteratur. (2024). *Deutscher Jugendliteraturpreis 2023/2024*. Verfügbar unter: https://www.jugendliteratur.org/uploads/media/files/kriterien_djlp_2023_24_final_122023.pdf
- Ballard, E. D. & Haroldson, R. (2022). Analysis of Computational Thinking in Children's Literature for K-6 Students: Literature as a Non-Programming Unplugged Resource. *Journal of Educational Computing Research*, 59(8), 1487–1516.
- Bär, C., Jantzen, C. & Wittmer, S. (2021). *Vom Bilderbuch aus - zum Bilderbuch hin: Perspektiven auf Gegenstände, Akteur*innen und Unterricht*. Bielefeld: Schneider bei wbv.
- Blunski, A. & Hanspeter, M. (Projektleitung). (n. d.). *Infos für Lehrpersonen - Kompetenzmodell*. Verfügbar unter: <https://archiv-minibiber.ch/index.php/infos-fuer-lehrpersonen>
- Bosse, I. (2018). Schulische Teilhabe durch Medien und assistive Technologien. *Heilpädagogik*, 61, 20-29.
- Bosse, I., Maurer, B. & Schluchter, J.-R. (2023). Inklusive und nachhaltige Maker Education an Schulen: Ein Scoping Review. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 56, 155–194.
- Bosse, I., Schluchter, J.-R. & Zorn, I. (2019). *Handbuch Inklusion und Medienbildung*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Böttger, T., Poschik, M. & Zierer, K. (2023). Does the Brain Drain Effect Really Exist? A Meta-Analysis. *Behavioral Sciences*, 13(9), 751.

- Böttinger, T. & Schulz, L. (2023). Teilhabe an digital-inklusive Bildungsprozessen. Das Universal Design for Learning inklusiv als methodisch-didaktischer Unterrichtsrahmen. *Qfl - Qualifizierung für Inklusion*, 5(2), o. S.
- Dammers, B., Krichel, A. & Staiger, M. (2022). *Das Bilderbuch. Theoretische Grundlagen und analytische Zugänge*. Berlin: Lehrbuch J.B. Metzler.
- Decristan, J., Hess, M., Holzberger, D. & Praetorius, A.-K. (2020). Oberflächen- und Tiefenmerkmale Eine Reflexion zweier prominenter Begriffe der Unterrichtsforschung. In A. Praetorius, J. Grünkorn & E. Klieme (Hrsg.), *Empirische Forschung zu Unterrichtsqualität. Theoretische Grundfragen und quantitative Modellierungen* (S. 102-116). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Demirdögen, D. & Arnold, A. (2024). Unzuverlässiges Erzählen und entdeckendes Lesen im postmodernen Bilderbuch. In S. Bernhardt (Hrsg.), *Unzuverlässiges Erzählen in Literatur und Medien: Didaktische Perspektiven* (S. 101–126). Berlin: Frank & Timme GmbH.
- Döbeli Honegger, B. & Merz, T. (2015). Fachdidaktik Medien und Informatik. Ein Beitrag zur Standortbestimmung. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 33(2), 256–263.
- Döbeli-Honegger, B., Hielscher M. & Hartmann, W. (2018). *Lehrmittel in einer digitalen Welt. Expertenbericht im Auftrag der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ilz)*. Verfügbar unter: https://www.ilz.ch/sites/default/files/in-line-files/Expertenbericht-Lehrmittel-in-einer-digitalen-Welt_2018-11-12.pdf
- Döbeli-Honegger, B. (2017). *Mehr als 0 und 1 - Schule in einer digitalisierten Welt* (2. Aufl.). Bern: hep verlag ag.
- Döbeli-Honegger, B. (2024). *mia.21: Informatik-Kinderbücher*. Verfügbar unter: <https://mia.phsz.ch/Informatikdidaktik/KinderBuecher>
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.
- Dorsch Hogrefe. (2025). *Definition Kriterium*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/kriterium>
- EDK. (2016). *Lehrplan 21 Graubünden*. Verfügbar unter: <https://gr-d.lehrplan.ch/index.php>
- Educa. (2021). *Digitalisierung in der Bildung*. Verfügbar unter: https://www.educa.ch/sites/default/files/2021-10/Digitalisierung_in_der_Bildung.pdf
- Egert, F., Cordes, A.-K. & Körner, F. (2021). *Abschlussbericht: Metaanalysen zur Nutzung und Wirkung von digitalen Medien in Kindertageseinrichtungen*. München: Staatsinstitut für Frühpädagogik.
- Ferdinand, R., Daeglau, M. & Diethelm, I. (2024). Auf dem Weg zum inklusiven Informatikunterricht. Herausforderungen und Perspektiven. *Informatische Bildung in Schulen*, 2(2), 17-23.
- Fey, C. (2017). Das Augsburger Analyse- und Evaluationsraster für analoge und digitale Bildungsmedien. Eine Einführung. In C. Fey & E. Matthes (Hrsg.). *Das Augsburger Analyse- und Evaluationsraster für analoge und digitale Bildungsmedien (AAER). Grundlegung und Anwendungsbeispiele in interdisziplinärer Perspektive*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Freepik Company. (2025). *Slidesgo*. Verfügbar unter: <https://slidesgo.com>

- Fuchs, E., Niehaus, I. & Stoletzki, A. (2014). *Das Schulbuch in der Forschung: Analysen und Empfehlungen für die Bildungspraxis*. Göttingen: V&R Unipress.
- Haroldson, R. & Ballard, D. (2021). Alignment and Representation in Computer Science: An Analysis of Picture Books and Graphic Novels for K-8 Students. *Computer Science Education*, 31(1), 4–29.
- Hartmann, W., Näf, M. & Reichert, R. (2006). *Informatikunterricht planen und durchführen*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Heiland, T., Neumann, D. & Streitberger, S. (2017). Das Augsburger Analyse- und Evaluationsraster für Bildungsmedien und der Blick auf Heterogenität in der Schule. In C. Fey & E. Matthes (Hrsg.). *Das Augsburger Analyse- und Evaluationsraster für analoge und digitale Bildungsmedien (AAER). Grundlegung und Anwendungsbeispiele in interdisziplinärer Perspektive*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Helmke, A. (2022). *Unterrichtsqualität und Professionalisierung. Diagnostik von Lehr-Lern-Prozessen und evidenzbasierte Unterrichtsentwicklung* (umfassend aktualisierte Neuauflage, 1. Aufl.). Hannover: Klett und Kallmeyer.
- Hemmerich, F. & Cohen, F. (2021). Haben digitale Bilderbücher in Kitas einen sprachförderlichen Mehrwert? *Frühe Bildung*, 9(1), 53-55.
- Hess, M. & Lipowsky, F. (2020). Zur (Un-)Abhängigkeit von Oberflächen- und Tiefenmerkmalen im Grundschulunterricht Fragen von Lehrpersonen im öffentlichen Unterricht und in Schülerarbeitsphasen im Vergleich. In A. Praetorius, J. Grünkorn & E. Klieme (Hrsg.), *Empirische Forschung zu Unterrichtsqualität. Theoretische Grundfragen und quantitative Modellierungen* (S. 102-116). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Hollenweger, Judith & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/204678>
- Huber, S. G., Hader-Popp, S. & Schneider, N. (2014). *Qualität und Entwicklung von Schule. Basiswissen Schulmanagement*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Hürzeler, D., Markus, M., Reber, C., Regez, A., Schär, S. & Zaugg, P. (2023). *11 Prinzipien guten Medien & Informatik-Unterrichts*: Verfügbar unter: https://phrepo.phbern.ch/6923/1/11M_v3_ready_to_publish_.pdf
- Hussmann, S. & Welzel, B. (2018). *DoProfil - das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. Münster; New York: Waxmann.
- Gesellschaft für Informatik. (2016). *Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digitalen vernetzten Welt*. Verfügbar unter: <https://dagstuhl.gi.de/dagstuhl-erklaerung>
- ILZ. (2024a). *Beurteilungskriterien levanto 3.0*. Verfügbar unter: https://ilz.ch/sites/default/files/2024-08/beurteilungskriterien_levanto_3.0_2024-08-19.pdf
- ILZ. (2024b). *Lehrmittelevaluation*. Verfügbar unter: <https://www.ilz.ch/lehrmittel/lehrmittlevaluation>
- ILZ. (2024c). *Merkmale guter Lehrmittel*. Verfügbar unter: <https://www.ilz.ch/themen/merkmale-guter-lehrmittel>
- Jank, W. & Meyer, H. (1991). *Didaktische Modelle*. Frankfurt, Main: Cornelsen Scriptor.

- Kindermann, K. & Pohlmann-Rotter, S. (2023). Digitale Bilderbücher als differenzierendes Aufgabenformat für inklusiven Grundschulunterricht. *Qfl - Qualifizierung für Inklusion*, 5, o. S.
- Klar, T. & Schulte, C. (2024). Hybride Interaktionssysteme als dispositive Infrastruktur analysieren und verstehen: Brücke zwischen Medienpädagogik und Informatikdidaktik. In S. Assmann, S. Grafe & A. Martin (Hrsg.), *Medien – Bildung - Forschung. Integrative und interdisziplinäre Perspektiven* (S. 36-51). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Koebley, S., Wakeman, S., Ruhter, L., Pugalee, D. & Karvonen, M. (2024): Making Science-Inquiry Learning Accessible for Students With Complex Support Needs. *Journal of Science Education for Students with Disabilities*, 27, 1-26.
- Kommunikation Lehrplan 21. (2017). *Fragen & Antworten zum Lehrplan 21*. Verfügbar unter: https://www.lehrplan21.ch/sites/default/files/2017-06-19_fragen_antworten.pdf
- Kontkanen, S., Pöntinen, S., Kewalramani, S., Veresov, N. & Havu-Nuutinen, S. (2023). Children's digital competence in early childhood education: A comparative analysis of curricula. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 19, o. S.
- Kreuder-Schock, M., Lietz, S., Kreider, I., Lorenz, S. & Schley, T. (2024). Barrieren digitaler Teilhabe erkennen und überwinden. Ein Leitfaden für die Praxis. *wbv Publikation 2024*, 56, o. S.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz*. (6., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kurwinkel, T. (2024). *Bilderbuchanalyse* (3. Aufl.). o. O.: Narr Francke Attempto Verlag.
- Kurwinkel, T., Norrick-Rühl, C. & Schmerheim, P. (2020). *Die Welt im Bild erfassen: Multidisziplinäre Perspektiven auf das Bilderbuch*. Würzburg: Königshausen u. Neumann.
- Kurwinkel, T., Schmerheim, P. & Jakobi, S. (2020). *Handbuch Kinder- und Jugendliteratur*. Berlin Heidelberg: J.B. Metzler Verlag.
- Lanners, R. (2020). Neue Lehrmittel im Universellen Design. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 26, S. 17-26.
- Lanners, R., Meier-Popa, O., Morand, R. & Wetter, T. (2022). Lehrmittel in Universal Design – Mehrwert für alle. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 28(11), 32-33.
- Lindmeier, A. & Heinze, A. (2020). Die fachdidaktische Perspektive in der Unterrichtsqualitätsforschung: (bisher) ignoriert, implizit enthalten oder nicht relevant?. In C. Fey & E. Matthes (Hrsg.). *Das Augsburger Analyse- und Evaluationsraster für analoge und digitale Bildungsmedien (AAER). Grundlegung und Anwendungsbeispiele in interdisziplinärer Perspektive*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Lober, C. & Oppl, S. (2025). Das Gütesiegel Lern-Apps – Ein Werkzeug zur Förderung der Qualitätsentwicklung in der digital unterstützten Bildung. In A. Postlbauer, R. Obermeier, C. Helm & C. Grosse (Hrsg.), *Digitalisierung in der Bildung - ein Kinderspiel?* (S. 208–226). Weinheim und Basel: Beltz.
- Marquardt, M. (2010). *Handbuch Kinder- und Jugendliteratur*. Troisdorf: Bildungsverlag EINS.

- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- McGuire, J. M. (2011). Inclusive college teaching: universal design for instruction and diverse learners. *Journal of Accessibility and Design for All*, 1(1), 38–54.
- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2021). Inklusiver Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 75 – 116). Zürich: hep verlag.
- Müller-Brauers, C., Bräuning, K. & Schomaker, C. (2022a). Bilderbücher im Grundschulunterricht. Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Müller-Brauers, C., Bräuning, K. & Schomaker, C. (2022b). Lernfelder und -potentiale in und von Bilderbüchern. In C. Müller-Brauers, K. Bräuning & C. Schomaker (Hrsg.), *Bilderbücher im Grundschulunterricht* (S. 7–39). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Neuböck-Hubinger, B. & Peschel, M. (2023). Lernen mit Bildern aus Schulbüchern des Sachunterrichts. In M. Haider, R. Böhme, S. Gebauer, C. Gössinger, M. Munser-Kiefer & A. Rank (Hrsg.), *Nachhaltige Bildung in der Grundschule* (S. 267- 272). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Norrick-Rühl, C. (2020). Der Bilderbuchmarkt: Produktion, Distribution und Rezeption eines besonderen Marktsegments. In T. Kurwinkel, C. Norrick-Rühl & P. Schmerheim (Hrsg.), *Die Welt im Bild erfassen: Multidisziplinäre Perspektiven auf das Bilderbuch* (S. 13–34). Würzburg: Königshausen u. Neumann.
- Oelkers, J. (2010). Lehrmittel. Rückgrat des Unterrichts. *Folio Berufsbildung Schweiz*, 135, 18-21.
- Petko, D. (2014). *Einführung in die Mediendidaktik. Lehren und Lernen mit digitalen Medien*. Weinheim: Beltz.
- Pieper, M., Bierschwale, C., Sikorová, Z. & Vogt, M. (2023). Kriterien für inklusionssensible Bildungsmaterialien und ihre Weiterentwicklung für den digitalen Kontext. In A. Kamin, J. Holze, M. Wilde, K. Rummler, V. Dander, N. Dander et al., (Hrsg.) *Inklusive Medienbildung in einer mediatisierten Welt* (S. 669-688). Zürich: Rummler OAPublishing.
- Piezunka, A., Schaffus, T. & Grosche, M. (2017). Vier Definitionen von schulischer Inklusion und ihr konsensueller Kern. *Unterrichtswissenschaft*, 45, 207-222.
- Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule*. Weinheim: Beltz.
- Reinold, K. & Brichzin, P. (2024). Aktivierender Unterricht von Anfang an mit dem PRIMM-Konzept. *Informatische Bildung in Schulen*, 2(2), 11-16.
- Reusser, K. & Pauli, C. (2021). Unterrichtsqualität ist immer generisch und fachspezifisch. *Unterrichtswissenschaft*, 49(2), 189-202.
- Rittelmeyer, C. (2009). *Was sollen Kinder lesen. Kriterien, Beispiele, Empfehlungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Ritter, A. & Ritter, M. (2020). Zwischen Pädagogikkonvention und literarästhetischer Emanzipation. Aktuelle Tendenzen in der Bilderbuchentwicklung und ihre Konsequenzen für die Beurteilung. In T. Kurwinkel, C. Norrick-Rühl & P. Schmerheim (Hrsg.), *Die Welt im Bild erfassen: Multidisziplinäre Perspektiven auf das Bilderbuch* (S. 179–218). Würzburg: Königshausen u. Neumann.

- Rojas-Estrada, E.-G., Aguaded, I. & García-Ruiz, R. (2024). Media and Information Literacy in the Prescribed Curriculum: A Systematic Review on its Integration. *Education and Information Technologies*, 29(8), 9445–9472.
- Schmidhäusler, L. (2021). *Grundlagen Medien, Informatik und Anwendungskompetenzen*. Verfügbar unter: <https://mia21.ch/wp-content/uploads/2020/08/mia21-grundl.pdf>
- Schreurs, K. (2013). Children's E-books are Born: How E-books for Children are Leading E-book Development and Redefining the Reading Experience. *Partnership: the Canadian Journal of Library and Information Practice and Research*, 8, o. S.
- Schubert, S. & Schwill, A. (2011). *Didaktik der Informatik* (2. Aufl.). Heidelberg: Spektrum, Akademischer Verlag.
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (1999). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Stand am 3. März 2024)*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>
- SKBF. (2023). *Bildungsbericht Schweiz 2023*. Verfügbar unter: https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsberichte/2023/BiBer_2023_D.pdf
- Stadler-Altman, U., Moser, E.-E. & Hoffmann, J. (2024). Digitale Bilder - Analoge Rezeption? Digitale Bilderbücher als Herausforderung für pädagogische Werkstattarbeit. In N. Weber, M. Moos & D. Kucharz (Hrsg.), *Hochschullernwerkstätten im analogen und digitalen Raum. Perspektiven auf Didaktik und Forschung in innovativen Lernsettings* (S. 178-191). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Steinhauser, M. (2020). Und dann sind da auch noch die Bilder... Herausforderungen und Chancen in der aktuellen Bilderbuchkritik. In T. Kurwinkel, C. Norrick-Rühl & P. Schmerheim (Hrsg.), *Die Welt im Bild erfassen: Multidisziplinäre Perspektiven auf das Bilderbuch* (S. 259–274). Würzburg: Königshausen u. Neumann.
- Stiftung Haus der kleinen Forscher, Bergner, N., Hubwieser, P., Köster, H., Magenheim, J., Müller, K. et al. (2018). *Frühe informatische Bildung - Ziele und Gelingensbedingungen für den Elementar- und Primarbereich*. Verfügbar unter: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-178134>
- Takacs, Z. K., Swart, E. K. & Bus, A. G. (2015). Benefits and Pitfalls of Multimedia and Interactive Features in Technology-Enhanced Storybooks: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*, 85(4), 698–739.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2024). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. München: Reinhardt.
- Theurer, C., Jocham, T. & Pohlmann-Rother, S. (2024). Digitalkompetenzen von Grundschulkindern. Unfassbar und vermessen?! *MedienPädagogik*, 57, 165-195.
- Tulodziecki, G., Herzig, B. & Grafe, S. (2010). *Medienbildung in Schule und Unterricht. Grundlagen und Beispiele*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Walt, M. (2018). *ilz.focus Lehrmittel in der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.ilz.ch/publikationen/archiv-ilz-dossier>

- Warmdt, J., Frisch, H., Pohlmann-Rother, S. & Ratz, C. (2024). Videostudie zum Digital Storytelling im inklusiven Anfangsunterricht. Individuelle kognitive Aktivierung und inhaltliche Partizipation. In A. Flügel, A. Gruhn, I. Landrock, J. Lange, B. Müller-Naendrup, J. Wiesemann et. al. (Hrsg.), *Grundschulforschung meets Kindheitsforschung reloaded* (S. 612 - 617). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Weinkauff, G. & Glasenapp, G. von. (2010). *Kinder- und Jugendliteratur*. Paderborn: Schöningh.
- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Commun. ACM*, 49(3), 33–35.
- Wittmer, S. (2021). Mit dem Ballon in die Freiheit (Fulton / Kuhlmann 2019). Ein steiniger Weg in die fiktive Welt. In C. Bär, C. Jantzen & S. Wittmer (Hrsg.), *Vom Bilderbuch aus - zum Bilderbuch hin: Perspektiven auf Gegenstände, Akteur*innen und Unterricht* (S. 134–141). Bielefeld: Schneider bei wbv.
- Wittmer, S., Jantzen, C. & Bär, C. (2021). Einleitung: Vom Bilderbuch aus – zum Bilderbuch hin. Perspektiven auf Gegenstand, Akteur*innen und Unterricht. In Christine Bär, C. Jantzen & S. Wittmer (Hrsg.), *Vom Bilderbuch aus - zum Bilderbuch hin: Perspektiven auf Gegenstände, Akteur*innen und Unterricht* (S. 1–10). Bielefeld: Schneider bei wbv.
- Zöhrer, M. (2020). Wissensbilder – Erzählen im Sachbilderbuch. In T. Kurwinkel, C. Norrick-Rühl & P. Schermerheim (Hrsg.), *Die Welt im Bild erfassen: Multidisziplinäre Perspektiven auf das Bilderbuch* (S. 129–146). Würzburg: Königshausen u. Neumann.

8.1 Systematische Literaturrecherche und qualitative Inhaltsanalyse

- Alvarez, L. (2019). Auf dem Weg zu einer kritischen Verbreitung digitaler Technologien in der Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25, 27–34.
- Ballard, E. D. & Haroldson, R. (2022). Analysis of Computational Thinking in Children’s Literature for K-6 Students: Literature as a Non-Programming Unplugged Resource. *Journal of Educational Computing Research*, 59(8), 1487–1516.
- Bezuidenhout, H. S. (2021). An Early Grade Science, Technology, Engineering and Mathematics Dialogue Reading Programme: The Development of a Conceptual Framework. *South African Journal of Childhood Education*, 11. o. S.
- Broemmel, A. D., Rearden, K. T. & Buckner, C. (2021). Teachers Choices: Are They the Right Books for Science Instruction? *Reading Teacher*. o. S.
- Edinger, S. (2022). „Ich bin anders als du. Ich bin wie du.: Diversität im Bilderbuch an einem Beispiel. *R&E-Source*, 18, o. S.
- Egloff, B., Weder, M. & Balocco, C. (2019). Barrierefreiheit durch Technologie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(11–12), 20–26.

- Emmersberger, S. (2020). TigerBooks, SuperBuch und Co. Qualitäten und literaturdidaktische Potentiale interaktiv aufbereiteter Bilderbücher in digitalen Medienangeboten. *Medien im Deutschunterricht* 2(1), 1-18.
- Ferdinand, R., Daeglau, M. & Diethelm, I. (2024). Auf dem Weg zum inklusiven Informatikunterricht - Herausforderungen und Perspektiven. *Informatische Bildung in Schulen*, 2(2), o. S.
- Flämig, K. (2024). Digitale Medien in der sozialen Praxis der Kindertageseinrichtung. *Medien + Erziehung*, 68, 49-56.
- Grande, M. & Pontrello, C. (2016). Teacher Candidates Implementing Universal Design for Learning: Enhancing Picture Books with QR Codes. *Journal on School Educational Technology*, 12(2), 11–23.
- Haroldson, R. & Ballard, D. (2021). Alignment and Representation in Computer Science: An Analysis of Picture Books and Graphic Novels for K-8 Students. *Computer Science Education*
- Hollenweger, Judith & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/204678>
- Junge, A., Lüttgering, D., Schmidt, F. & Schomaker, C. (2022). Bilderbücher im Sachunterricht? - Potenziale eines Mediums für sachbezogenes Lernen in heterogenen Lerngruppen. In C. Müller-Brauers, K. Bräuning & C. Schomaker, (Hrsg.), *Bilderbücher im Grundschulunterricht. Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale* (S. 219 - 243). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Kissling, M. & Tönsing, J. (Hrsg.). (2024). *Einfach aussortieren? Anregungen für kritische Lektüren des Literaturkanons*. Berlin: Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur.
- Kleekamp, M. C. & Zapata, A. (2019). Interrogating Depictions of Disability in Children's Picturebooks. *Reading Teacher*, 72(3). o. S.
- König, L. (2022). Gemeinsam... und doch verschieden - Potenziale unterschiedlicher Gestaltungsebenen von Bilderbüchern für einen inklusiven Literaturunterricht. In C. Müller-Brauers, K. Bräuning & C. Schomaker, (Hrsg.), *Bilderbücher im Grundschulunterricht. Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale* (S. 60- 82). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Kreuznacht, K. (2022). Leerstellen als ästhetisches Prinzip - Othering und sensible Inszenierungen von Differenz im Bilderbuch. In C. Müller-Brauers, K. Bräuning & C. Schomaker, (Hrsg.), *Bilderbücher im Grundschulunterricht. Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale* (S. 40 - 59). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Lanners, R. (2020). Die Schweiz als Vorreiter des Universellen Designs und der Accessibility im Bildungswesen? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 26(10), 3–3.
- Leiss, J. (2020). Bilderbücher im inklusiven Literaturunterricht. Fallstricke und offene Fragen im Zusammenhang mit multimodalem Erzählen. *Medien im Deutschunterricht*, 2(2), 1-18.
- Maulaz, B. & Wicki, M. T. (2018). Auf dem Weg zu barrierefreien Lehrmitteln. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(5–6), 41–46.

- Meier-Popa, O. & Carigiet, T. (2022). Durch Unterstützte Kommunikation zu mehr Selbstbestimmung und Inklusion. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 28(11), 24–30.
- Mertens, C. & Rau, S. (2022). Prinzipien und Voraussetzungen für guten inklusiven Medienunterricht: Eine Analyse von didaktisch-methodischen Planungsrastern. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 28(11), 16–23.
- Midgette, E. & González, J. (2023). Trauma Informed Teaching of Literature to Multilingual Learner Refugees: In Search for Balance between Cultural Responsiveness and Curriculum Sensitivity. *Journal of Multilingual Education Research*, 12, 11-38.
- Mikolasek, M. (2019). Internetnutzung von Menschen mit kognitiven Einschränkungen: Chancen und Risiken am Beispiel der Sexualität. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(4), 50–53.
- Müller-Brauers, C., Bräuning, K. & Schomaker, C. (2022). Lernfelder und -potentiale in und von Bilderbüchern. In C. Müller-Brauers, K. Bräuning & C. Schomaker, (Hrsg.), *Bilderbücher im Grundschulunterricht. Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale* (S. 7–39). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Müller-Brauers, C. & Miosga, C. (2022). Bilderbuch-Apps im Vergleich - Geschichten verstehen und erzählen mit neuen Medien im Deutschunterricht. In C. Müller-Brauers, K. Bräuning & C. Schomaker, (Hrsg.), *Bilderbücher im Grundschulunterricht. Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale* (S. 143-171). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Ostrosky, M. M., Mouzourou, C., Dorsey, E. A., Favazza, P. C. & Leboeuf, L. M. (2015). Pick a Book, Any Book: Using Children's Books to Support Positive Attitudes toward Peers with Disabilities. *Young Exceptional Children*, 18. o. S.
- Reber, C. & Luginbühl, M. (2018). Selber machen ist der Königsweg: Aktive medienpädagogische Begleitung von Menschen mit einer Lern- und/oder kognitiven Behinderung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(11–12), 20–26.
- Schomaker, L. & Meyer, D. (2022). Bilderbücher in Einfacher oder Leichter Sprache im inklusiven Deutschunterricht - Kriterien zur Vereinfachung von Texten. In C. Müller-Brauers, K. Bräuning & C. Schomaker, (Hrsg.), *Bilderbücher im Grundschulunterricht. Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale* (S. 84-102). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Schumacher, S., Stadler-Altmann, U. & Emili, E. A. (2021). Piktogramme als Unterstützungsmedien. Studien im Kindergarten zu Effekten von Bilderbüchern mit zusätzlichen Symbolen. In B. Holub, K. Himpsl-Gutermann, K. Mittlböck, M. Musilek-Hofer, A. Varelija-Gerber & N. Grünberger, (Hrsg.), *Lern.medien.werk.statt. Hochschullernwerkstätten in der Digitalität* (S. 249-270). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Sjw, S. J. (2021). Roter- Faden-Texte unterstützen Kinder beim Verstehen einer Geschichte: Literale Kompetenzen fördern mit Minibooklet, Audio-File und Bildern. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27(9), 50–51.

- Thompson Long, B., Hall, T., Hogan, M. & Papastamatiou, N. (2018). Enhancing Children's Literacy Skills: Designing the Q-Tales Ecosystem for Children's E-Book Design and Publication. *Literacy*, 52(2), o. S.
- Throop Robinson, E. (2023). Count Me In: Exploring Equity, Diversity, and Inclusion through Mathematics and Children's Literature. *Reading Teacher*, 77, 189-198.
- Vivoda, A. (2019). Tactile Picture Books in Art Education in Croatia. *International Journal of Education & the Arts*, 20(22), o. S.
- Walt, M. (2018). *ilz.focus Lehrmittel in der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.ilz.ch/publikationen/archiv-ilz-dossier>
- Warmdt, J., Frisch, H., Kindermann, K., Pohlmann-Rother, S. & Ratz, C. (2023). Professionalisierung von Lehrkräften für Digitalität und Inklusion. *Qfl - Qualifizierung für Inklusion*, 5, o. S.

8.2 Bilderbücher

- Hello Ruby Oy. (2025). *helloruby*. Verfügbar unter: <https://www.helloruby.com/de>.
- Hipeli, E. (2015). *Das Buchstabengespenst: Ulla aus dem Eulenzwald*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Hipeli, E. (2016). *Peter und der Traum: Ulla aus dem Eulenzwald*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Hipeli, E. (2017). *Anna und der gelbe Kobold: Ulla aus dem Eulenzwald*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Hipeli, E. (2018). *Der Chaoskuchen: Ulla aus dem Eulenzwald*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Hipeli, E. (2019). *Ullas Wunsch: Ulla aus dem Eulenzwald*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Liukas, L. (2017a). *Hello Ruby: Programmier dir deine Welt*. Berlin: Bananenblau.
- Liukas, L. (2017b). *Hello Ruby: Die Reise ins Innere des Computers*. Berlin: Bananenblau.
- Liukas, L. (2018). *Hello Ruby: Expedition ins Internet*. Berlin: Bananenblau.
- Liukas, L. (2019). *Hello Ruby: Wenn Roboter zur Schule gehen*. Berlin: Bananenblau.
- Media Guidance GmbH. (2025). *Shop*. Verfügbar unter: <https://www.ulladieeule.ch/home/shop/>.

9 Anhang

- Anhang 1: Ableitung allgemeine didaktische Anforderungen aus AAER und Levanto 3.0
- Anhang 2: Suchwörter der systematischen Literaturrecherche
- Anhang 3: finales Kategoriensystem
- Anhang 4: Auszug aus dem Codierprotokoll
- Anhang 5: Praxisversion des Qualitätskriterienrasters
- Anhang 6: Ehrenwörtliche Erklärung

Herleitung der allgemeinen didaktische Kriterien aus Levanto 3.0 und AAER

Levanto 3.0

Kriterium aus Levanto			Y/N	Begründung	Verordnung
Lehrplan-kongruenz	Kompetenzbeschreibungen	Dem Lehrmittel liegt die Kompetenzorientierung gemäss dem Lehrplan zugrunde.	ja		Lehrplan-kongruenz
	Ausrichtung des Fachbereichs	Das Lehrmittel orientiert sich an den Kompetenzbereichen des Fachbereichs.			
	Ausrichtung des Fachbereichs	Im Lehrmittel wird sichtbar, welche Kompetenzbereiche des jeweiligen Fachbereichs im Zentrum stehen.			
	Bezüge zu Modulen	Das Lehrmittel stellt Bezüge zum Modul Medien und Informatik her.			
	Kompetenz- bzw. Anwendungsbezug	Das Lehrmittel enthält in ausreichendem Umfang Lerngelegenheiten und Anwendungsmöglichkeiten, um die im Lehrplan formulierten fachlichen und überfachlichen Kompetenzen zu erreichen.			
Lernprozess	Dimensionen des Lernens	Das Lehrmittel berücksichtigt die kognitive, emotionale und handelnde Dimension des Lernens.	nein	Fokus der vorliegenden Arbeit auf Oberflächenmerkmale, nicht Tiefenmerkmale,	
	Aspekte des Lernprozesses	Dem Lehrmittel liegt ein Ansatz eines systematischen Lernprozesses zugrunde (z. B. PADUA [Problemstellung, Aufbau, Durcharbeiten, Üben, Anwenden] oder LUKAS).			
	Kooperatives Lernen	Das Lehrmittel fördert und unterstützt das kooperative Lernen und Arbeiten.			
	Eigenständiges Lernen	Das Lehrmittel fördert und unterstützt das selbstständige Lernen und Arbeiten.			
	Lernzielorientiertes Arbeiten	Das Lehrmittel unterstützt die Lehrpersonen die kompetenzorientierten Ziele im Lernziel zu überarbeiten.			
	Fortschritte des Lernprozesses	Das Lehrmittel bietet Unterstützung, um Fortschritte im Lernprozess sichtbar zu machen, festzuhalten und zu reflektieren.			
Zielgruppenorientierung	Vorwissen, Können und Erfahrung	Im Lehrmittel werden das Vorwissen, das Können und die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler als Ausgangspunkt für das weitere Lernen aufgenommen und einbezogen.	ja		Lebensweltbezug / Präkonzept
	Lebensweltbezug	Das Lehrmittel berücksichtigt die sprachlichen, sozialen und kulturellen Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler.			
Individualisierende und adaptive Förderung	Kompetenzstufen	Das Lehrmittel unterstützt das Lernen in verschiedenen Kompetenzstufen.	nein	Bilderbücher haben i.d.R. keinen Lehrerkommentar, der didaktische Hinweise Kompetenzstufen oder Anforderungsniveaus enthält	
	Kompetenzstufen	Das Lehrmittel weist explizit Grundansprüche und erweiterte Ansprüche aus.			
	Besondere pädagogische Bedürfnisse	Das Lehrmittel enthält Hinweise zur Nutzung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.			
	Zugänge	Das Lehrmittel ermöglicht den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Zugänge (je nach Interesse oder Entwicklungsstand).	ja	wird unter inklusiven Anforderungen aufgegriffen und präzisiert	
	Lernstrategien	Das Lehrmittel unterstützt die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Lernstrategien einzusetzen.	nein	Bilderbücher haben i.d.R. keine direkte Vermittlung von Lernstrategien	
Individualisierung und Differenzierung	Niveaudifferenzierte Sprache	Die sprachliche Gestaltung (Lese- und Hörtexte) ist an unterschiedliche Leistungsniveaus angepasst.	nein	Bilderbuch enthält i.d.R. ein Lesetext	
	Unterrichtsformen und -methoden	Das Lehrmittel trägt der Förderung nach vielfältigen Unterrichtsformen und Unterrichtsmethoden ausreichend Rechnung.	nein	Bilderbücher haben nicht einen herkömmlichen Lehrerkommentar mit didaktischen Hinweisen	
	Jahrgangsübergreifendes, altersdurchmischtes Lernen	Das Lehrmittel gibt Hinweise für die Nutzung im jahrgangsübergreifenden Unterricht bzw. das altersdurchmischte Lernen.			

	Durchlässigkeit	Das Lehrmittel ermöglicht die Durchlässigkeit zwischen den Anforderungsniveaus.	nein	Bilderbuch bietet i.d.R. ein Niveau	
Beurteilung	Selbstbeurteilung	Das Lehrmittel bietet in angemessenem Umfang Instrumente zur Selbstbeurteilung an (Reflexionen zum Lernprozess und Lernergebnis).	nein	Bilderbücher haben i.d.R. keinen Lehrerkommentar mit didaktischen Hinweisen zur Beurteilung	
	Fremdbeurteilung	Das Lehrmittel bietet in angemessenem Umfang Instrumente zur formativen Fremdbeurteilung (durch Lehrpersonen und Mitschülerinnen und Mitschüler).			
	Fremdbeurteilung	Das Lehrmittel bietet in angemessenem Umfang Instrumente zur summativen Fremdbeurteilung der Lernenden an.			
	digitale Rückmeldung	Die digitalen Elemente des Lehrmittels bieten die Möglichkeit, dass die Lernenden individuelle Rückmeldung erhalten und über den Lernfortschritt informiert werden.			
Diversität	Werthaltungen	Das Lehrmittel gibt verschiedenen Werthaltungen und Ansichten Raum.	ja		Werterhaltung Diversität
	Interkulturelle Bildung	Das Lehrmittel bringt unterschiedliche kulturell geprägte Inhalte und Perspektiven zur Geltung.			
	Gender	Das Lehrmittel zeigt diverse Rollenbilder und bildet in seiner Gestaltung (Grafik, Bilder, Texte) die Vielfalt der Gesellschaft und der Geschlechterordnungen ab.			
Inhalt	Korrektheit	Die Inhalte sind fachlich richtig, sachlich ausgewogen und werden aktuell dargestellt.	ja		Inhalt
	Lebensweltbezug	Die Inhalte und Aufgaben sind realitäts- und lebensnah.	ja		Lebensweltbezug / Präkonzept
	Sachlogik	Die Themen und Aufgaben sind sachlogisch aufgebaut und sinnvoll miteinander verbunden.	ja		Inhalt
	Vertiefung	Im Lehrmittel werden Vertiefungen nach dem Prinzip des Spiralprinzips sichtbar.	nein	Bilderbücher sind i.d.R. Einzelwerke	
	Überfachliche Kompetenzen	Im Lehrmittel werden überfachliche Kompetenzen gezielt mit fachlichem Wissen oder fachübergreifenden Bezügen verknüpft.	nein	Fokus der vorliegenden Arbeit auf fachliche Kompetenzen von Medien und Informatik, bewusste Ausklammerung von überfachlichen Kompetenzen	
	Überfachliche Kompetenzen	Im Lehrmittel werden der Erwerb und der Einsatz von methodischen Kompetenzen gefördert.			
	Überfachliche Kompetenzen	Im Lehrmittel werden der Erwerb und der Einsatz von sozialen Kompetenzen gefördert.			
	Überfachliche Kompetenzen	Im Lehrmittel werden der Erwerb und der Einsatz von personalen Kompetenzen gefördert.			
	BNE	Im Lehrmittel wird BNE gezielt mit fachlichen Inhalten verknüpft und bearbeitet.	nein	Bilderbücher sind i.d.R. an ein eigenes Thema / Geschichte angesiedelt	
	Sprachförderung	Das Lehrmittel fördert den Erwerb einer Fachsprache des jeweiligen Faches.	ja		Sprache
	Lektionenzahl	Das Lehrmittel bietet Übersichten und Planungshilfen für unterschiedliche Lektionenzahlen.	nein	Bilderbücher haben i.d.R. keine Planungshilfen	
	Einbettung Vor-/ Folgelehrmittel	Das Lehrmittel ist anschlussfähig an das vorhergehende bzw. nachfolgende Lehrmittel.	nein	Bilderbücher sind i.d.R. Einzelwerke	
Übersicht	Struktur	Das Lehrmittel ist übersichtlich strukturiert.	ja		Inhalt
	Bezüge	Zwischen den verschiedenen Teilen des Lehrmittels (analog, digital, Arbeitsbuch, Lehrpersonenmaterial etc.) sind Bezüge klar erkennbar bzw. diese sind miteinander verlinkt.	nein	Bilderbücher sind i.d.R. Einzelwerke	
	Übersichten und Orientierungshilfen	Übersichten, Verzeichnisse und Orientierungshilfen unterstützen die Arbeit mit dem Lehrmittel.	nein	Bilderbücher haben i.d.R. keinen Lehrerkommentar	
Aspekte formaler Gestaltung	Werbung	Das Lehrmittel ist frei von offener oder versteckter Werbung.	ja		Werterhaltung Diversität
	Abstimmung	Die Texte, Illustrationen und Simulationen im Lehrmittel sind aufeinander abgestimmt.	ja		Bild-Text Abstimmung

	Adressatengerechte Gestaltung	Die sprachliche Gestaltung (Lese- und Hörtexte) des Lehrmittels ist auf die Verständlichkeit der Zielgruppe abgestimmt.	ja		Sprache
	Visualisierung	Die multimediale Gestaltung des Lehrmittels ist sinnvoll auf die Inhalte abgestimmt.	ja		Bild-Text Abstimmung
Aspekte digital-interaktive Gestaltung	Aspekte digital-interaktive Gestaltung	Die digital-interaktive Gestaltung des Lehrmittels ist sinnvoll auf die Inhalte abgestimmt.	ja	Bilderbücher haben i.d.R. keine Aufgaben und sind rezeptiv, müssen nicht ortsunabhängig und regelmässig benutzt werden, brauchen i.d.R. keine persönlichen Daten	digitale Hinweise
	multimediale Gestaltung	Die multimediale Gestaltung des Lehrmittels ist sinnvoll auf die Lerninhalte abgestimmt.			
	Navigation und Steuerung	Die digitalen Elemente des Lehrmittels enthalten Navigationsfunktionen und Steuerungsfunktionen, um den Arbeitsstand zu speichern und zu dokumentieren.	nein		
	Transparenz	Das Lehrmittel ermöglicht den Lehrpersonen einen Überblick über die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler.			
	Praxistauglichkeit	Das Lehrmittel ist für den regelmässigen Einsatz in der Praxis geeignet.			
	Verfügbarkeit	Das Lehrmittel steht den Schülerinnen und Schülern geräte- und ortsunabhängig zur Verfügung.			
	Datenschutz	Das Lehrmittel erfüllt die datenschutzrechtlichen Anforderungen.			
	Portabilität der Daten	Die von den Schülerinnen und Schülern digital erstellten Inhalte lassen sich exportieren.			
Übergeordnetes Kriterium	Nachhaltigkeit	Das Lehrmittel wird unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit hergestellt.	ja	Bilderbücher haben i.d.R. keine Nutzerverwaltung	überfachliche Kriterien
	Materialqualität	Die Materialqualität wird dem Einsatz gerecht (Einweg/Mehrweg).			
	Wirtschaftlichkeit	Das Lehrmittel weist ein gutes Kosten-Nutzenverhältnis auf, inklusive attraktivem Lizenzmodell.			
	Barrierefreiheit	Die digitalen Elemente des Lehrmittels ermöglichen einen barrierefreien Zugang.	ja		digitale Hinweise
	Nutzerverwaltung	Das Lehrmittel stellt eine einfache Nutzerverwaltung (Zugriffsrechte, Rollenverteilung) zur Verfügung.	nein		

AAER

Kriterium aus AAER			Y/N	Begründung	Verordnung
Diskursive Positionierung	Interessegeleitete Themenführung/Positionierung	Das Lehr-Lernmittel ist frei von einseitiger Informationsvermittlung bzgl. bestimmter Themen/Aussagen/ gesellschaftlicher Akteure.	ja		Wertehaltung Diversität
	Transparenz (Anbieter/Autoren/Motivation)	Das Lehr-Lernmittel ist transparent hinsichtlich seiner Autorenschaft/Anbieter.			
	Werbliche Elemente	Das Lehr-Lernmittel ist frei von Werbung.			
	Heterogenität/Gender	Das Lehr-Lernmittel ist in seinen textlichen und bildlichen Darstellungen von gesellschaftlichen bzw. ethnischen Gruppen sowie der Kategorie Geschlecht ausgewogen und vermeidet einseitige, reduzierende Darstellungen.			
Makrodidaktische bzw. bildungstheoretische Fundierung	Handlungsorientierung	Das Lehr-Lernmittel ist handlungsorientiert, indem es Verantwortungsübernahme für Lernwege und Lernergebnisse durch die SuS fördert/fordert.	nein	Bilderbücher haben i.d.R. keinen handlungsorientierten Aufbau	
	Lebensweltlichkeit	Das Lehr-Lernmittel weist Bezüge zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler auf.	ja		Lebenswelt-bezug / Präkonzept
	Reflexion/Urteilsfähigkeit	Das Lehr-Lernmittel spricht die SuS als Menschen an, die sich selbst und ihre Umwelt zum Gegenstand des eigenen Denkens und Urteilens machen.	nein	Fokus der vorliegenden Arbeit auf fachliche Kompetenzen von Medien und Informatik, bewusste	

				Ausklammerung von überfachlichen Kompetenzen	
Mikrodidaktische Umsetzung	Methoden	Das Lehr-Lernmittel setzt gezielt bestimmte Methoden ein, die den übergeordneten Zielen des Lernprozesses dienen.	nein	Bilderbuch gibt i.d.R. keine mikrodidaktischen Hinweise	
	Medien	Das Lehr-Lernmittel nutzt ziel- und themenbezogen mediale Angebote unter Berücksichtigung eines medienkompetenten Umgangs seitens der SuS.			
	Binnendifferenzierung	Das Lehr-Lernmittel macht Angebote für binnendifferenzierte Lernarrangements.			
Kognitive Strukturierung	Kognitive Prozesse – Transfer- und Anwendungsorientierung	Das Lehr-Lernmittel spricht gezielt kognitive Prozesse an, die über elementare kognitive Prozesse hinausgehen und als transfer- bzw. anwendungsorientiert zu bezeichnen sind.	nein	Fokus der vorliegenden Arbeit auf Oberflächenmerkmale, nicht Tiefenmerkmale	
	Prozessorientierung – Kumulation	Das Lehr-Lernmittel verknüpft einzelne Sequenzen zu einem Prozess und unterstützt damit das Prinzip eines kumulativen Aufbaus von Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen.			
	Lernwegunterstützende Elemente (Scaffolding)	Das Lehr-Lernmittel enthält Elemente, die den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler unterstützen, indem sie Aussagen machen, die sich auf den Lernweg bzw. die Lernaktivität der Schülerinnen und Schüler beziehen.			
Aufgabendesign	Sequenzierung	Die im Lehr-Lernmittel enthaltenen Aufgaben stehen in einem didaktisch oder fachlich sinnvollen Zusammenhang zueinander.	nein	Bilderbuch hat i.d.R. keine Aufgaben	
	Aktivierung	Das Lehr-Lernmittel steht unter einer übergeordneten/umgreifenden Problemstellung, die durch die Schülerinnen und Schüler bearbeitet und gelöst wird.			
	Multiple Lösungswege	Die im Lehr-Lernmittel enthaltenen Aufgaben regen die SuS zur Bildung mehrerer Lösungswege an.			
Bild- und Textkomposition	Sprachlichkeit	Das Lehr-Lernmittel nutzt eine klare, verständliche Sprache.	ja		Sprache
	Bildsprache	Bildliche Elemente werden im Lehr-Lernmittel in klarer und logischer Zuordnung zum Unterrichtsthema bzw. -ziel eingesetzt.	ja		Bild-Text Abstimmung
	Additive Kommunikation (Anreicherung)	Das Lehr-Lernmittel integriert zusätzliche kommunikative Elemente, die die Inhalte des Lehr-Lernmittels unterstützen/anreichern.	nein	Bilderbuch hat i.d.R. keine zusätzlichen Elemente	
Anlehnung an Curriculum und fachspezifische Bildungsstandards	Bezüge Curriculum	Das Lehr-Lernmittel stellt nachvollziehbare Bezüge zu Inhalten des für das Fach gültigen Curriculums her.	ja		Lehrplankongruenz
	Bezüge Bildungsstandards	Das Lehr-Lernmittel stellt nachvollziehbare Bezüge zu Inhalten der für das Fach gültigen Bildungsstandards her.			
Unterrichtspraktische Anwendbarkeit und Anwendungstransparenz	Didaktisches Konzept	Das Lehr-Lernmittel enthält didaktische Informationen, die seine Anwendung erleichtern.	nein	Bilderbücher haben i.d.R. keinen Lehrerkommentar	
	Rahmenbedingungen	Das Lehr-Lernmittel nennt die Rahmenbedingungen seiner Nutzung.			

Suchwörter der systematischen Literaturrecherche

Suchbereich	DE (Fachportal Pädagogik)	EN (ERIC)
<i>Bilderbuch</i>	Bilderbuch, Vorlesebuch, Kinderliteratur,	picture book children's literature story book,
<i>inklusive Didaktik</i>	Inklusion (inklusi*), Integration (Integrat*), UDL, universal design, barrierefrei	UDL, universal design Inclusion, special educational needs (SEN)
<i>Medien</i>	Medienpädagogik, Medienkompetenz, Mediendidaktik,	digital education, digital literacy, digital citizenship, media pedagogy, media didactics
<i>Informatik</i>	Informatik, algorithmisches Denken, Computational Thinking,	computer science, informatics education, computational thinking, CS education, programming education
<i>Anwendung</i>	Anwendungskompetenzen, digitale Kompetenzen (<i>DigComp</i>), digital skills,	digital skills, ICT skills, digital competences, computer literacy application skills

Kategoriesystem

Abkürzung	F1	W1	W2	L1	L2	L3	L4	A1	A2	A3
Hauptkategorie	Lehrplankongruenz / Fachlichkeit	Wertehaltung / Diversität		Bilderbuchgestaltung				Individu.adaptive Förderung		
Subkategorie	Medien, Informatik und Anwendung	inklusive Haltung	Lernen am gemeinsamen Gegenstand	Zielgruppenorientierung	Inhalt	Sprache	Bild-Text	UDL	Barrierefreiheit / digitale Teilhabe	Elementarisierung
Beschreibung / Einschluss	ein erweitertes Verständnis des Lehrplans	Verständnis von Vielfalt und Heterogenität als Chance / Herausforderung	die Auswahl des gemeinsamen Lerngegenstandes Bilderbuch	Anschlussfähigkeit an Lebenswelt, Präkonzept	Struktur, Korrektheit, Sachlogik, Übersicht	Umgang mit Sprache, Erzählstruktur, Fachbegriffe	Umgang mit Bild und Bild-Sprache Verhältnis	Zugänge durch Repräsentationen oder Aneignungsstufen für alle	bewussten Abbau von Barrieren für eine Zielgruppe Teilhabe durch Digitalität	Möglichkeiten zur Reduktion und Elementarisierung des Inhalts
Ankerbeispiel	50 % des Buches (...) innerhalb Kompetenz Grad-Bereichs, dann zielgerichtet	Vermeidung von Kommunikation mit hohem Verletzungspotenzial	Gestaltungstrukturen müssen nicht zwangsläufig kognitiv durch Verstanden werden	digitale Lebenswelt von Kindern im Unterricht aufzugreifen	Charaktere lösen Probleme, schaffen neue Dinge auf experimentelle Weise und denken logisch	verbale Gestaltung durch immer wiederkehrende Phrasen	Abgrenzung von Figur und Hintergrund	visuelle und haptische Wahrnehmungsqualitäten	mit leuchtenden und kontrastreichen Farben gestaltet für Restsehvermögen	Reduzieren von längeren und komplexeren Texten ist schwierig

Abkürzung	M1	M2	M3	M4	I1	I2	I3	I4	AK1	S
Hauptkategorie	Medienpädagogik				Informatikdidaktik				Anwendungskompetenzen	Sonstiges
Subkategorie	Lernen durch das Medium Bild	Lernen über Medien	Lernen mit Medien	Lernen trotz Medien	fundamentale Ideen	CT / Problemlösen	Handlungsorientierung	Architektur und Relevanzp.	Hinweise zum Geräteinsatz	
Beschreibung / Einschluss	Potenziale, Chancen und Risiken durch das Bild	verschiedene Sichtweisen der Medienbildung	einen sinnvollen Einsatz von digitalen	bewusst Mediennutzung berücksichtigen oder sich davon distanzieren	die Auswahl fundamentaler Ideen	Verankerung von algorithmischen Denken und Problemlösestrategien	Umsetzung von Handlungsorientierung	das Verhältnis zwischen Technologiewissen und Reflexion	die explizite Vermittlung und Durchführung von Anwendungskompetenzen	keine andere Kategorie
Ankerbeispiel	Bildbetrachtung beinhaltet die Informationensentnahme und Intentionalität	vor Gefahren des Internets schützen	Bildelemente mit Geräuschen und Tönen	unangemessenes Hilfsmittel behindert (...) Kompetenzerwicklung, da es (...) die Arbeit übernimmt	sollten den Ingenieurdesignprozess und andere Elemente von STEM präsentieren	strategische Einführung von CT-Vokabular zu veranschaulichen	Optionen mit vorgefertigten Startcode anbieten	-	Anleitung und Begleitung, die vorhandene Technologie im Blick auf Selbstständigkeit zu nutzen	lokaler Illustrator

Codierprotokoll

Nr	Code	P	Aussage	Quelle	Seite	Kommentar
546	A1	I	Authentische und vielseitige Perspektiven	Mertens & Rau (2022)	o.S.	
497	W1	I	Bilderbuchnarrationen als Unterrichtsgegenstände gerade wegen ihres multimodalen Charakters	Leiss (2020)	13	
186	W1	I	Charaktere mit Behinderungen zu treffen, die scheinbar keine Handlungsfähigkeit besitzen oder von	Kleekamp & Zapata (2018)	2	
189	W1	I	Figuren mit Behinderung, ihre eigene Identität zu gestalten, eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von	Kleekamp & Zapata (2018)	2	
528	M4	I	gewisse Entwicklungsdifferenzen zwischen Schülerinnen und Schülern, die durch technologische Hilfs	M Alvarez (2019)	o.S.	
506	M3	I	Handlungs- und produktorientiertes digitales Arbeiten ist für Menschen mit einer Lern- und / oder kog	Reber & Luginbühl (2018)	o.S.	
239	W1	I	ideologische Narrativ eines überlegenen „Wir“ gegenüber einem unterlegenen „Sie“ stützen	Midgette & González (2023)	16	
48	I2	IM	indem er verschiedene Szenarien vorstellt, eine Lösung erstellt, die Lösung umsetzt, den Plan testet und	Bezuidenhout (2021)	6	
174	W1	I	keine Funktion für das narrative Ganze	Leiss (2024)	74	
77	I2	IM	kostengünstig, niedrigschwellig (zugänglich) und nicht materialintensiv	Ballard & Haroldson (2022)	6	
206	W1	I	Oftmals werden eindimensionale Freundschaften präsentiert, in denen andere Kinder ihre Beziehung zu	Kleekamp & Zapata (2018)	4	
235	W1	I	riskieren sie, Stereotype zu schaffen und zu verstärken,	Midgette & González (2023)	12	
39	L1	IM	Sicht auf reale Situationen bieten, die CT im Leben erfordern	Bezuidenhout (2021)	6	
198	W1	I	starke literarische Figur ist vielschichtig und facettenreich --> Behinderung als multidimensional dargest	Kleekamp & Zapata (2018)	3	zentrales Kriterium
212	W1	I	Temple als Person positioniert, deren Meinungen und Perspektiven im Mittelpunkt der Handlung stehen	Kleekamp & Zapata (2018)	5	
507	AK1	I	zwei Finger benutzt werden müssen, für das Zeichnen aber nur einer, forderte einige der Teilnehmer	Reber & Luginbühl (2018)	o.S.	
374	W2	I	"gemeinsame Lernsituation" die für alle Kinder sprachliche und kommunikative Teilhabe ermöglicht	Müller-Brauers & Miosga (2022)	162	
545	W2	I	(audiovisuelle) Medien als gemeinsamer Gegenstand	Mertens & Rau (2022)	o.S.	
128	W1	I	ableistischen Perspektive (...) heraus wird Blindsein per se als „schlimm“ bewertet	Leiss (2024)	54	
294	W1	I	Abstrakt konstruierte Figuren um die Struktur von Differenz zu	Kreutznacht (2022)	55	
281	W1	I	Abstraktion, der Figuren gibt Potenzial für Anschluss Kommunikation	Kreutznacht (2022)	47	
92	I2	IM	Abstraktion: erklärt sorgfältig mehrere Modelle, die in der Informatik verwendet werden, einschließlich	Ballard & Haroldson (2022)	15	konkrete Beispiele
94	I2	IM	Abstraktion: informieren den Leser bei jedem Schritt in Bezug auf diese Abstraktionen	Ballard & Haroldson (2022)	15	konkrete Beispiele
93	I2	IM	Abstraktion: treffen Entscheidungen basierend auf Bedingungen und verfolgen ihren Fortschritt	Ballard & Haroldson (2022)	15	konkrete Beispiele
157	W1	I	affirmiert auch die Unterscheidbarkeit der beiden Gruppen als gegeben und unhinterfragbar (...) probe	Leiss (2024)	68	
45	I1	IM	aktuellen Anwendungen von Codierung zu verstehen, schließt ich eine Diskussion über die Prinzipien der	Bezuidenhout (2021)	6	
106	I2	IM	Algorithmisches Denken: Ereignisse, die zum Mobbing führen, in die richtige Reihenfolge bringen	Ballard & Haroldson (2022)	19	konkrete Beispiele
107	I2	IM	Algorithmisches Denken: Flussdiagramm ist eine logische Darstellung	Ballard & Haroldson (2022)	19	konkrete Beispiele
105	I2	IM	Algorithmisches Denken: Konzept der Schleifen auf die Route	Ballard & Haroldson (2022)	18	konkrete Beispiele
103	I2	IM	Algorithmisches Denken: Schritte definieren und anordnen, um die Zutaten zu sammeln und sie zusam	Ballard & Haroldson (2022)	18	konkrete Beispiele
102	I2	IM	Algorithmisches Denken: Schritte von Rezepten an, um Funktionen zu verstehen	Ballard & Haroldson (2022)	18	konkrete Beispiele
104	I2	IM	Algorithmisches Denken: wiederholenden Routen	Ballard & Haroldson (2022)	18	konkrete Beispiele
13	I1	IM	Algorithmus als Plan	Bezuidenhout (2021)	2	
156	W1	I	alle drei Formen des Begehrens nach Nichtdiskriminierung innerhalb eines Textes artikuliert werden	Leiss (2024)	68	
24	I1	IM	Alle Geschichten sollten den Ingenieurdesignprozess und andere Elemente von STEM präsentieren	Bezuidenhout (2021)	3	
44	L1	IM	alltägliche Situationen zu bieten, die bereits in der Gesellschaft verwendet werden	Bezuidenhout (2021)	6	
22	L1	IM	Altergerech	Bezuidenhout (2021)	3	
120	S	IM	Altersbereichsempfehlungen	Ballard & Haroldson (2022)	25	
410	M3	I	altersgerechte Texte zum Lesen	Thompson-Long & Hall & Hogan	3	
248	L4	O	alterstypisch gestaltet.	Warmdt & Frisch & Kindermann	13	
3	L3	IM	an den Diskussionen zwischen den Charakteren in den Büchern teilnehmen	Bezuidenhout (2021)	2	
328	A3	I	an die Adressat:innen mit ihrem sprachlichen und inhaltlichen Wissen	Schomaker & Meyer (2022)	88	Kriterien einfache Sprache
327	A3	I	an sprachliche Praktiken der gesellschaft auf die Zielgruppe leichte Sprache nicht stigmatisieren oder ber	Schomaker & Meyer (2022)	88	Kriterien einfache Sprache
267	L2	O	Analogien und Animismen bis heute Kontrovers	Müller & Brüning & Schomaker	22	
274	W1	I	Anbindung an die Realität der Leser	Kreutznacht (2022)	45	
321	L1	I	Anknüpfungspunkte an die Sozialisation und Lebenswelt der Schülerinnen	Schomaker & Meyer (2022)	86	
354	A3	I	Anlehnung an Schulschrift	Schomaker & Meyer (2022)	90	
503	AK1	I	Anleitung und Begleitung, die vorhandene Technologie so zunutzen, damit die Technologie der Selbst-	Egloff & Weder & Balocco (2015)	o.S.	
380	L3	I	Anleitung von Fachsprache, Kontinuum zwischen Bildung und Alltagssprache	Junge & Lüttgering & Schmidt &	229	
347	A3	I	Anschluss Kommunikation und das lernen an gemeinsame Gegenstand bestehen bleiben	Schomaker & Meyer (2022)	90	
211	W1	I	Anstatt Temples Vorlieben allein auf ihre Autismus-Diagnose zu stützen, werden sie im Text menschlich	Kleekamp & Zapata (2018)	5	
368	M3	I	Anteil automatischer und konstantablaufender der Animationen ist höher (...) ein überfrachtet Audit tief	Müller-Brauers & Miosga (2022)	160	
536	A1	I	anstellung der Inhalte lässt sich multimodal gestalten, sodass unterschiedliche Sinne angesprochen we	Lanners (2020)	o.S.	
148	W1	I	artikulierte Anspruch, Gemeinsame stärker zu gewichten als das Trennende	Leiss (2024)	65	
552	AK1	IM	Assistive Technologien wertvolle alternative Bedienungskonzepte.	Ferdinand & Daeglau & Diethelr	o.S.	
258	L4	O	ästhetische Bilder	Warmdt & Frisch & Kindermann	14	
226	W1	I	auch schwierige Lebenssituationen anzusprechen	Kleekamp & Zapata (2018)	7	
451	A1	I	Audit ist das Kind zu erreichen, indem Geschichten vorgelesen werden oder eine Gesprächssituation	Schumacher & Stadler-Altman	251	
359	A1	I	auditive oder auch handlungsorientierte Textzugänge schaffen	Schomaker & Meyer (2022)	99	
384	L2	I	Aufforderungscharakter, da viele Informationen mithilfe von Pop-ups klappen und einem Mini Buch selb	Junge & Lüttgering & Schmidt &	233	
161	W1	I	Aufklärung über besondere Belastungen und Bedürfnisse der betroffenen Kinder	Leiss (2024)	70	
133	L3	I	aus einer diskriminierungssensiblen Perspektive unproblematisch	Leiss (2024)	55	
333	A3	I	Ausschliesslicher Verwendung geläufig Wörter, Texte langweilig werden	Schomaker & Meyer (2022)	90	
306	W2	I	Äusserungen qualitativ jedoch kaum von anderen verstehenschwachen Schüler ohne sonderpädagogisch	König (2022)	61	
377	A2	I	Auswahl von Apps mit Mehrsprachigkeitsfunktion	Müller-Brauers & Miosga (2022)	162	
216	W1	I	authentisch aus Temples Perspektive dargestellt	Kleekamp & Zapata (2018)	5	
478	W1	I	authentische Einblicke in den Alltag und die Arbeit im Leben eines Menschen mit Behinderung.	Ostrosky & Mouzourou & Dorsey	37	
449	A2	I	barrierefreien Kommunikation beschriebene Verarbeitung von Information ist sequenziell-analytisch ged	Schumacher & Stadler-Altman	251	
484	S	I	Beachten Sie das Copyright-Datum und die Zielgruppe:	Ostrosky & Mouzourou & Dorsey	37	
524	A2	I	Bedienungshilfen – Kontrast, Lupe, vereinfachte Tastaturen usw. – von Computern oder Tablets, etwa f	Alvarez (2019)	o.S.	
151	W1	I	Begehrens nach Empowerment	Leiss (2024)	66	
119	L4	IM	Begleitenden Bildern und Diagrammen	Ballard & Haroldson (2022)	24	
365	M3	I	Begrenzte Illustrative Animationen um nicht von der Geschichte weg lenken	Müller-Brauers & Miosga (2022)	160	
501	AK1	I	Bei Institutionswechsel Know-how für die Bedienung fehlt.	Egloff & Weder & Balocco (2015)	o.S.	
433	M3	I	Bereitstellung interaktiver Funktionen, die den motorischen Fähigkeiten von Kindern entsprechen. Beispi	Thompson-Long & Hall & Hogan	7	
468	L2	I	Bereitstellung von Büchern mit Bildern und Geschichten von Kindern mit Behinderungen, die Einführung i	Ostrosky & Mouzourou & Dorsey	32	
234	W1	I	berflächliche Darstellungen von Diversität und mangelnde Tiefe in der Repräsentation der sozialen und	Midgette & González (2023)	12	
197	W1	I	Beziehungen zu anderen Figuren im Buch (z. B. Opferrolle, Abhängigkeit von anderen)	Kleekamp & Zapata (2018)	3	
520	M2	I	Bezüglich Informationssuche zu sexuellen Themen kann auch die Fülle an Informationen überwältigen	Mikolasek (2019)	o.S.	
113	S	IM	bieten einige Buchreihen zusätzliche Aktivitäten am Ende der Geschichte,	Ballard & Haroldson (2022)	20	
426	M3	I	Bieten Sie interaktive Hypermedia-Elemente (Hotspots) an, die auf den Text abgestimmt sind, sowie ein	Thompson-Long & Hall & Hogan	6	
398	A1	I	Bietet das Buch vielfältige und reichhaltige Perspektiven zur Unterstützung der individuellen Lernproz	Throop Robinson (2023)	o.S.	
255	L3	O	Bild und das Emoji sowie die Sterne als Symbol für Kopfschmerzen gelesen werden können	Warmdt & Frisch & Kindermann	13	
130	W1	I	Bild-Schrifttext der symbolischen Diskriminierung (...) zuarbeitet	Leiss (2024)	54	
263	M3	IM	Bildelemente mit Geräuschen und Tönen	Warmdt & Frisch & Kindermann	14	
349	A3	I	Bilder genutzt werden	Schomaker & Meyer (2022)	90	
252	L4	O	Bilder und Symbole, die die Schrift ergänzen bzw. ersetzen	Warmdt & Frisch & Kindermann	13	
16	L4	IM	bildlichen Algorithmus/Plan folgen	Bezuidenhout (2021)	2	
336	A3	I	Bildtext Bezüge	Schomaker & Meyer (2022)	90	
526	M4	I	bis hin zum Verlust von Kompetenzen gehen können	Alvarez (2019)	o.S.	
444	A2	I	Blindenschrift	Vivoda (2019)	12	
191	W1	I	Bücher, die Behinderung thematisieren, literarische Standards erfüllen	Kleekamp & Zapata (2018)	2	

Qualitätskriterien für Bilderbücher im Zyklus 1 für die Förderung von Medien- und Informatikkompetenzen

pädagogisch-didaktische Kriterien	trifft nicht zu	trifft weniger zu	trifft mehr zu	trifft voll zu
Wertehaltung / Diversität: inklusionsorientierte Haltung und Werte, vielschichtige und handlungsfähige Figuren, Mitgefühl statt Mitleid, Gemeinsames steht über Differenz, keine versteckte Werbung				
Lebensweltorientierung: Erfahrungen von allen berücksichtigen, Anschluss an realen Situationen, Problemen, nicht fach-adäquaten Vorstellungen, digitaler Lebenswelt, Übertragung in den Alltag,				
Aufforderungscharakter: handelnde, forschende Figuren, Rezepte, Problemlösungen oder Anleitungen zum Nachmachen, «Mitsprech-» oder sich wiederholende Phrasen,				
Zugänge: verschiedene Zugänge zur Wahrnehmung, auditive, taktile, haptische, interaktive Reize, Wechsel zwischen symbolischer und abstrakter Ebene, unterstützende Elemente [bspw. Hervorhebungen]				

thematisch-inhaltliche Kriterien	trifft nicht zu	trifft weniger zu	trifft mehr zu	trifft voll zu
Lehrplankongruenz: Anschluss an den Kompetenzen, Hälfte der Inhalte verortungsbar, Abdeckung fundamentaler und erweiterter Kompetenzen, thematisiert Anwendung / Alltagsbewältigung				
Inhalt: logischer Aufbau, fachliche Inhalte korrekt dargestellt, Handlung orientiert sich an einem Modell / Lösungsstrategie, reflektierter Umgang mit nicht-menschlichen Figuren				
Gemeinsamer Gegenstand: Eignung, Schrift- und Bildtext tragen Inhalt und Handlung, Leerstellen oder Uneindeutigkeiten für Gesprächsanlässe, Mehrdeutigkeit				
Elementarisierung für Lerngruppe: Vereinfachung ohne Bedeutungsverlust, Text nicht zu komplex für Reduzierung, Anpassungen nicht stigmatisierend, Bewahrung der Ästhetik				

formal-gestalterische Kriterien	trifft nicht zu	trifft weniger zu	trifft mehr zu	trifft voll zu
Sprache: adressatengerecht, Präsens, vertraute Wörter, sinnvoller / wiederholender Einsatz von Fachwörtern, Vermeidung verletzender Sprache, grosse, lesbare Schrift, Silben/Bild-Unterstützung				
Bild: detailliert, kindgerecht, bunt, kontrastreiche Farbgestaltung, klare Linien, Trennung zwischen Hintergrund / Figur Text, erkennbare Emotionen, vielseitiger, funktioneller und kein dekorativer Einsatz				
Bild-Text-Interdependenz: konsistentes, für das Verständnis sinnvolles Verhältnis, Bild- und Text beinhalten bei komplementären / kontrapunktischen Verhältnissen mehrere Zugänge				
digitale Gestaltung: benutzerfreundlich, barrierefrei, intuitiv, formatortsunabhängig, Zoom-, Kontrast- und Helligkeitseinstellungen, Vorlese-, Eingabe und Übersetzungsfunktionen, ermöglicht Teilhabe				

fachspezifische Kriterien

trifft
nicht zu

trifft
weniger zu

trifft
mehr zu

trifft
voll zu

Medien

Lehrplan: über eigene Erfahrung, Werbung, Emotionen in Mediennutzung sprechen, Medienbeiträge und Funktionsweise der verwendeten Medien verstehen, ausprobieren

Lernen durch Bilder: Eignung zur Beobachtung, Deutung, Informationsentnahme und Reflexion, erkennbare Gestaltungsmerkmale, Intentionalität und Aussageabsicht,

Lernen über Medien: Sichtweise über Medienerziehung klar und konsistent, regt zu Handlung und Reflexion an, statt zu «moralisieren». Hinweise auf Gefahren / Risiken

Lernen mit Medien: Einsatz unterstützt Verständnis oder atmosphärische Gestaltung, kohärente Abstimmung von Bild, Ton, Text, nicht Ablenkung, max. 5 Hotspots pro S.

Lernen trotz Medien: bewusst medienfreie oder medien-gestützte Sichtweise, kein Overscaffolding, digitale Elemente fordern Selbsttätigkeit / kognitive Prozesse

Informatik

Lehrplan: nach Eigenschaften ordnen und finden, formale Anleitungen erkennen und ausführen

fundamentale Ideen: Balance zwischen langfristigen Konzepten und konkreten Beispielen, grundlegende informatische Prinzipien, Produkt und Konzeptwissen

Algorithmisches Denken: Zerlegung / Generalisierung, explizite Lösestrategien, begründetes, reflektiertes Vorgehen, Wiederholungen, Bedingungen, Logiken

Handlungsorientierung: Figuren experimentieren, probieren aus und tüfteln, Lösungsstrategie Versuch und Irrtum, iterative Weiterentwicklung

Architektur- und Relevanzperspektive: Aufbau, Funktion, Einsatz von digitalen Geräten / Artefakten, Reflexion über Folgen und Chancen digitaler Entwicklungen

Anwendung

Lehrplan: ein-/ausschalten, Programme starten, sich einloggen, Bedienungsoberfläche kennen lernen, Dokumente ablegen

Prinzipien: selbstständige und problemlösungsorientierte Haltung, positive Fehlerkultur und Darstellung von «Hilfe suchen» und Kooperation, explizite Anwendungsschritte

Bild-Text-Interdependenzen

symmetrisch: gleiche Informationen
anreichernd: erweitern sich gegenseitig
komplementär: ergänzend, abwechselnd
kontrapunktisch: «aufeinanderprallend»

Anthropomorphismus:

nichtmenschliche Figuren, mit menschlichen Eigenschaften

Bildfunktionalitäten

kompensatorisch: Wort ersetzend
anleitend: Handlung oder Ablauf erklärend
Detaildarstellung: mit Pfeilen, beschriftend
konkretisierend: Sachverhalt darstellen
konstruierend: Innenansicht darstellen
physikalische Visualisierung: Modell
Dekoration: keine Funktion

inklusive Haltung / Trilemma

Empowerment, Reclaiming
Solidarität der Nichtbetroffenen
Dekonstruktion von Differenzlinien

Repräsentationsmodi

E = enaktiv I = ikonisch S = symbolisch

Elementarisierungsrichtungen

Strukturen: Aufbau, Reihenfolge, Logik
Grundannahme: Relevanz, Lebensbedeutsamkeit
Erfahrungen: Fragen, Interessen, Entwicklung-Niveaus
Zugänge: Entwicklung: Kognition, Sprache, Motorik
Aneignungswege: basal-perzeptiv, konkret-gegenständlich,
anschaulich, abstrakt-begrifflich
Möglichkeiten: verfügbare Hilfsmittel, Barrieren

Sichtweisen der Medienbildung

Behütend-pflegend: Schutz, Heranführung an Medien, «medienfreie» Zeit
Ästhetisch-kulturorientiert: Kunst und Kultur, Urteilsvermögen
Funktional-systemisch: reflektierte Nutzung, Medien als Werkzeuge,
Kritisch-materialistisch: als Gesellschaftskritik, Fakten und Meinung
Handlungs-kompetenzorientiert: selbstbestimmte Rezeption / Produktion

Info-Box

Algorithmisches Denken: Abstraktion, Dekomposition, Mustererkennung und logisches Denken

Architektur- vs. Relevanzperspektive: Verständnis technischer Strukturen vs. Reflexion ihrer gesellschaftlichen Bedeutung

Konzept- und Produktwissen: Prinzipien digitaler Werkzeuge vs. konkrete Programme

